

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Master Sonderpädagogik - Schulische Heilpädagogik

SCHULINSELN IN DER DEUTSCHSCHWEIZ

Ein diskursanalytischer
Annäherungsversuch

Eingereicht von: David Bruppacher

Betreut durch: Prof. Pierre-Carl Link

Abgabedatum: 14. 05. 2023

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen „Schulinseln“ oder „alternative Lernorte“, welches in der Deutschschweiz seit einigen Jahren beobachtet werden kann. Anhand eines an die wissenssoziologische Diskursanalyse nach Reiner Keller angelehnten Forschungsverfahrens wurde untersucht, wie die Merkmale dieses Phänomens durch die beteiligten Akteure diskursiv konstituiert und strukturiert werden. Die Studie ergab, dass Schulinseln als Orte des schulischen Lernens dargestellt werden, welche Ruhe und Entlastung, sowie eine enge Betreuung und Förderung bieten, insbesondere in den Bereichen Selbstreflexion und Erarbeitung alternativer Verhaltensweisen. Die Akteure konstituieren Schulinseln als betont integratives Angebot und als erfolgreiche pädagogische Innovation, welche vielfältige positive Effekte erzielt. Die Reichweite des untersuchten (Spezial-)diskurses ist als eher gering zu bezeichnen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Ausgangspunkt der Arbeit.....	6
1.2	Gründe zur Verlagerung des Fokus dieser Arbeit.....	7
1.3	Eingrenzung der Arbeit, Forschungszugang und Entwicklung der Fragestellung	8
2	Das Phänomen «Schulinseln»	10
2.1	Verbreitung	10
2.2	Bezeichnung	10
2.3	Funktion.....	10
2.4	(Intendierte) Wirkungen von Schulinseln.....	12
2.5	Zugangsregelung	13
2.6	Weiterentwicklung, Delegation und Kooperation	13
2.7	Ressourcenbindung	13
2.8	Schulinseln und Inklusion	14
3	Definition Diskursanalyse	15
4	Methodologische und theoretische Einbettung der Diskursanalyse in die qualitative Sozialforschung.....	17
4.1	Soziologische Wissenstheorie	17
4.2	interpretatives Paradigma.....	18
4.3	(sozialwissenschaftliche) Hermeneutik.....	19
4.4	induktive Kategorienbildung	20
4.5	Grounded Theory	20
4.6	Gütekriterien qualitativer Sozialforschung	22
5	Die Methode der wissenssoziologischen Diskursanalyse.....	24
5.1	Begriffe der wissenssoziologischen Diskursanalyse	24
5.1.1	Diskurs	24
5.1.2	Phänomenstruktur	25
5.1.3	Narrative Strukturen	26
5.1.4	Weitere Begriffe der wissenssoziologischen Diskursforschung	27

5.2	Ziele diskursanalytischer Fragestellungen.....	27
5.3	Deskription der methodischen Vorgehensweise	29
5.3.1	Die Fragestellung entwickeln	29
5.3.2	Das Untersuchungsfeld sondieren	30
5.3.3	Daten auswählen und Korpus bilden	30
5.3.4	Feinanalyse/ Analyseprozess / Kategorienbildung / Verdichtung	31
5.3.5	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	32
6	Diskursanalytischer Annäherungsversuch an das Phänomen Schulinseln.....	34
6.1	Anpassen der Forschungsfrage	35
6.2	Sondierung des Untersuchungsfeldes.....	36
6.3	Übersicht über den Forschungsprozess	37
6.4	Datenauswahl und Korpusbildung	38
6.5	Festlegen der Äusserungen	39
6.6	Kodieren	42
6.7	Kategorisieren	43
6.8	Gewichtung / Verdichtung	46
6.9	Versuch der Formulierung eines Narrativs.....	48
7	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.....	49
7.1	Merkmale der Phänomenstruktur (Fragestellung 1).....	49
7.1.1	Typisierende Beschreibungen	49
7.1.2	Diskursive Stränge	55
7.2	Ansätze eines Narrativs (Fragestellung 2).....	60
7.2.1	Modell der narrativen Struktur:	60
7.2.2	Story Line	61
8	Kritik der Ergebnisse und der Methode	63
8.1	Kritik der Ergebnisse	63
8.2	Kritik der Methode	65
9	Fazit	66

10	Literaturverzeichnis.....	67
11	Abbildungsverzeichnis.....	71
12	Anhang.....	73

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird das ursprüngliche Interesse am Thema Schulinseln und die anfänglichen Intentionen des Autors in Bezug auf diese Arbeit beschrieben. Es wird aufgezeigt, welche äusseren Umstände zu einer Neuausrichtung des Forschungsvorhabens führten und über welche Wege die Fragestellung dieser Arbeit zustande gekommen ist.

Obwohl verschiedene Bezeichnungen bestehen (vgl. Kapitel 2.2), wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff **Schulinsel** verwendet. Im Allgemeinen wird die Bezeichnung **Schülerinnen und Schüler** verwendet, in manchen Fällen wird zum Zwecke einer ansprechenden Darstellung auf das Akronym **SuS** zurückgegriffen.

1.1 Ausgangspunkt der Arbeit

Das Oberstufenschulhaus Gelbhausgarten (GEGA) hat im Sommer 2021 mit der Einführung seiner Schulinsel (Schulinsel GEGA) begonnen, welche seit Herbst 2021 in Betrieb ist. Die Bezeichnung Schulinsel umschreibt einen ergänzenden (Lern-)Ort innerhalb des Schulhauses, welcher vorwiegend für Schülerinnen und Schüler zugänglich ist, welche ausserhalb des Klassenverbandes beschult werden müssen. In dieser Phase standen sowohl die Konzeptarbeit sowie die konkrete Ausgestaltung der Schulinsel noch am Anfang. Die noch im Entstehen begriffene Schulinsel sah sich verschiedenen Spannungsfeldern ausgesetzt. Zum einen musste sie sich innerhalb der rechtlichen (und politischen) Bedingungen innerhalb des Kantons und der Stadt positionieren, zum anderen musste sie (heil-)pädagogischen Anforderungen an Integration standhalten, also auf einem festen bildungswissenschaftlichen Fundament stehen. Darüber hinaus müssen die auf der Schulinsel vermittelten Bildungsinhalte und Lernfelder mit den Vorgaben des Lehrplans 21 vereinbar sein. Nicht zuletzt bezeichnet die Schulinsel ein schulisches Wirkungsfeld, in welchem vielfältige Aushandlungsprozesse zwischen den am Schulgeschehen beteiligten Personen notwendig sind. Verschiedene Professionen müssen hierbei erfolgreich kooperieren und kommunizieren. Dazu bedarf es einer organisatorischen Struktur, welche erst erarbeitet werden muss.

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Zielsetzung, durch die Nutzbarmachung theoretischer Wissensbestände zu alternativen Lernorten (Schulinseln), der Schulinsel im GEGA eine Positionierung innerhalb dieser Spannungsfelder zu ermöglichen, um eine professionelle Praxis sicherzustellen und den aus den erwähnten Bereichen hervorgehenden Anforderungen geeignet begegnen zu können. In der Ausgestaltung eines detaillierten Konzepts hätten in einem praktischen Teil die gewonnenen Erkenntnisse im Sinne von Handlungsanweisungen und der Darstellung von (heil-) pädagogischen Haltungen ihren Niederschlag gefunden.

Diese ursprüngliche Zielsetzung dieser Arbeit ist im Folgenden grafisch verdeutlicht:

Abbildung 1: Ursprüngliche Zielsetzung der Arbeit

1.2 Gründe zur Verlagerung des Fokus dieser Arbeit

Aus verschiedenen Gründen hat sich der Fokus der vorliegenden Arbeit verschoben. Gemäss bestehendem Konzept sollte die Schulinsel GEGA durch eine sozialpädagogische Fachperson und durch eine Lehrperson (allenfalls SHP) geführt werden. Diese Personen sind organisatorisch in unterschiedlichen Verwaltungseinheiten, sog. Referaten, angesiedelt. Aus persönlichen Gründen kündigte die für die Schulinsel angestellte Lehrperson und die Stelle war vakant. Dieser Umstand, sowie die auf Gemeindeebene stattfindenden institutionellen Strukturierungsprozesse führten in der Folge dazu, dass die Schulinsel momentan beim Sozialreferat angesiedelt ist. Die dort bestehende Steuergruppe fällt strategische Entscheide und überwacht die Konzepterarbeitung. Sie hat die Konzepterarbeitung der sozialpädagogische Fachperson übergeben, was mir eine Einflussnahme im Rahmen einer Konzeptgestaltung verunmöglicht. Damit ist eine praxisbezogene Ausgestaltung des Konzepts im Sinne von Handlungsanweisungen aus dem unmittelbaren Blickfeld gerückt.

Bei einer ersten Literaturrecherche stellte sich zudem heraus, dass nur sehr geringe theoretische Wissensbestände zum Thema Schulinseln / alternative Lernorte existieren. Die Definition, was genau eine Schulinsel ist, ist nach wie vor unklar bzw. uneinheitlich, und die Praxis, die unter anderem mit Schulinseln beschrieben wird, existiert erst seit 2008 (vgl. Muheim et al., 2022; Schaller, 2022b & Sager, 2012). Weitere Untersuchungen finden momentan an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) statt,

erste Resultate dazu sind seit kurzem zugänglich (Muheim et al., 2022). Aus diesen Gründen ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur sehr begrenzt möglich, den bestehenden theoretischen Wissensbeständen im Sinne einer Qualitätssicherung nach (heil-)pädagogischen Ansprüchen Gestaltungshinweise für die Praxis zu entnehmen. Schulinseln sind gegenwärtig noch nicht ausreichend erforscht. Es lässt sich allerdings beobachten, dass die alternativen Lernorte, welche unter dem Begriff Schulinsel subsumiert werden können, in der schweizerischen Bildungslandschaft, insbesondere in der Deutschschweiz, in ihrer Zahl zugenommen haben, wobei nicht abschliessend festgestellt werden kann, ob das Phänomen tatsächlich weit verbreitet oder bloss punktuell beobachtbar ist (Schaller, 2022b). Offenbar trifft diese Form der pädagogischen Innovation innerhalb der Bildungslandschaft ein Bedürfnis und könnte als Reaktion auf sich verändernde Anforderungen an die Bildungsgestaltung verstanden werden. Es wirkt, als erscheinen Schulinseln den Bildungsverantwortlichen mancherorts als geeignetes Mittel, um auf gegenwärtig sich darbietende Herausforderungen adäquat reagieren zu können. Um also das Phänomen Schulinseln verstehend zu erschliessen, könnte sich daher ein Zugang anbieten, welcher nicht in erster Linie literatur- oder theoriebasiert ist, sondern in einem ersten Schritt die bereits bestehenden Schulinseln untersuchend in den Blick nimmt, um Erkenntnisse über deren Beschaffenheit, pädagogische Intentionen und Auswirkungen auf die schulische Praxis zu gewinnen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten erste Bausteine liefern, um sich einem allgemeineren Verständnis darüber, was Schulinseln sind, anzunähern. Basierend auf diesen Resultaten könnte dann in einem zweiten Schritt die im Schulhaus Gelbhausgarten implementierte Schulinsel genauer in den Blick genommen werden, um sicherzustellen, dass die dort stattfindenden Praktiken geeignet sind, die zugewiesenen Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich zu fördern. Durch die Überarbeitung des bestehenden Konzeptes in Zusammenarbeit mit der sozialpädagogischen Fachperson könnten die im ersten Schritt gewonnenen Erkenntnisse in das Konzept der Schulinsel GEGA einfliessen, als konkrete Handlungsanweisungen und Ausdruck pädagogischer Haltungen ihren Niederschlag finden und damit die innerhalb der Schulinsel GEGA stattfindenden pädagogische Praxis positiv beeinflussen.

1.3 Eingrenzung der Arbeit, Forschungszugang und Entwicklung der Fragestellung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit können nicht sämtliche oben beschriebenen Schritte geleistet werden. Diese Arbeit fokussiert daher einen untersuchenden Zugang zur Thematik der Schulinseln, mit dem Ziel, aufgrund vorliegender Daten empirisch gestützte Erkenntnisse zur Beschaffenheit des Phänomens Schulinseln zu gewinnen und mit den bereits bestehenden Beiträgen in Beziehung zu setzen. Der darauffolgende Schritt der Konzeptüberarbeitung und die damit einhergehende Anpassung der pädagogischen Praxis der Schulinsel GEGA muss an anderer Stelle geleistet werden. Ein Vergleich des Phänomens Schulinsel mit ähnlichen pädagogischen Angeboten in anderen Sprachregionen der Schweiz oder im Ausland liegt ebenfalls ausserhalb der Reichweite dieser Arbeit.

Wie schon dargestellt, konnten im Rahmen erster Literaturrecherchen zur Thematik nur begrenzt umfangreiche Datenbestände, Literaturbeiträge oder wissenschaftliche Untersuchungen identifiziert werden, mit welchen sich die Frage: «Was sind Schulinseln eigentlich?» hätte klären lassen. Im Rahmen der Recherchen zeigte sich jedoch, dass eine Reihe journalistischer Beiträge in Zeitschriften vorliegt, in welchen Betreiber und Organisatoren von Schulinseln sich zu ihren jeweiligen Projekten äussern, diese vorstellen und einordnen. Daran anschliessend konnte auch festgestellt werden, dass die meisten Schulen, welche eine Schulinsel betreiben, diese, vorwiegend über Internetauftritte, öffentlich vorstellen und Sinn und Zweck genauer beschreiben. Hierin besteht der Eintrittspunkt für die vorliegenden Arbeit. Der vorgängig identifizierte Datenfundus soll unter Verwendung einer wissenschaftlichen Forschungsmethode untersucht werden. Dies mit dem Ziel, daraus empirische Daten zu gewinnen, anhand derer Aussagen über das Phänomen Schulinseln getroffen werden können, oder sich zumindest Erkenntnisbausteine aus dem analysierten Rohmaterial gewinnen lassen.

Daraus ergeben sich für diese Arbeit folgende Fragestellungen:

- 1. Wie werden Schulinseln in der Deutschschweiz von den beteiligten Akteuren beschrieben?**
- 2. Welche typischen Strukturelemente von Schulinseln lassen sich aus diesen Beschreibungen ableiten?**

Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen könnte die Methodik der Diskursanalyse einen geeigneten Zugang schaffen.

Im folgenden theoretischen Teil findet zunächst, basierend auf bestehenden Beiträgen, eine erste Auseinandersetzung mit dem Phänomen Schulinseln statt. Dabei werden die wenigen bereits existierenden theoretischen Beiträge durchleuchtet, mit dem Ziel, das beobachtete Phänomen genauer zu erfassen und einen ersten Versuch einer Beschreibung zu vollziehen. In einem zweiten Schritt werden wichtige Vorbedingungen und die theoretische Einbettung der Diskursforschung aufgezeigt und geklärt, wo die Möglichkeiten und Grenzen der Diskursanalyse liegen. Anschliessend wird die Methode Diskursanalyse genauer beschrieben. Der Theorieteil bildet somit die Grundlage der später konkret durchgeführten diskursanalytischen Untersuchung.

2 Das Phänomen «Schulinseln»

In diesem Kapitel werden bestehende Beiträge zum Thema Schulinseln genauer untersucht, mit dem Ziel, zu ersten verallgemeinernden Aussagen über deren Beschaffenheit zu gelangen und damit eine vorsichtige Beschreibung dieses Phänomens zu erhalten. Im Fokus stehen unter anderem Fragen zu Verbreitung, Bezeichnung, Funktion, Intention, sowie die strukturelle und organisatorische Einbettung in den Schulbetrieb. Untersucht werden einerseits der Leitfaden „Alternativen Lernorte in der Schule“ (Widmer-Wolf et al., 2018), die Präsentation erster Ergebnisse des Projekts „Schulinseln in der Schweiz“ (Muheim et al., 2022), sowie ein ZLV-Magazin Bericht zu diesem Projekt (Schaller, 2022b). Überdies werden die Beiträge „Schulinsel Sarnen - Time-in statt Time-out“ von Sager (2012) und das Positionspapier des Zürcher Lehrerverbands zu Schulinseln (Zürcher Lehrerverband, 2018) zur Untersuchung herangezogen.

2.1 Verbreitung

Muheim et al. (2022) zeigen auf, dass Schulinseln nicht flächendeckend und kantonal sehr unterschiedlich implementiert sind. In ihrer Untersuchung haben 47 Schulleitungen angegeben, eine Schulinsel zu betreiben. Nach Schaller (2022b) existieren die meisten Schulinseln erst seit kurzer Zeit, sind daher eine junge Erscheinung. Die älteste Schulinsel ist die SchulINSEL-Sarnen, die 2008 ihren Betrieb aufnahm (Sager, 2012).

2.2 Bezeichnung

Muheim et al. (2022) weisen darauf hin, dass sich der Begriff «Schulinsel» alltagssprachlich durchgesetzt hat, jedoch verschiedene Bezeichnungen wie «Lernoase», «Schulinsel», «Time-In», «Tankstelle», «integrative Auszeitstruktur» bestehen und keine schweizweit einheitliche Bezeichnung existiert. Nach Schaller (2022b) ist der Begriff Schulinsel eher unglücklich. Widmer-Wolf et al. (2018) heben hervor, dass verschiedene Bezeichnungen positive wie negative Assoziationen hervorrufen können, welche möglicherweise im Widerspruch zu den Intentionen der Schule stehen. «Es empfiehlt sich, Bezeichnungen zu verwenden, die mit der Absicht der Schule übereinstimmen, eher wertneutral klingen und so kaum negative Effekte hervorrufen» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 16), und verwenden den Begriff «alternativer Lernort».

2.3 Funktion

Nach Muheim et al. (2022) bezeichnet der Begriff Schulinsel einen separaten Raum innerhalb einer Schulanlage, in welchem schulisches Handeln «innerhalb der Schule, jedoch außerhalb von Unterricht oder von Klassen» (Muheim et al., 2022, S. 417) stattfindet und zu welchem die Schülerschaft entweder durch Lehrpersonen zugewiesen wird oder diesen freiwillig aufsucht. Nach Widmer-Wolf et al. (2018) können Schulen seit jeher als eine Kombination verschiedener pädagogischer, aber auch

lebensweltlicher Lernorte begriffen werden. Die Einführung „alternativer Lernorte“ beschreibt somit zunächst eine bewusste Erweiterung dieses Spektrums. Im Rahmen ihrer Autonomie seien Schulen aufgefordert, auf ihre spezifischen Herausforderungen passende Lösungen zu finden. «Alternative Lernorte ausserhalb des Klassenunterrichts, die in der Praxis zum Beispiel «Lernpavillon», «Ergänzender Förderort» oder «Time-in-Angebot» genannt werden, können eine solche Problemlösung darstellen» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 6). Schulinseln sind also Ausdruck einer Suche nach pädagogisch-konzeptionellen Antworten auf aktuelle Herausforderungen. In den theoretischen Beiträgen wurden die Bereiche Unterrichtsstörungen, herausforderndes Verhalten, Verhaltensstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, schwierige Lebenssituationen, Lernschwierigkeiten und Förderung in Deutsch als Zweitsprache als vermutliche Orte dieser Herausforderungen identifiziert. Darüber hinaus sind auch Bearbeitung des Schulstoffs, Erledigen von Hausaufgaben und die Bereitstellung von Rückzugsmöglichkeiten Funktionsbereiche alternativer Lernorte. (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018; Muheim et al., 2022; Sager, 2012; Zürcher Lehrerverband, 2018). Muheim et al. (2022) haben in ihrer Untersuchung festgestellt, dass Schulinseln meist allen Schülerinnen und Schülern offenstehen. In ihrer Hauptfunktion bieten sie Entlastung bei Unterrichtsstörungen, Konflikten und disziplinarischen Problemen. Aufenthalte dauern in der Regel wenige Lektionen, jedoch auch bis zu mehreren Wochen. Schulinseln werden durch Schulische Heilpädagogen, Lehrpersonen und vereinzelt auch SchulsozialarbeiterInnen und SchulpsychologInnen betreut (Muheim et al., 2022). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schulinseln eine Praxis darstellen, Schülerinnen und Schüler aufgrund von Unterrichtsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten, aber auch weiteren Gründen, an einen vom Klassenzimmer getrennten Lernort zu verweisen.

Da die Gestaltung von Schulinseln nicht auf einem einheitlichen Konzept oder verbindlichen Vorgaben beruht, ist anzunehmen, dass ihre jeweilige Ausgestaltung sehr verschieden sein kann (Muheim et al., 2022). Widmer-Wolf et al. (2018) beschreiben alternative Lernorte als Teil eines Systems, in welchem spezifische Anforderungen delegiert werden, um in anderen Bereichen, konkret im Klassenzimmer, den Kernauftrag des Unterrichtens erfüllen zu können. Sie werden als «Stütz- oder Hilfssysteme für das unterrichtliche Geschehen» (Muheim et al., 2022, S. 417) bezeichnet, oder als «niederschwelliges Auffangnetz» (Sager, 2012, S.305). Im Rahmen der jeweiligen Schulkultur sind die Ausgestaltung der alternativen Lernorte und die Zusammenarbeit mit dem Klassenunterricht das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, welcher versucht, auf die beschriebenen Herausforderungen adäquate Lösungen zu finden (vgl. Widmer-Wolf et al., 2018).

2.4 (Intendierte) Wirkungen von Schulinseln

Muheim et al. (2022) führen an, dass als Gründe für die Einführung von Schulinseln herausforderndes Verhalten, Disziplinarprobleme und die damit verbundenen Stress- und Belastungssituationen angeführt werden. Hiernach biete eine Schulinsel „zusätzliche Interventionsmöglichkeiten« (Muheim et al., 2022, S. 427). Gemäss dem Zürcher Lehrerverband (2018) sollen Schulinseln eine kurzfristige Entlastung für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, deren Klassen und Lehrpersonen bieten, den betroffenen Schülerinnen und Schülern jedoch auch eine schnelle Rückkehr ermöglichen. Ziel ist eine deeskalierende Wirkung ohne Stigmatisierung; in der Auszeit sollen die Schülerinnen und Schüler ihr Handeln reflektieren. Dieser «Gedanke der Auszeit (= zeitlich begrenzte Separation)» (Muheim et al., 2022, S. 423) findet sich neben dem Konzept der Teilhabe und des selbstorganisierten Lernens auch in den Resultaten der Untersuchung der HfH wieder (Muheim et al., 2022). Des Weiteren wurden Einschätzungen über die Wichtigkeit verschiedener Ziele sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch Lehrpersonen erhoben. Hierzu befragt wurden Schulleitungen, welche eine Schulinsel verwalten.

Einschätzung zur Wichtigkeit der Zielsetzungen	
für Schülerinnen und Schüler:	für Lehrpersonen:
1. Deeskalation	1. Deeskalation
2. Entlastung ermöglichen	2. Intervention
3. Auszeit ermöglichen	3. Entlastung ermöglichen

Abbildung 2: Einschätzung zur Wichtigkeit der Zielsetzung (Muheim et al., 2022)

Es wurde zudem erhoben, wie die Beteiligten die Auswirkungen der Schulinsel erleben, woraus sich Hinweise zu den intendierten Wirkungen gewinnen lassen.

Subjektiv erlebte Erträge von Schulinseln	
für Schülerinnen und Schüler:	für Lehrpersonen:
1. Reduktion Verhaltensauffälligkeiten	1. Lernbedingungen im Unterricht für SuS verbessert
2. Reduktion Konflikte mit Lehrpersonen	2. Belastung und Stress der LP reduziert
3. Reduktion Stress	3. Entlastung ermöglichen

Abbildung 3: Subjektiv erlebte Erträge von Schulinseln (Muheim et al., 2022)

Sager (2012) hält fest, dass seit der Einführung der SchulINSEL „deutlich weniger Disziplinarfälle vor allem auf der Orientierungsschule zu verzeichnen und dadurch auch weniger Sofortmassnahmen notwendig“ (Sager, 2012, S. 309) sind.

2.5 Zugangsregelung

Am häufigsten entscheiden Lehrpersonen darüber, ob Schülerinnen und Schüler eine Schulinsel besuchen müssen, in vielen Fällen kann sie auch freiwillig aufgesucht werden (Muheim et al., 2022). Nach Widmer-Wolf et al. (2018) könnten sich Effekte der Stigmatisierung durch die Zuweisung ergeben, welche sich beim Verbleib im Klassenunterricht nicht ergäben. Durch ein hohes Mass an Freiwilligkeit und Selbstbestimmung beim Besuch der Schulinsel könne die Attraktivität bei den Schülerinnen und Schülern und die Akzeptanz bei den Eltern erhöht werden.

2.6 Weiterentwicklung, Delegation und Kooperation

Nach Widmer-Wolf et al. (2018) können Zuweisungen von Schülerinnen und Schülern auf eine Schulinsel einerseits als Disziplinierung oder Massnahme verstanden werden, andererseits bieten sie den Lehrpersonen Entlastung in überfordernden Situationen. Hierdurch werden die zugrundeliegenden Herausforderungen im Umgang mit auffälligen Schülerinnen und Schülern jedoch noch nicht in den Fokus professioneller Weiterentwicklung gerückt und eine schülerseitige Unterstützung zur Erarbeitung erfolgreicherer Verhaltensweisen ist hiermit noch nicht garantiert. Es besteht also die Gefahr, dass durch die Delegation herausfordernder Situationen an die Schulinsel bei den Lehrpersonen wichtige Professionalisierungsprozesse ausbleiben. Durch zielgerichtetes Evaluieren und Transferieren kann eine Schulinsel «zu bestehenden Herausforderungen der Schule wichtige Impulse für die Schul- und Unterrichtsentwicklung liefern» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 18). Insgesamt beurteilen (Widmer-Wolf et al., 2018) die Kooperation zwischen den Lehrpersonen und der Schulinselbetreuung als sehr bedeutsam, damit die Schülerinnen und Schüler die Schulinsel als unterstützend erleben. Sie raten, dass diese Zusammenarbeit daher systematisch organisiert sein sollte.

2.7 Ressourcenbindung

Widmer-Wolf et al. (2018) halten fest, dass für den Betrieb einer Schulinsel meist personelle Ressourcen von anderen Orten innerhalb der Schuleinheit umgelagert werden müssen. Dies ist ein mit Konfliktpotenzial behafteter Prozess, weil bisher verfügbare Ressourcen nun in der Schulinsel gebunden werden und einzelnen Lehrpersonen nicht mehr direkt zur Verfügung stehen. Die Zuweisung von Ressourcen an eine Schulinsel gibt jedoch noch keinen Aufschluss darüber, wie erfolgreich Schüler und Schülerinnen dadurch in ihrer Entwicklung gefördert werden. Ziel- und Qualitätsdimensionen müssen daher speziell überprüft werden, «der Mehrwert für Schülerinnen und Schüler muss im Blick sein» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 28).

2.8 Schulinseln und Inklusion

Muheim et al. (2022) zeigen auf, dass mitunter aufgrund von Behindertengesetz, Bundesverfassung und Behindertenrechtskonvention die integrative Beschulung gegenüber der separativen bevorzugt werden muss. «Die Schulen des Schweizer Bildungssystems haben (...) verstärkt den Auftrag, die inklusive Förderung aller Schüler:innen zu gewährleisten, wodurch der Grundsatz der Integration in die Regelschule und das Diskriminierungsverbot gelten» (Muheim et al., 2022, S. 416). Diese gesellschaftlichen Anforderungen an die Beschaffenheit des Schulsystems führen zu neuartigen Herausforderungen, auf welche geeignet reagiert werden muss. Widmer-Wolf et al. (2018) begegnen dieser Thematik, indem sie die Zieldimension «Minimierung der Diskriminierung – Maximierung der Teilhabe» (ebd., S. 8) formulieren. Es sei zu evaluieren, ob alternative Lernorte geeignet sind, Diskriminierung zu senken und Teilhabe zu erhöhen, oder ob dieser Intention gegenläufige Dynamiken in Gang gesetzt würden. Zudem diskutieren sie die Deutungsweise von Ein- und Ausschlussprozessen und deren Bewertung. Solche Prozesse dürften nicht als gegensätzlich aufgefasst werden, sondern mögliche Ein- und Ausschlussprozesse seien kritisch zu hinterfragen.

«Die Deutung von Ein- und Ausschlussprozessen ist auch vom Standpunkt der Betrachtung abhängig. So erscheint der Unterricht von Schülerinnen und Schülern an einem alternativen Lernort aus der Perspektive der Klassengemeinschaft sowie aus Sicht der betroffenen Schülerinnen und Schüler als Ausschluss aus der Lerngemeinschaft. Aus anderer Optik kann argumentiert werden, dass Schülerinnen und Schüler durch diese Massnahme weiterhin in der Schulgemeinschaft verbleiben können und nicht an eine andere Schule überwiesen werden müssen.»

(Widmer-Wolf et al., 2018, S. 9)

Sager (2012) zeigt auf, dass innerhalb der Schule Sarnen die SchulINSEL ein Teil eines «Befähigungsnetzes» (Sager, 2012, S. 307) darstellt. Nach ihrem Leitbild befähigt die Schule Sarnen «Menschen zu Lern-, Schul- und Laufbahnerfolg» (Sager, 2012, S. 305). Dieses Befähigungsnetz «ermöglicht frühzeitiges Erkennen von subtilen, negativen Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern. Es erlaubt zielgerichtetes Intervenieren zum Stabilisieren und Verbessern der Situation (Sager, 2012, S. 306). Auf diesem Weg zur Befähigung kann ein Aufenthalt auf der SchulINSEL eingesetzt werden. Diese zeitweilige Separation steht in dieser Situation über dem Gebot der Integration.

3 Definition Diskursanalyse

Die Diskursanalyse ist keine eigenständige, genau festgelegte Methode der qualitativen Sozialforschung, sondern nach Fegter et al. (2015) vielmehr ein analytisches Instrumentarium, ein Werkzeugkasten, dessen Instrumente «je nach Gegenstand, Material und Fragestellung in verschiedenen Kombinationen gebraucht» (Fegter et al., 2015, S. 28) werden.

«Diskursanalytische Fragestellungen nehmen an, dass Wissen an der Konstruktion von Wirklichkeit teilhat. Diskurse werden daher als „Träger“ dieses Wissens analysiert. Diskursanalysen versuchen die Prozesse zu verstehen, die genau dieses Wissen und genau diese Wirklichkeit hervorbringen.» (Odenwald, 2020, S. 356).

Ausgehend von Foucaults Verständnis des Diskursbegriffs, welcher Diskurse als Praktiken begreift, «die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen» (Foucault, nach Keller, 2011, S. 12), bzw. als «Äußerungszusammenhänge (...), die weltliche Phänomene konstituieren» (Keller & Bosančić, 2018, S. 44), untersuchen diskursanalytische Zugänge «die Genese, Zirkulation, Legitimationen und die Machteffekte von Diskursen» (Keller & Bosančić, 2018, S. 44). Sie interessieren «sich nicht nur für die im Zeichengebrauch konstruierten Gegenstände, sondern auch für den Konstruktionsprozess selbst» (Keller, 2011, S. 12).

(Keller & Bosančić, 2018) heben hervor, dass sich die an Foucault anschliessende Definition des Diskursbegriffs von linguistischen oder diskursethischen Auffassungen unterscheidet.

War die Diskursanalyse in Foucaults *Archäologie des Wissens* noch «programmatischer Entwurf» (Schwab-Trapp, 2011, S. 38), haben sich seit den 1990er Jahren die methodischen Vorgehensweisen erweitert und ausdifferenziert. Diskursanalytische Forschungsmethoden orientieren sich an Methoden einer, dem interpretativen Paradigma unterliegenden, qualitativen Sozialforschung mit sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Verfahren, unter anderem anlehnend an Grounded Theory und Inhaltsanalyse (Langer & Wrana, 2010; Meuser, 2011; Keller & Bosančić, 2018). Für Bormann (2011) befindet sich die Diskursanalyse im Feld der rekonstruktiven Methoden einer interpretativen Sozialforschung. «Diese beabsichtigt die Entwicklung typisierender Generalisierungen, die vom Einzelfall abstrahieren und die die Formulierung von gegenstandsbezogenen Theorien erlauben» (Bormann, 2011, S. 226)

Fegter et al. (2015) verweisen auf eine kontrovers geführte Diskussion darüber, in welchem Masse die Diskursanalyse methodisiert werden sollte. Anstelle einer rigiden Standardisierung der verwendeten Verfahren zum Zwecke der Produktion valider und reliabler Aussagen plädieren sie für eine Vielseitigkeit der Zugangsweisen und der kritischen Reflexion der eigenen Forschungspraxis sowie eine Begründung der Wahl der Methoden, welche an den untersuchten Gegenstand angepasst werden.

«Die Verankerung der Diskursanalyse im Kontext der Hermeneutischen Wissenssoziologie bedeutet, dass ForscherInnen über ihren Forschungsprozess reflektieren und Auswertungsstrategien wählen, die methodisch kontrollierbar Vorurteile ausschließen sowie die argumentativ begründete Erzeugung und Selektion von Textinterpretationen erlauben.» (Keller, 2011, S. 268)

Bei einer Diskursanalyse werden in der Regel Texte, Gespräche, Zeitschriftenartikel, Filme und weitere sprachliche Materialsorten im Sinne von Diskursbeiträgen untersucht. Dabei werden aus dem eingangs erwähnten methodischen Werkzeugkasten auf die Fragestellung und den diskursiven Gegenstand passende Instrumente gewählt und zu einem methodischen Vorgehen verdichtet. (Fegter et al., Langer & Wrana, 2010; Schwab-Trapp, 2011). Da dieses diskursanalytische Vorgehen gegenstandsorientiert erfolgt, «muss die methodologische Reflexion und Begründung bis zu einem gewissen Punkt in jeder diskursanalytischen Studie geleistet werden» (Fegter et al., 2015, S. 36).

Es existieren verschiedene Ausprägungen oder Richtungen diskursanalytischer Forschungsarbeit, welche ihren Betrachtungsschwerpunkt eher auf eine sprachlich-semantische Analyse des Gesagten, oder auf historische Analysen bis hin zu der den Diskursen innewohnenden Produktion und Reproduktion von Machtverhältnissen legen. (Keller, 2007; Schwab-Trapp, 2011) Die vorliegende Arbeit möchte diese einzelnen Ausprägungen nicht im Detail auslegen und gegeneinander abwägen, sondern orientiert sich in erster Linie an der von Reiner Keller (2007; 2011) vorgeschlagenen wissenssoziologischen Diskursanalyse. «Die Wissenssoziologische Diskursanalyse rekonstruiert Prozesse der sozialen Konstruktion von Sinn-, d.h. Deutungs und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Institutionen, Organisationen bzw. sozialen (kollektiven) Akteuren nicht als singuläre (Aussage-) Ereignisse, sondern als strukturierte Zusammenhänge, d.h. eben: als Diskurse.» (Keller, 2011, S. 233)

In den folgenden Kapiteln werden zunächst für das Verständnis der wissenssoziologischen Diskursanalyse bedeutsame methodologische Rahmenbedingungen und Begriffe der qualitativen Sozialforschung ausgelegt. Danach werden für den Gegenstand dieser Arbeit zentrale Begriffe der wissenssoziologischen Diskursanalyse eingehender erläutert. Anschliessend wird die Wahl des methodischen Wegs aufgezeigt und begründet.

4 Methodologische und theoretische Einbettung der Diskursanalyse in die qualitative Sozialforschung

Lamnek und Krell (2016) halten fest, dass in der qualitativen Sozialforschung der Mensch nicht bloss Objekt der Untersuchung, sondern zugleich auch erkennendes Subjekt ist. Dadurch kann eine naturwissenschaftliche Objektivität nicht das Ziel der Sozialforschung sein, da diese so nie erreicht werden kann. Stattdessen wird die Eingebundenheit der forschenden Person in Kultur und Gesellschaft nicht negiert, sondern versucht, durch Sinnrekonstruktion leistende Verfahren «die Prozesse zu rekonstruieren, durch die die soziale Wirklichkeit in ihrer sinnhaften Strukturierung hergestellt wird» (Lamnek & Krell, 2016, S. 44). Durch den Umstand, dass das forschende Subjekt innerhalb des beobachteten gesellschaftlich-kulturellen Rahmens existiert, versteht es die demselben innewohnenden Symbole und Zeichen und vollzieht eine interpretative Bedeutungszuweisung. (Lamnek & Krell, 2016; Meuser, 2011).

Um die Ziele, Möglichkeiten und Grenzen eines diskursanalytischen Forschungszugangs klarer erfassen zu können, werden im Folgenden für diese Arbeit bedeutsame wissenschaftstheoretische und methodologische Vorbedingungen qualitativer Sozialforschung genauer beleuchtet. Das anschliessend beschriebene Forschungsdesign dieser Arbeit fusst im Wesentlichen auf diesem theoretischen Fundament.

4.1 Soziologische Wissenstheorie

Die von Reiner Keller (2007; 2011) vorgeschlagene Wissenssoziologische Diskursanalyse hat einen Ausgangspunkt in der von Peter Berger und Thomas Luckmann formulierten soziologischen Wissenstheorie, eine Gesellschaftstheorie, welche sich ihrerseits auf ein breites theoretisches Fundament abstützt. Im Kern ist dieser Theorie nach jegliches Wissen sozial konstruiert. Die soziologische Wissenstheorie geht

«von der Annahme aus, dass alles was wir wahrnehmen, erfahren, spüren, über sozial konstruiertes, typisiertes, in unterschiedlichen Graden als legitim anerkanntes und objektiviertes Wissen (...) vermittelt wird. (...) Unser Weltwissen ist nicht auf ein angeborenes kognitives Kategoriensystem rückführbar, sondern auf gesellschaftlich hergestellte symbolische Systeme oder Ordnungen.» (Keller, 2007, S. 57)

Nach Keller (2011) ist Wissen hierbei alles, was von einer bestimmten Gesellschaft als dieses anerkannt wird. Soziale Begebenheiten und Phänomene werden in der soziologischen Wissenstheorie stets als permanente und gleichzeitige Prozesse subjektiver Aneignung von Wissen sowie einer interaktiven Objektivierung von Wissensordnungen gedeutet. «Der Sinn, die wahrnehmbare Wirklichkeit der Welt erschliesst sich dem erkennenden, deutenden, handelnden Subjekt immer als sozial konstruierter, als

Wissen, das aus dem übersubjektiven gesellschaftlichen Wissensvorrat stammt.» (Keller, 2011, S. 42). Sinn ist «eine sprachlich erzeugte Ordnung erfahrungsgesättigten Wissens, das über sprachlich vermittelte Deutungen und Handlungen sozial verfügbar wird» (Bormann, 2011, S. 220). Über institutionelle Prozesse, die sich ständig wiederholen, erhält dieses Wissen dauerhaften Charakter. Unter Objektivierung verstehen Berger und Luckmann demnach, dass diese Wissensbestände dem Individuum durch verschiedene Akteure zugänglich gemacht werden. (Medien, Familie, Institutionen). Dabei erscheinen diese Wissensvorräte als objektiv und sozial verbindlich vorgegeben. Diese «intersubjektiv verbindlichen Erfahrungsschemata bauen auf elementaren Typisierungen der Wirklichkeit auf und bilden eine grundlegende Schicht gesellschaftlich anerkannter Problemlösungen, die durch sprachliche Objektivierung in einen geschichtlichen Bedeutungszusammenhang gestellt und Teil des kollektiven Wissensvorrates werden.» (Keller, 2011, S. 43). Hierbei spielen Institutionen eine zentrale Rolle, da sie durch «interaktive Verfestigung von Handlungen und Deutungen» (Keller, 2011, S. 43), sowie «der habitualisierten Wiederholung» (ebd.) eine verbindliche symbolische Ordnung der Gesellschaft herstellen. Diese Praktiken dienen den Institutionen zudem als Legitimationsgrund, da sie ein Bestreben haben, zu überdauern und einen gesellschaftlichen Geltungsanspruch erheben. «Es wird eine entsprechende Geschichte erzählt, in der die institutionelle Ordnung begründet und sowohl als kognitiv wie normativ einzig mögliche ausgewiesen wird. Sprache ist für diese Prozesse unabdingbar.» (Keller, 2011, S. 44).

Die Wissenssoziologische Diskursanalyse ist nach Keller (2007; 2011) ein geeignetes Mittel, um die Einflussnahme von Institutionen an gesellschaftlichen Prozessen und Praktiken der Wissensaneignung und -konstruktion, welche sich in weiten Teilen im Medium der Sprache vollziehen, zu rekonstruieren. Insbesondere die «Stabilisierung und Transformation symbolischer Ordnungen, sowie deren Folgen: Gesetze, Statistiken, Klassifikationen, (...)» (Keller, 2007, S. 57), welche dann als «Effekte von Diskursen» (ebd.) gedeutet werden, stehen im Zentrum der diskursanalytischen Betrachtung.

4.2 interpretatives Paradigma

Nach Lamnek & Krell (2016) stellt das interpretative Paradigma den wichtigsten theoretischen Hintergrund der qualitativen Sozialforschung dar. Damit bezeichnet ist eine theoretische Grundposition, welche ausdrücklich zum Zwecke der Abgrenzung zum normativen Paradigma eingeführt wurde (Lamnek & Krell, 2016). Meuser (2011) hält fest, dass während das normative Paradigma soziale Interaktionen aufgrund eindeutiger Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, also den Interaktionen zugrunde liegenden determinierenden Regeln erklärt und somit eine starke Verbindung zu einer naturwissenschaftlichen Gegenstandsbetrachtung aufweist, hingegen für die Methodologie der Sozialwissenschaften ein gegensätzlicher Zugang reklamiert wird, da «diese (...) einen immer schon lebensweltlich vorinterpretierten Gegenstand vorfinden» (Meuser, 2011, S. 93).

«Das interpretative Paradigma begreift die soziale Wirklichkeit, bzw. den Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften als durch Interpretationshandlungen konstituierte Realität. Gesellschaftliche Zusammenhänge, die einer soziologischen Analyse unterworfen werden können, sind daher nicht objektiv vorgegebene und deduktiv erklärare soziale Tatbestände, sondern Resultat eines interpretationsgeleiteten Interaktionsprozesses zwischen Gesellschaftsmitgliedern» (Lamnek & Krell, 2016, S. 46).

4.3 (sozialwissenschaftliche) Hermeneutik

Nach Koller (2011) und (Lamnek & Krell, 2016) beschreibt der Begriff der Hermeneutik eine Methode der Wissenschaft für den verstehenden und auslegenden Umgang mit Texten bzw. anderen aufgezeichneten Daten. Ziel der Hermeneutik ist das Verstehen selbst, bzw. diesen zunächst sich ständig vollziehenden und jegliche sozialen Aktionen begleitenden alltäglichen Prozess des Verstehens «in den Rang einer Methode wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung zu erheben» (Koller, 2011, S. 83). Dieses Verstehen grenzt sich von einem naturwissenschaftlich gedachten Erklären, «als Zurückführen eines Sachverhalts auf allgemeine Gesetzesaussagen» (Koller, 2011, S. 83), ab. Lamnek & Krell (2016) betonen die Verbindungen der Hermeneutik zu den Grundannahmen des interpretativen Paradigmas, wonach «Soziales nur über Sinn konstituiert» (Lamnek & Krell, 2016, S. 69) ist. Somit kann nur die Sinnrekonstruktion als geeignetes Verfahren der Sozialwissenschaft herangezogen werden. Mayring (2016) postuliert dazu den aus der Hermeneutik hervorgehenden Anspruch an die qualitative Sozialforschung: «Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden» (Mayring, 2016, S. 22). Damit ist für sämtliche qualitative Forschungsvorhaben bedingt, dass der Beobachter bzw. Forscher stets durch seine von Vorwissen und Lebensumständen gefärbte Interpretation des beobachteten Forschungsgegenstandes mit diesem verschränkt bleibt. Soeffner (2017) beschreibt die Hermeneutik als «Lehre vom interpretativen Vorgehen» (Soeffner, 2017, S. 164), für welche im weitesten Sinn eine Art von aufgezeichneten Daten, in der Regel Texte, Gegenstand der Untersuchungen sind. Eine Besonderheit des sozialwissenschaftlichen Verstehens ist jedoch, «dass die Daten des Sozialwissenschaftlers, anders als die Daten des Naturwissenschaftlers, vorinterpretiert sind, dass seine Konstruktionen eben Konstruktionen von Konstruktionen sind» (Soeffner, 2017, S. 167).

«Der wissenschaftliche Interpret macht zwar nichts prinzipiell anderes als das, was Menschen im Alltag auch tun: Er deutet Wahrnehmungen als Verweise auf einen ihnen zugrunde liegenden Sinn hin. Aber anders als der Alltagsmensch versucht der wissenschaftliche Interpret, sich über die Voraussetzungen und die Methoden seines Verstehens Klarheit zu verschaffen» (Soeffner, 2017, S. 167).

4.4 induktive Kategorienbildung

Mayring (2016) hält fest, dass für qualitative Forschung induktive Vorgehensweisen eine zentrale Rolle spielen, da die an naturwissenschaftlichen Ansätzen orientierte, deduktiv-quantitative Hypothesenüberprüfung sich im Bereich der Sozialwissenschaften aufgrund der bereits in vorgängigen Kapiteln aufgezeigten Umstände oftmals als nicht nutzbar erweist. «Die qualitative Forschung sieht also die Hypothesenentwicklung im Vordergrund; Hypothesen werden aus dem zu untersuchenden sozialen Feld gewonnen. Hypothesenentdeckung ist somit induktiv; von den Beobachtungen zur Theorie» (Lamnek & Krell, 2016, S. 235). Aus einzelnen Analyseschritten folgen Vermutungen über Zusammenhänge, welche anhand weiterer Beobachtungen überprüft werden (Mayring, 2016).

Diese «Kategorienbildung am Material» (Kuckartz, 2018, S. 72) stellt einen aktiven, individuellen, jedoch regelgeleiteten Konstruktionsprozess der Zusammenfassung, Reduktion und Generalisierung von Textaussagen dar. Von Mayring & Brunner (2010) wird dies als selektive Zusammenfassung umschrieben, welche Gemeinsamkeiten mit dem Vorgang des Kodierens in der Grounded Theory aufweise. «Die induktive Kategorienbildung verlangt aktives Zutun und ist ohne das Vorwissen und die Sprachkompetenz derjenigen, die mit der Kategorienbildung befasst sind, nicht denkbar. Insofern gelten alle (...) zur Hermeneutik dargelegten Überlegungen auch für die Kategorienbildung am Material» (Kuckartz, 2018, S. 72). Für die diskursanalytische Auswertung von Texten ist somit die induktive Kategorienbildung ein methodischer Ansatz, welcher der aus dem interpretativen Paradigma und der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik hergeleiteten Verschränkung des Forschers mit dem Forschungsgegenstand Rechnung trägt. Kuckartz (2018) meint hierzu, dass ein aus der Grounded Theory stammender Ansatz zur Kategorienbildung am Material diese induktive Grundhaltung am ehesten repräsentiere.

4.5 Grounded Theory

Nach Strübing (2018) wurde die Grounded Theory von den Soziologen Strauss und Glaser begründet. Sie ist ein Verfahren der Erkenntnisgewinnung und hat die Entwicklung gegenstandsbezogener Theorien zum Ziel. Zu Grunde liegt der Grounded Theory die «Überzeugung, dass die Realität keine beobachterunabhängige, universelle Gegebenheit ist, sondern in interaktiver Auseinandersetzung mit der physischen und sozialen Widerständigkeit ‚der Welt da draussen‘ aktiv hervorgebracht wird.» (Strübing, 2018, S. 97). «Die grundlegende Frage, der wir gegenüberstehen, ist die, wie die Komplexität der von uns untersuchten Wirklichkeit (Phänomene) erfasst und überzeugend formuliert werden kann.» (Strauss, 1998, S. 35)

Die Grounded Theory ist nicht als strenges Regelwerk oder strikte Handlungsanweisung zu verstehen. Vielmehr richtet sie ihren Prozess der Erkenntnisgewinnung an «Verfahrensmaximen» (Strübing, 2018,

S. 98) aus, welche für das konkret vorliegende Forschungsvorhaben gedeutet und angepasst werden müssen. Dazu setzt Strübing (2018) deren fünf fest:

Verfahrensmaximen der Grounded Theory	
1.	Das interpretative Verständnis des Einzelfalls ist Ausgangspunkt der Analyse.
2.	Subjektivität und Kreativität (der Forschenden) spielen eine zentrale Rolle im analytischen Prozess.
3.	Forschung ist eine kollektive Unternehmung.
4.	Forschung ist ein kollektiv herzustellender Arbeitsprozess.
5.	Die soziale Wirklichkeit ist ein Zusammenspiel komplexer Phänomene.

Abbildung 4: Verfahrensmaximen der Grounded Theory (Strübing, 2018)

Hierin wird nochmals deutlich erkennbar, dass im Wirkungsbereich der Grounded Theory zum einen die Hervorbringung theoretischer Erkenntnis prozesshaft und am konkreten Einzelfall vollzogen wird, zum anderen die aktive Eingebundenheit und das subjektive Zutun der forschenden Personen einen wichtigen Teil des Forschungsprozesses darstellen, ein Forschungsverständnis also, welches in Abgrenzung zu deduktiv-normativen Herangehensweisen steht.

Zum Vorgehen hält Strübing (2018) fest, dass im Bereich der Grounded Theory der Forschungsprozess iterativ-zyklisch organisiert ist. «Bereits erste Materialstücke eines ersten Falles werden systematisch analysiert und erste theoretische Ideen entwickelt. Diese werden zum Ausgangspunkt für nächste Schritte der Materialgewinnung und die weitere analytische Strategie gemacht» (Strübing, 2018, S. 98). Bereits erste Beobachtungen werden zur Hypothesenbildung herangezogen, wobei in weiteren Schritten sich die Aufmerksamkeit der forschenden Person auf Daten lenkt, welche die zunächst gebildete Hypothese verifizieren und weiterentwickeln sollen. (Lamnek & Krell, 2016). Diese Gleichzeitigkeit von Analyse und Theorieentwicklung dient dazu, sich schrittweise möglichen Antworten auf die einleitende Fragestellung anzunähern. Laufend werden in dieser von Neugier geleiteten Haltung die Forschungsfragen und theoretischen Erkenntnisse aufgrund der gegebenen Beobachtungen des Materials rekurrend präzisiert. Strauss (1998) hebt die Bedeutung «generativer Fragen» (Strauss, 1998, S. 44) hervor. «Diese ergeben sich, wenn der Forscher das Datenmaterial untersucht und darüber nachdenkt, und zwar oft in Verbindung mit seinem Kontextwissen» (ebd.). Generative Fragen sind solche, «die bei der Forschungsarbeit sinnvolle Richtungen aufweisen; sie führen zu Hypothesen, nützlichen Vergleichen, zur Erhebung bestimmter Datentypen und sogar dazu, dass der Forscher auf möglicherweise wichtige Probleme aufmerksam wird.» (Strauss, 1998, S. 50)

Um das im konkreten Forschungsfall vorliegende Material in theoretische Konzepte überführen zu können, bedient sich die Grounded Theory nach Strübing (2018) der analytischen Technik des Kodierens. Nach Wiedmann (1995) erfordert diese Technik kreatives Zutun der Forschenden sowie theoretische Flexibilität. Nach Strauss (1998) werden «durch das Kodierverfahren Kategorien entdeckt

und benannt» (ebd. S.56). Das Verfassen von Memos stellt nach Wiedmann (1995) hierbei eine Art Zwischenschritt dar, in welchem Hypothesen und methodische Überlegungen und Eingebungen kurz festgehalten werden können. «Als Memos werden mehr oder weniger umfangreiche Notizen während des Untersuchungsprozesse bezeichnet, in denen festgehalten wird, was bezüglich einer spezifischen Textpassage oder einer Kodierung an weiteren Überlegungen (...) entsteht» (Keller, 2007, S. 95). Einem als theoretical sampling bezeichneten Prinzip (Keller, 2007; Hülst, 2010; Wiedmann, 1995) folgend, werden durch ein fortlaufendes Vergleichen der gesichteten Materialbausteine zunächst Gemeinsamkeiten oder «homogen erscheinende Vergleichsdimensionen» (Strübing, 2018, S. 99) festgesetzt. Anschliessend sucht man im Material nach gegenläufigen Aussagen Dieser Prozess wird so lange fortgeführt bis sich eine «theoretische Sättigung» (Strübing, 2018, S. 99) ergibt, also sich durch die weitere Materialsichtung keine neuen Erkenntnisse mehr ergeben.

Das Verfahren der Grounded Theory besitzt gegenüber quantitativen Verfahren einen Hauptvorteil: «Durch die Gleichzeitigkeit der Vorgehensweisen werden die bestmöglichen Voraussetzungen für eine wirklich umfangreiche, umfassende und dem Gegenstandsbereich angemessene Theoriebildung geschaffen. Dadurch kann eine optimale Anpassung der Theorie an die soziale Wirklichkeit erfolgen» (Lamnek & Krell, 2016, S. 112).

Lamnek und Krell (2016) führen jedoch auch einige Kritikpunkte zur Grounded Theory an. Unter anderem orten sie Herausforderungen in der Sicherstellung der Intersubjektivität. An die Forschenden wird ein Anspruch an Unvoreingenommenheit und Erwartungslosigkeit gestellt, welcher nur schwer einlösbar sein dürfte, und das Verfahren der Datensammlung wirkt zufällig und willkürlich. Lamnek und Krell (2016) deuten die Entwicklung der Grounded Theory durch Glaser und Strauss als Bereitstellung eines Gegenentwurfs, eines Alternativkonzepts, zur quantitativen Methodologie, welche in der Sozialforschung dem Forschungsgegenstand nicht gerecht werden könne.

4.6 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Lamnek und Krell (2016) weisen auf die Notwendigkeit von Kriterien hin, um die Qualität einer angewandten Forschungsmethode zu beurteilen. Da sich der qualitative Forschungsansatz vom quantitative dermassen unterscheidet, könnten nicht dieselben Gütekriterien verwendet werden. Steinke (2017) hält fest, dass in der Diskussion über die Bewertung qualitativer Forschung drei Hauptpositionen bestehen: Die erste möchte quantitative Gütekriterien für qualitative Studien adaptieren, die zweite will eigene Kriterien erschaffen und die dritte Position lehnt Kriterien aus postmoderner Überzeugung generell ab. Gütekriterien stellen nach Lamnek und Krell (2016) im eigentlichen Sinne eine Bewertung der Angemessenheit der verwendeten Forschungswege dar. «Wissenschaftliche Begriffe, Theorien und Methoden sind dann als angemessen zu bezeichnen, wenn sie dem Erkenntnisziel des Forschers und den empirischen Gegebenheiten gerecht werden. Unter der

Güte von sozialwissenschaftlichen Theorien, Methoden und Begriffen soll der Grad ihrer Angemessenheit an die empirische Realität und an das Erkenntnisziel des Forschers verstanden werden.» (Lamnek & Krell, 2016, S. 143). Steinke (2017) umschreibt diese Angemessenheit mit dem Begriff «Indikation des Forschungsprozesses» (Steinke, 2017, S. 326).

Nach Steinke (2017), sowie Lamnek und Krell (2016) ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ein wichtiger Pfeiler qualitativer Gütekriterien. Um diese herstellen zu können, bedarf es nach Steinke (2017) einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorgehens, damit ein aussenstehendes Publikum den Prozess schrittweise nachverfolgen kann. Insbesondere sollen Vorkenntnisse sowie die Erhebungs- und Auswertungsmethoden transparent gemacht werden. Lamnek und Krell (2016) erwähnen hierzu vergleichbar die von Mayring formulierte Verfahrensdokumentation. Ergänzend führen sie an, dass eine qualitative Analyse erklärend erfolgt und daher die verwendete Argumentation klar erkennbar sein muss. Überdies verweisen sie darauf, dass auch qualitative Forschung Regeln folgend und systematisch zu erfolgen hat, auch wenn über die Strenge dieser Systematisierung keine Einigkeit herrsche (vgl. Lamnek & Krell, 2016). «Obgleich qualitative Forschung kaum standardisierbar ist, ist sie dennoch um Regelgeleitetheit und Kodifizierung von Forschungstechniken, d.h. die Explikation und systematische Analyse des Vorgehens mit dem Ziel der logischen Formulierung von Methoden, bemüht» (Steinke, 2017, S. 326). Intersubjektivität im Forschungsprozess kann und soll nach Steinke (2017) zudem durch den Austausch in Gruppen hergestellt werden (vgl. dazu Kapitel 4.5, Strübing (2018), Forschung als kollektive Unternehmung, kollektiv herzustellender Arbeitsprozess). Nach Steinke (2017) muss gute qualitative Forschung in Daten verankert, also empirisch sein. «Die Theoriebildung ist so anzulegen, dass die Möglichkeit besteht, Neues zu entdecken und theoretische Vorannahmen des Forschers in Frage zu stellen bzw. zu modifizieren. Die Theorien sollten dicht an den Daten (...) und auf der Basis systematischer Datenanalyse entwickelt werden» (Steinke, 2017, S. 328).

5 Die Methode der wissenssoziologischen Diskursanalyse

Keller (2011) konstatiert, dass Diskursforschung multimethodisch ist. «Die Auswahl der konkreten Erhebungs- und Analyseverfahren muss in Abstimmung mit den spezifischen diskurstheoretischen Grundannahmen und den Forschungsinteressen erfolgen» (Keller, 2011, S. 268). Diskursforschung existiert in verschiedenen Ausprägungen (vgl. Kapitel 3). Der in dieser Arbeit unternommene Versuch einer diskursanalytischen Annäherung an das Phänomen Schulinseln orientiert sich an dem von Keller (2007; 2011) vorgeschlagenen Forschungsprozess der wissenssoziologischen Diskursanalyse. In diesem Kapitel wird zunächst versucht, die in dieser Art der Diskursforschung verwendeten Begriffe eingehender zu beschreiben, um dann Ziele diskursanalytischer Fragestellungen aufzuzeigen. In einem weiteren Schritt wird das von Keller (2007; 2011) vorgeschlagene methodische Verfahren, welches den Ausgangspunkt für das methodische Design dieser Arbeit bildet, zusammenfassend dargestellt.

5.1 Begriffe der wissenssoziologischen Diskursanalyse

Für ein umfassendes Verständnis der Diskursforschung, in diesem Falle die von Reiner Keller vorgeschlagene wissenssoziologische Variante, ist es zentral, zunächst bedeutsame Begriffe zu klären. Dies gilt in erster Linie für den Diskursbegriff, welcher nachfolgend genauer dargelegt wird. Im Anschluss dazu werden weitere wichtige Grundbegriffe aufgeführt, welche zur Darstellung und Explikation dieses Forschungsvorhabens zentral sind.

5.1.1 Diskurs

Der Begriff 'Diskurs' stammt aus dem lateinischen und beschreibt im weiteren Sinne ein 'Hin- und Herlaufen', oder auch ein orientierungsloses Umherirren (Keller, 2001). Der heute in der Diskursforschung verwendete Diskursbegriff unterscheidet sich von der alltäglich verwendeten Begriffsbedeutung, in welcher Diskurs als Erörterung oder Diskussion verstanden wird (Duden, 2023). Innerhalb der Diskursanalyse werden Diskurse «als Äußerungszusammenhänge begriffen, die weltliche Phänomene konstituieren» (Keller & Bosančić, 2018, S. 44). «Als Diskurs bezeichne ich einen Komplex von Aussageereignissen und darin eingelassenen Praktiken, die über einen rekonstruierbaren Strukturzusammenhang miteinander verbunden sind und spezifische Wissensordnungen der Realität prozessieren» (Keller, 2011, S. 235). Der von Keller verwendete Diskursbegriff orientiert sich zu Teilen am Diskursverständnis von Michel Foucault. In diesem sind Diskurse eine soziale Tatsache, Diskurs und Macht bilden eine Einheit. «Diskurse sind ihm zufolge Ausdruck von Praktiken, die in der Lage sind, Wahrheit zu schaffen und Wirklichkeiten zu konstituieren.» (Bormann, 2011, S. 221). Sie können als eine Art der Macht verstanden werden, die eine Gesellschaft organisiert, und mit welcher geltende Wahrheiten produziert werden. Für Foucault sind Diskurse komplexe soziale Phänomene, die über die sprachliche Kommunikation hinausgehen und eine zentrale Rolle bei der Konstruktion von Wissen und

Wahrheit spielen. Die daraus hergestellten Machtverhältnisse bestimmen, welche Äusserungen in einem Diskurs akzeptabel sind und welche nicht. (vgl. Keller, 2011)

Diskurse geben also nicht bloss die Wirklichkeit wieder, sie sind an der Produktion der Wirklichkeit, welche unter der Linse der soziologischen Wissenstheorie ja stets eine sozial konstruierte ist (vgl. Kapitel 4.1), massgeblich beteiligt (Schwab-Trapp, 2011). Diskurs ist «zugleich Produkt, Gegenstand und Instrument öffentlicher Auseinandersetzungen» (Schwab-Trapp, 2011, S. 36). Es ist demnach stets eine Gesamtheit von Äusserungen zu einer bestimmten Thematik, welche einen Diskurs konstituieren. Dieser ist dann nicht bloss ein Gefäss, in welchem Wissen (mit-)geteilt wird, der Diskurs ist Medium, ein öffentlicher Schauplatz, in welchem Akteure um Definitionshoheit, Wahrheitsanspruch und Legitimation ringen. «Mit dieser Definition werden Diskurse als tatsächliche, manifeste, beobachtbare und beschreibbare soziale Praxis bestimmt, die ihren Niederschlag in unterschiedlichsten natürlichen Dokumenten, im mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch findet» (Keller, 2011, S. 236).

Im Bereich der Sozialforschung hält Keller (2007) fest, dass der Diskursbegriff ein Konstrukt sei, eine Hypothese, dass einzelne diskursive Ereignisse im Sinne von Äusserungen einer gemeinsamen Struktur unterliegen und einen ergründbaren Zusammenhang, eine Zusammengehörigkeit aufweisen. Diskurse sind demnach «eine nach unterschiedlichen Kriterien abgrenzbare Aussagepraxis bzw. Gesamtheit von Aussageereignissen, die im Hinblick auf institutionell stabilisierte gemeinsame Strukturmuster, Praktiken, Regeln und Ressourcen der Bedeutungserzeugung untersucht werden.» (Keller, 2011, S. 234). Ab wann von einem Diskurs die Rede sein kann bzw. ab wann ein Diskurs als solcher gilt, ist auch von der Reichweite der vorliegenden Forschungsfrage anhängig. Der zuvor dargestellte Strukturzusammenhang diskursiver Fragmente muss durch die Forschenden im konkret vorliegenden Fall sichtbar gemacht und begründet werden (vgl. Keller, 2007).

5.1.2 Phänomenstruktur

Nach Keller (2007; 2011) werden im Rahmen von Diskursen Phänomene durch die Verwendung bestimmter diskursiver Praktiken, Begriffe und Argumente konstruiert, konstituiert, diskutiert und verhandelt. Die stattfindenden Diskurse geben diesen Phänomenen eine bestimmte Struktur, also Merkmale, Ursachen, Wirkungen etc. «Das Konzept der Phänomenstruktur bezeichnet keineswegs Wesensqualitäten eines Diskurs-Gegenstandes, sondern die entsprechenden diskursiven Zuschreibungen» (Keller, 2011, S. 248). Ziel einer analytischen Auseinandersetzung mit der Phänomenstruktur ist also nicht, die Gestalt eines Phänomens objektiv zu beschreiben, es kann lediglich festgestellt werden, mit welchen Mitteln Akteure diese Phänomene innerhalb von Diskursen formen. Dies geht auf die Erkenntnis zurück, dass «Diskurse in der Konstitution ihres referentiellen Bezuges (also ihres ‚Themas‘) unterschiedliche Elemente oder Dimensionen ihres Gegenstandes benennen und zu einer spezifischen Gestalt, einer Phänomenkonstellation verbinden (Keller, 2011, S.

248). Nach Keller (2011) orientiert sich die Analyse der Phänomenstruktur an der Grounded Theory und bezieht sich unter anderem auf «die allgemeine Zusammensetzung der Phänomengestalt» (Keller, 2011, S. 251)

5.1.3 Narrative Strukturen

In der wissenssoziologischen Diskursanalyse bezeichnet der Begriff «narrative Strukturen» die Erzählstrukturen, die in einem Diskurs verwendet werden, um Bedeutungen und Wissen zu vermitteln. Es wird auch der Begriff story line verwendet, mit welchem die Verknüpfung von Deutungsbausteinen zu einem erzählbaren Konstrukt umschrieben wird (vgl. Keller, 2007; 2011). «Als (...) narrative Strukturen können diejenigen strukturierenden Momente von Aussagen und Diskursen bezeichnet werden, durch die verschiedene Deutungsmuster, Klassifikationen und Dimensionen der Phänomenstruktur (...) zueinander in spezifischer Weise in Beziehung gesetzt werden» (Keller, 2011, S. 251). Narrative Strukturen beinhalten Elemente wie Handlung, Charaktere, Zeit und Ort und die Konflikte, die in einer Erzählung vorkommen.

Durch die Analyse von narrativen Strukturen kann offengelegt werden, wie die Akteure Bedeutung und Wissen im Diskurs konstruieren bzw. diesen stabilisieren oder verändern wollen. Sie «koalieren bei der Auseinandersetzung um öffentliche Problemdefinitionen durch die Benutzung einer gemeinsamen Grunderzählung, in der spezifische Vorstellungen von kausaler und politischer Verantwortung, Problemdringlichkeit, Problemlösung, Opfern und Schuldigen formuliert werden. Probleme lassen sich (ent)dramatisieren, versachlichen, moralisieren, politisieren oder ästhetisieren» (Keller, 2011, S. 252).

5.1.4 Weitere Begriffe der wissenssoziologischen Diskursforschung

In der folgenden Übersicht sind weitere Begriffe der sozialwissenschaftlichen Diskursforschung dargestellt, welche für diese Arbeit bedeutsam sind.

Begriff	Erklärung
Adressat/ Publikum:	Der- bzw. diejenigen, an die sich ein Diskurs richtet oder von denen er rezipiert wird.
Akteur(e):	Individuelle oder kollektive Produzenten der Aussagen; diejenigen, die unter Rückgriff auf spezifische Regeln und Ressourcen durch ihre Interpretationen und Praktiken einen Diskurs (re-) produzieren und transformieren.
Aussage:	Der typisierbare und typische Gehalt einer konkreten Äußerung bzw. einzelner darin enthaltener Sprachsequenzen, der sich in zahlreichen verstreuten Äußerungen rekonstruieren lässt.
Äusserung:	Die konkret dokumentierte, für sich genommen je einmalige sprachliche Materialisierung eines Diskurses.
Diskursfragment:	Aussageereignis, in dem Diskurse mehr oder weniger umfassend aktualisiert werden (z.B. ein Text); Haupt-Datengrundlage der Analyse.

Abbildung 5: Grundbegriffe der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (Keller, 2011, S. 234)

5.2 Ziele diskursanalytischer Fragestellungen

Diskursanalytische Forschungsverfahren haben je nach ihrer jeweiligen Ausprägung verschiedene Zielsetzungen. Das von Keller (2007; 2011) vorgeschlagene Forschungsprogramm der wissenssoziologischen Diskursanalyse richtet seinen Blick darauf, wie spezifische Diskurse entstehen, wie sie ausgehandelt werden, sich zeitlich verändern und welche gesellschaftlichen Effekte sie erzielen. Hierbei können eng begrenzte Einzelfälle, sowie weitreichende gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge fokussiert werden.

«Die sozialwissenschaftliche Diskursforschung interessiert sich für Aussagen, Praktiken und Dispositive als Manifestationen der strukturierten Prozessierung kontingenter gesellschaftlicher Wissensvorräte in Diskursen. Sie untersucht Prozesse der sozialen Konstruktion und Kommunikation symbolischer Ordnungen in institutionellen Feldern der Gesellschaft, also gesellschaftliche Objektivierungsprozesse von Wissen, institutionalisierte Wissensordnungen (...), sowie die davon ausgehenden Wirklichkeitseffekte.»

(Keller, 2007, S. 65)

Die zentralen Fragestellungen können nach Keller (2007; 2011) in fünf Bereiche gebündelt werden, welche im Folgenden grob umrissen werden.

1. «Wie werden Diskurse erzeugt?» (Keller, 2011, S. 263)

Hierbei wird untersucht, an welchen (institutionellen) Orten Diskurse entstehen, wie und durch wen sie verbreitet werden und welche sozialen Akteure eine Sprecherposition einnehmen (können). Welche Eigenschaften befähigen Akteure, an Diskursen teilnehmen zu dürfen? «Letztlich geht es (...) bei der Bestimmung jedes Diskurses um eine Analyse von situierten Aussagepraktiken mit thematischen Referenzen» (Keller, 2007, S. 67)

2. «Wie werden Phänomene konstituiert?» (Keller, 2011, S. 265)

«Diskurse produzieren und prozessieren Deutungszusammenhänge, die Wirklichkeit in spezifischer Weise konstituieren» (Keller, 2007, S. 68). Durch den praktischen Gebrauch von Sprache wird Wirklichkeit konstruiert. Dies auch dadurch, dass Differenzen gebildet und Deutungen verkettet werden. Es wird untersucht, ob «kausale Zusammenhänge, Etikettierungen, Verantwortungszuschreibungen usw.» (Keller, 2007, S. 101) als abstrakt erfassbare Diskursbausteine oder Kategorien erkennbar sind. Dies wird, wie Keller (2007) festhält, anhand der Methodik der Grounded Theory durch Kodiervverfahren geleistet. Durch eine interpretativ-verdichtende Analyse dieser Codes kann eine «Phänomenstruktur» (Keller, 2007, S. 100) beschrieben werden.

3. «Was sind die Machtwirkungen der Diskurse?» (Keller, 2011, S. 266)

Diskurse führen zu Praktiken und Dispositiven. Durch ihren rekursiven, reproduzierenden Charakter materialisieren und manifestieren sie sich beispielsweise in der Ausgestaltung institutioneller Orte und Praktiken. Dadurch können Machteffekte erzeugt werden (Keller, 2007; 2011). Für (Wrana, 2005) stellt insbesondere pädagogisch-didaktisches Handeln eine machtförmige Praxis dar, deren Entstehung mitunter durch das historisch-institutionelle Verwenden von Sprache in Diskursen bedingt ist.

4. «Diskurse und Alltagswissen» (Keller, 2011, S. 266)

Diskurse schlagen sich auch in alltäglichen Lebensbereichen wie Familie, Freundesgruppen, Stammtische, etc. nieder. In welcher Weise Menschen im Alltagskontext spezifische Diskurse reproduzieren und inwiefern daraus «subjektive Sinnwelten» (Keller, 2011, S.267) geformt werden, kann Gegenstand diskursanalytischer Untersuchungen sein. «Die Subjekte des Alltags sind in ihrer Lebenspraxis keine Marionetten diskursiv geformter Denk- und Handlungsanleitungen. Sie

agieren vielmehr als mehr oder weniger kreativ interpretierende "Sinnbastler" (Ronald Hitzler)» (Keller, 2011, S.267)

5. «Typen diskursiver Formationen» (Keller, 2011, S. 267)

Das von Foucault eingeführte Konzept der diskursiven Formationen konstatiert, dass in verschiedenen Feldern der Gesellschaft (Religion, Ökonomie, Medizin, Bildung, etc.) spezifische Regeln gelten, nach welchen Diskurse entstehen (dürfen), (Keller, 2011). Dieser Umstand hält die Diskurse untereinander abgrenzbar und bewahrt sie vor einer Verschmelzung. Diskursanalytische Fragestellungen können sich auf den Vergleich ebendieser diskursiven Formationen beziehen. Dabei werden Diskurse, die vergleichbare Formationsregeln aufweisen, beobachtet und zu Typen zusammengefasst. (Keller, 2007; 2011).

Der in dieser Arbeit unternommene Versuch einer diskursanalytischen Untersuchung von Schulinseln in der Deutschschweiz hat zum Ziel, sich dem wahrgenommenen Phänomen Schulinseln anzunähern. Daher steht eine Suche nach einer Phänomenstruktur bzw. Teilen oder Anhaltspunkten einer solchen, im Fokus der Bestrebungen. Diskurse sind Praktiken, «die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen» (Foucault, nach Keller, 2011, S. 12). Ausgehend von diesem Verständnis wird demnach versucht, aus den untersuchten Daten, also Äusserungen, bzw. diskursiven Fragmente, Rückschlüsse über die dargestellte Struktur von Schulinseln zu ziehen.

5.3 Deskription der methodischen Vorgehensweise

Im folgenden Abschnitt wird versucht, im methodisch unscharf definierten Feld der Diskursanalyse (Keller & Bosančić, 2018; Keller, 2007; Schwab-Trapp, 2011) erste orientierungsgebende Leitlinien zum Forschungsvorgehen zu setzen. Dabei wird wie bereits vorgängig beschrieben, von der Annahme ausgegangen, dass im verfügbaren Material ein Diskurs vorhanden ist, sich also strukturelle Zusammenhänge forschersich aufdecken lassen. Diese Hypothese wird zum Ausgangspunkt diskursanalytischer Bestrebungen, mit welchen ebendiese Diskurse rekonstruiert werden sollen (Keller, 2007). «Diskursanalyse beginnt mit der Festlegung des oder der zu untersuchenden Wissens- und Diskursfelder, die sehr grob über einen Themenaufhänger (...), ein institutionelles Setting (...) oder akteursbezogen bzw. in verschiedenen Kombinationen dieser Kriterien erfolgen kann» (Keller, 2007, S. 80f).

5.3.1 Die Fragestellung entwickeln

Keller und Bosančić (2018) halten fest, dass ausgehend von theoretischen Überlegungen oder empirischen Forschungsinteressen in einem ersten Schritt zunächst eine Fragestellung erarbeitet werden muss. In welchem Bereich wird ein Diskurs vermutet, bzw. welche Diskurse sollen nach welchen Kriterien untersucht werden. Der Forschungsprozess beginnt mit einer Suchhypothese,

welche sich im Verlauf der Untersuchung verändern kann. Dabei wird die Annahme getroffen, dass in einem bestimmten Feld ein Diskurs zu einem gesellschaftlichen Phänomen bzw. diskursive Fragmente existieren.

5.3.2 Das Untersuchungsfeld sondieren

«Am Beginn des praktischen Forschungsprozesses steht zunächst die Einholung zugänglicher Informationen über den Untersuchungsgegenstand» (Keller, 2007, S. 81). Bevor mit der eigentlichen Untersuchung begonnen werden kann, muss sich die forschende Person zunächst einen Überblick über das Forschungsfeld verschaffen. Vorbereitend muss die zur Forschungsfrage existierende Literatur gesichtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht bereits eine erste Präzisierung der Fragestellung und gibt möglicherweise Aufschluss über potenzielle Datenzugänge und Materialquellen. Keller (2007) warnt davor, in der Literatur vorgefundene Deutungen und Bewertungen für das eigene Vorgehen zu übernehmen.

5.3.3 Daten auswählen und Korpus bilden

Keller (2007) zeigt auf, dass sich Diskursanalysen nicht auf wenige Einzeldokumente, sondern auf einen grösseren Dokumentenkörper beziehen. Bei der Auswahl der Daten stehen «sprachförmige, natürliche Dokumente» (Keller, 2007, S. 83) im Vordergrund. Der Vorgang der Korpusbildung wird dabei stetig darauf geprüft, ob die zusammengestellten Daten zur Beantwortung der anfangs definierten Forschungsfrage geeignet sind. Keller (2007) weist zudem darauf hin, dass sich die Korpusbildung an Anforderungen des theoretical sampling aus der Grounded Theory orientieren muss, die Zusammenstellung also nach theorie- und literaturbasierten Kriterien erfolgt. Durch die Festsetzung von Einschluss- und Ausschlusskriterien werden die Leitlinien zur Auswahl geeigneter Beiträge gesetzt. Unter anderem sind hierzu folgende Leitfragen massgebend:

Leitlinien zur Auswahl geeigneter Beiträge
• Welche Daten passen zur verfolgten Fragestellung? Welche Zeiträume und sozialräumlichen Einheiten sollen erfasst werden?
• Stehen diese Daten (...) zur Verfügung?
• Welcher Datenumfang kann im Rahmen der verfügbaren Ressourcen erhoben und (...) bearbeitet werden?

Abbildung 6: Leitlinien zur Auswahl geeigneter Beiträge (Keller, 2007, S.86)

Keller (2007) hält fest, dass Diskursanalysen eine bestimmte Menge einzelner Aussageereignisse im Detail untersuchen. Die Feinanalyse, die immer ein interpretativer Vorgang ist, gibt Hinweise über eine diskursive Gesamtstruktur, welche sich daraus möglicherweise erkennen lässt. Da dieser Prozess sehr ressourcenintensiv ist, können normalerweise nicht alle Daten im Korpus miteinbezogen werden. Daher muss «eine systematisch reflektierte und begründete Auswahl von Texten oder Textteilen

innerhalb des Korpus» (Keller, 2007, S. 87) getroffen werden. Dazu werden unter anderem folgende Orientierungshilfen aufgeführt:

Orientierungshilfen zur Auswahl von Texten
<ul style="list-style-type: none"> • Inwiefern ist anzunehmen, dass ein ausgewähltes Dokument Antworten/Ergebnisse zur verfolgten Fragestellung liefert?
<ul style="list-style-type: none"> • Handelt es sich um typische, exemplarische Äusserungen, um Schlüsseltexte (...)?
<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist das Passungsverhältnis der ausgewählten Daten zueinander und zum anvisierten Diskurs, bzw. diskursiven Feld?»

Abbildung 7: Orientierungshilfen zur Auswahl von Texten (Keller, 2007, S.88)

5.3.4 Feinanalyse/ Analyseprozess / Kategorienbildung / Verdichtung

Die Feinanalyse der Daten orientiert sich an «der offenen Forschungslogik der qualitativen Sozialforschung» (Keller, 2007, S. 93), deren Bedingungen bereits vorgängig genauer dargestellt wurden (vgl. Kapitel 4). Verallgemeinernd gefasst sollen die Bedingungen von Aussageereignissen erfasst bzw. rekonstruiert werden. Von diesen einzelnen Aussagen ausgehend verdichten und typisieren sich durch die fortlaufende Feinanalyse einzelne Stränge zu einem diskursiven Gesamtgeflecht. Zunehmend treten diskursive Strukturen und Formationen aus der Feinanalyse hervor. Bezüglich der Analysetechnik beruft sich Keller (2007; 2011) auf die innerhalb der Grounded Theory verwendeten Verfahren des Kodierens, des theoretischen Samplings und des Memo-Schreibens. «Die verschiedenen Strategien der (qualitativen) Kodierung zielen auf die begriffliche Verdichtung einzelner Textpassagen innerhalb von Dokumenten sowohl in analytisch-gliedernder wie auch in interpretierender Hinsicht» (Keller, 2007, S. 94f.). Diese Verdichtung arbeitet auf die Sichtbarmachung eines mit der Fragestellung verknüpften diskursanalytischen Konzeptes (Deutungsmuster, Narrativ, Phänomenstruktur, etc.) hin.

Keller (2007) hält für den Vorgang des Kodierens zusammenfassend einige Faustregeln fest, welche nachfolgend verkürzt aufgeführt werden:

Faustregeln für den Vorgang des Kodierens
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht bloss paraphrasieren, sondern Kategorien benennen
<ul style="list-style-type: none"> • Kategorien in Bezug setzen zu Bedingungen, Konsequenzen, Strategien
<ul style="list-style-type: none"> • Subkategorien erstellen
<ul style="list-style-type: none"> • Seitenzahlen, Zitate, etc. in den Kodiernotizen vermerken
<ul style="list-style-type: none"> • Kategorien und Subkategorien zu Schlüsselkategorien zusammenfassen
<ul style="list-style-type: none"> • Sich als irrelevant erweisende Kategorien zur Seite legen

Abbildung 8: Faustregeln für den Vorgang des Kodierens (Keller, 2007)

Die Rekonstruktion eines Gesamtdiskurses wie auch bereits die Festlegung einzelner Aussagen zu einem Diskurs stellt im Kern eine Annäherung über fortlaufende Feinanalysen einzelner Datenbeiträge dar. (Keller, 2007). Dies ist im Wesentlichen eine «Konstruktionsleistung der ForscherInnen» (Keller, 2007, S. 109). Dem bereits beschriebenen Konzept des theoretical sampling folgend wird hierbei versucht, zu einer theoretischen Sättigung zu gelangen. Keller (2007) hält fest, dass die Validität und Reliabilität der beschriebenen Verfahrensweise nur schwer beurteilbar sind, wie in der Sozialforschung allgemein. Die Güte des Verfahrens sei in erster Linie durch die «Konsistenz des prozessualen Zusammenhangs von Fragestellung, Datenerhebung, -auswertung und Gesamtinterpretation» (Keller, 2007, S. 111) zu bewerten (siehe Gütekriterien Kapitel 4.6).

5.3.5 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Im letzten Schritt der von Keller (2007) beschriebenen methodischen Leitplanken diskursanalytischer Forschungsverfahren müssen die gewonnenen Erkenntnisse abschliessend interpretiert werden. Die empirischen Ergebnisse werden mit der Fragestellung in Beziehung gesetzt. Hierbei ist eine Besonderheit, dass innerhalb des Verfahrens der Diskursanalyse sich die Fragestellung im Verlauf der Arbeit anpassen und verändern kann. Konnten zur formulierten Fragestellungen Antworten gefunden werden, welche sich aus der Verdichtung des beobachteten Datenmaterials herleiten lassen? Finden sich Hinweise auf Diskurse, oder konnten Teile eines Diskurses erfasst und sichtbar gemacht werden? Eine weitere abschliessende Aufgabe ist die reflexive Betrachtung des Forschungsprozesses an sich. Inwiefern konnten die erwünschte Methode umgesetzt werden, welche Schwierigkeiten ergaben sich in der praktischen Umsetzung des angedachten Forschungsdesigns. Keller (2007) liefert hierzu hilfreiche Fragen zur Interpretation, von welchen die für diese Arbeit zentralsten hier aufgeführt sind:

Fragen zur Interpretation
• «Wie hat sich die Fragestellung im Verlaufe der Untersuchung verändert?
• Welche Ergebnisse wurden im Hinblick auf die Untersuchungsfragen erzielt?
• Was sind also zusammengefasst die rekonstruierten Merkmale eines Diskurses (...)?
• Welche Erklärungen für die rekonstruierten Strukturierungsprozesse von und durch Diskurse(n) können formuliert werden?
• Welche Erträge lassen sich (...) für (...) die methodischen Vorgehensweisen der Diskursforschung gewinnen?»

Abbildung 9: Fragen zur Interpretation (Keller, 2007, S.112)

Die in den vorgängigen Teilkapiteln dargelegten Ausführungen sollen einen Überblick über eine mögliche methodische Strukturierung dieser Arbeit geben und prozessuale Leitplanken setzen. Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen einer Masterarbeit einzelne Aspekte des beschriebenen methodischen Vorgehens nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können und gewisse Limitierungen der erreichbaren Breite und Tiefe als gegeben hingenommen werden müssen. Das hier

unternommene Forschungsvorhaben versteht sich demnach auch als ein Sondieren, einen diskursanalytischen Annäherungsversuch an das Phänomen Schulinseln. Dies sowohl aus einer inhaltlichen wie auch einer methodischen Perspektive.

6 Diskursanalytischer Annäherungsversuch an das Phänomen Schulinseln

In diesem Kapitel wird die praktische Umsetzung der vorgängig umschriebenen Forschungsmethodik vollzogen, also eine diskursanalytische Auseinandersetzung mit Beiträgen zum Thema Schulinseln in der Deutschschweiz geleistet. Im Wesentlichen folgt die Struktur dieses Forschungsvorhabens den zuvor dargestellten Leitplanken der wissenssoziologischen Diskursanalyse, wie sie von Keller (2007; 2011) vorgeschlagen wird. Darüber hinaus orientiert sich diese praktische Umsetzung in Teilen an der Methodik, welche Odenwald (2020) für ihre «tentative Diskursanalyse über Inklusion und Professionalisierung im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Sprache» (Odenwald, 2020, S. 355) formuliert hat, welche sich wiederum zu Teilen an Reiner Kellers Zugang anlehnt. Die in dieser Arbeit durchgeführte Analyse versteht sich als «Annäherungsversuch», womit verdeutlicht werden soll, dass keinerlei Anspruch auf vollständige Erfassung und Umschreibung des Phänomens Schulinseln in der Deutschschweiz sowie eines diesbezüglich vermuteten Diskurses erhoben wird. Ausserhalb der Reichweite dieser Untersuchung liegen überdies Fragen nach Wirkung von Machteffekten, Auswirkungen auf Dispositive innerhalb von Schulinseln und welche diskursiven Formationen innerhalb dieses Spezialdiskurses gelten (vgl. Keller, 2007). Zur Relevanz dieses hypothetischen Diskurses oder zu seiner Einordnung in umfassendere Diskurse innerhalb der Sphäre Bildung und Gesellschaft, wie bspw. zum Thema Integration / Separation, kann diese Untersuchung keine Aussagen machen. Für moralisch-ethische Bewertungen der diskursiven Muster oder die Einschätzung eines «objektiven» Wahrheitsgehalts der Beschreibung von Schulinseln sind Diskursanalysen nicht geeignet. In deren Zentrum stehen Vorgänge der Wissenskonstruktion (Odenwald, 2020).

Idealerweise kann in dieser Arbeit, ausgehend von der Gewinnung empirischen Datenmaterials nach Ansprüchen der qualitativen Sozialforschung, dargestellt und erhellt werden, wie sich eine Vielzahl an Äusserungen von an Schulinseln beteiligten Akteuren zu einem Gesamtbild einer Phänomenstruktur verdichten. Dabei soll gezeigt werden, welche typisierenden Aussagen dabei wiederkehrend beobachtbar sind und welche Elemente als bedeutsam markiert werden. Zuletzt wird sondiert, ob Anzeichen eines Narrativs erkennbar werden, mit welchem die Akteure das Phänomen Schulinseln beschreiben, und welche Strategien dabei handlungsleitend sein könnten.

6.1 Anpassen der Forschungsfrage

Werden die eingangs dieser Arbeit erarbeiteten Fragestellungen mit den im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnissen zu Herangehensweise, Möglichkeiten und Grenzen diskursanalytischer Auseinandersetzungen verbunden, müssen Anpassungen an diesen Fragestellungen vorgenommen werden.

Den zu untersuchenden (journalistischen) Beiträgen zum Thema Schulinseln ist gemein, dass sie als Äusserungen beteiligter Akteure zu einem Gegenstand verstanden werden können, welche sich an eine gewisse Form von Öffentlichkeit richten. Wenn man diese nun als Schauplatz oder Kristallisationspunkt eines ent- bzw. bestehenden Diskurses interpretiert, lassen sich unter Zuhilfenahme diskursanalytischer Analyse- und Interpretationsmethoden möglicherweise Erkenntnisse darüber gewinnen, wie beteiligte Akteure die Rolle, Funktion und Wirkung von Schulinseln innerhalb der Bildungslandschaft verstehen bzw. verstanden wissen wollen. «Diskursproduzenten sind bemüht, Lesarten eines Diskurses anzuleiten und liefern dazu kommentierende und bilanzierende Texte» (Keller, 2007, S. 68). Es ist anzunehmen, dass innerhalb dieser journalistischen Beiträge Momente der «Selbstdarstellung» seitens der Akteure vorhanden sind. Diese haben nebst dem Ziel der Information möglicherweise auch das Bestreben, die innerhalb ihrer Schulinsel betriebenen Praktiken als angemessen und professionell erscheinen zu lassen, sowie diese Form der pädagogischen Innovation zu legitimieren. Bezugnehmend auf die Erkenntnis, dass Diskurse Praktiken sind, «die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen» (Foucault, nach Keller, 2011, S. 12) und in Verbindung mit den Fragen «Welche Wirklichkeit wird hervorgebracht? – Welches Wissen wird als bedeutsam konzeptualisiert?» (Odenwald, 2020, S. 360) ergibt sich für diese Arbeit folgende Hauptfragestellung:

- 1. Durch welche Äusserungszusammenhänge konstituieren beteiligte Akteure den Phänomenbereich «Schulinseln in der Deutschschweiz»? Welche Merkmale dieser Phänomenstruktur werden als bedeutsam dargestellt?**

Weiterführend bzw. daran anschliessend:

- 2. Welche Ansätze eines Narrativs emergieren aus der Verbindung dieser, als bedeutsam dargestellten, Merkmale der Phänomenstruktur?**

6.2 Sondierung des Untersuchungsfeldes

Die in diesem Methodenschritt beschriebene Sondierung des Untersuchungsfeldes wurde bereits in Kapitel 2 geleistet. Darin wurde eine zusammenfassende Beschreibung der bestehenden Beiträge zum Phänomen Schulinseln formuliert. Basierend auf Literaturrecherchen sowie Hinweisen von Prof. Pierre-Carl Link wurden folgende Beiträge zur Untersuchung herangezogen:

Widmer-Wolf, P., Eschelmüller, M., & Kunz-Egloff, B. (2018). *Alternative Lernorte in der Schule. Ein Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern*. Windisch: Pädagogische Hochschule FHNW.

Muheim, V., Krauss, A., Link, P.-C., Rösli, P., & Hövel, D. (2022). »Schulinseln« in der Schweiz – Ergebnisse der ersten Forschungsetappe einer explorativ angelegten empirisch-quantitativen Untersuchung zu Verbreitung, Funktion und Implementation im Bildungswesen. *Sonderpädagogische Förderung heute*(4), S. 414-430. doi:10.3262/SZ2204414

Schaller, R. (2022b). Forschungsobjekt "Schulinsel". *ZLV-Magazin*, 1, S. 11-12.

Sager, B. (2012). Schullinsel Sarnen - Time-in statt Time-out. In A. Lanfranchi, & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 305-311). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

(ZLV), Zürcher Lehrerverband. (2018). *Schulinseln. Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten*.

www.zlv.ch/fileadmin/user_upload_zlv/Schulinsel/Positionspapier_Schulinseln_September_2018

Für die Ergebnisse dieser Sondierung wird daher auf Kapitel 2 verwiesen.

6.3 Übersicht über den Forschungsprozess

Nachfolgend werden der schlussendliche Ablauf des Forschungsvorhabens, sowie die einzelnen Forschungsschritte illustriert. Diese sind angelehnt an das Vorgehen von Odenwald (2020), welches sich an der von Reiner Keller vorgeschlagenen wissenssoziologischen Diskursanalyse (Keller, 2007; 2011) orientiert, und wurden um einige Schritte erweitert. In einem früheren Stadium der Forschungsarbeit waren die Schritte 3 bis 5 zunächst noch nicht so weit ausdifferenziert. Im Verlauf des Forschungsprozesses erschien eine Erweiterung (das Aufteilen in kleinere Arbeitsschritte) sinnvoll.

Abbildung 10: Übersicht über den Forschungsprozess

Das Forschungsvorhaben ist als iterativ-zyklischer Prozess gestaltet, in welchem vor dem Hintergrund der verfolgten Fragestellung empirische Daten aus dem Material extrahiert und zur induktiven Hypothesenbildung herangezogen werden. Durch eine wiederholte Zuwendung zum Textmaterial werden diese Hypothesen gestärkt, erweitert oder verworfen, bis eine theoretische Sättigung vorliegt. Die entstandenen Kategorien werden nach ihrer Bedeutsamkeit hierarchisiert und anschliessend zu diskursiven Strängen gebündelt. Abschliessend wird versucht, Ansätze einer narrativen Struktur zu ermitteln, mit welcher beteiligte Akteure das Phänomen Schulinseln innerhalb des Diskurses positionieren.

6.4 Datenauswahl und Korpusbildung

In einem ersten Schritt wurden in einer Recherche verschiedene Beiträge zum Thema gesucht. Hierbei wurde folgendes Vorgehen angewendet:

1. Suche auf Edudoc.ch, Suchbegriff: Schulinsel, alternativer Lernort
2. Suche auf der Homepage des Zürcher Lehrerverbands, Suchbegriff: Schulinsel
3. Zu bestehenden Schulinseln wurde die Internetseite des jeweiligen Schulhauses nach Beiträgen zu ihrer Schulinsel durchsucht.

Ausgehend von der Fragestellung wurden Einschluss- und Ausschlusskriterien festgelegt (vgl. Keller, 2007 & Odenwald, 2020). Für diese Arbeit zentral ist die Beschreibung des Phänomens Schulinseln in der Deutschschweiz durch ihre Akteure innerhalb eines «Spezialdiskurs[es]» (Keller, 2011, S. 76) von geringer Reichweite. Daher müssen die zur Untersuchung verwendeten Texte durch Betreiber und Verantwortliche von Schulinseln verfasst worden sein, oder es müssen in den Beiträgen diese Personen zu Wort kommen und eine Schulinsel konkret beschreiben. Nicht zulässig sind daher Berichte, in denen Forschung über Schulinseln thematisiert wird oder die von feldfernen Autoren verfasst wurden. Der Zeithorizont des Datenkorpus beginnt im Jahr 2008, als die erste dokumentierte Schulinsel den Betrieb aufnahm (Sager, 2012). Als weitere Erfordernis müssen die Beiträge an eine Form von (Teil-) Öffentlichkeit adressiert sein. Somit sind für den internen Gebrauch bestimmte Konzepte oder Handbücher ausgeschlossen, da sie einen anderen Adressatenbezug aufweisen. Zusätzlich sind die in Kapitel 2 behandelten Texte ausgeschlossen. Insgesamt ergeben sich für die vorliegende Untersuchung des Phänomens Schulinseln in der Deutschschweiz folgende Ein- / Ausschlusskriterien:

Kriterium	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Erscheinungsdatum	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischen 2008 (erste Schulinsel Sarnen) und 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • vor 2008 oder nach 2022
Verfasser und Adressaten	<ul style="list-style-type: none"> • Von Schulinseltreibern und Verantwortlichen oder bildungsnahen «Fach-Journalisten» verfasst • An Lehrpersonen, oder schulnahe Personen gerichtet 	<ul style="list-style-type: none"> • Von zur Thematik Forschenden verfasst. • An eine breite Öffentlichkeit, «Laienpublikum» gerichtet. • Unbeteiligte, «feldfremde» Verfasser
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung / Portraits der schuleigenen Schulinsel • Gelingensbedingungen, Vorteile, Nachteile, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungsergebnisse zu Schulinseln • Für den internen Gebrauch bestimmte Anleitungen
Textsorte	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitschriftenartikel • Internetseiten • Bücher 	<ul style="list-style-type: none"> • Bereits in Kapitel 2 verwendete Beiträge • Interne Betriebskonzepte

Abbildung 11: Ein- und Ausschlusskriterien des Datenkorpus

Insgesamt umfasste der Textkorpus **22 Beiträge**, welche für die weitere Untersuchung verwendet wurden. Darin wurden insgesamt 10 Schulinseln in der Deutschschweiz, überwiegend im Kanton Zürich, dargestellt.

6.5 Festlegen der Äusserungen

In einem ersten Lese- und Analysedurchgang wurden die Texte des Datenkorpus auf **einzelne Äusserungen** untersucht. Dabei ist es zentral, die im Rahmen der wissenssoziologischen Diskursanalyse verwendeten Begriffe erneut zu klären:

*«Im Anschluss an Michel Foucault nenne ich **Äußerung** das konkrete, für sich genommen je einmalige Aussageereignis. Demgegenüber meint **Aussage** bereits eine Ebene des Typischen und Typisierbaren: die gleiche Aussage kann in ganz unterschiedlichen Äußerungen und situativ-singulären Gestalten getroffen werden. Einzelne sprachliche Äußerungen enthalten "Diskursfragmente" (Siegfried Jäger)» (Keller, 2011, S. 235-236)*

Innerhalb der Beiträge des Datenkorpus wurden abgrenzbare Äusserungen definiert und tabellarisch festgehalten. Im selben Schritt wurde den jeweiligen Äusserungen assoziativ und kreativ Thematiken und Schlagwörter zugeordnet. Die Vergabe dieser Schlagwörter legitimierte sich aus den in Kapitel 4.5. formulierten Ansprüchen an das interpretative Zutun der Forschenden innerhalb der Grounded Theory. Zudem soll dadurch die Unvoreingenommenheit zum Ausdruck kommen, welche für eine induktive, dem Material entspringende Kategorienbildung Voraussetzung sein sollte, auch wenn dies sicherlich eine etwas idealisierte Vorstellung bleiben dürfte, bzw. eine allfällige Theoriegebundenheit offengelegt werden muss. (vgl. Kapitel 8.2)

«Die Annahme einer vollkommenen Unvoreingenommenheit gegenüber dem Feld, dessen Konstitutionsbedingungen und dem Material, das im Forschungsprozess analysiert bzw. hervorgebracht wird, wurde von Strauss und Corbin verworfen. Sie räumten dagegen dem theoretischen Vorwissen im gesamten Forschungsprozess eine wesentliche Bedeutung ein. (...) Dieses theoretische Vorwissen beeinflusst jeden Schritt der Untersuchung und muss deshalb offengelegt werden, um die Interpretationen intersubjektiv nachvollziehbar zu machen.» (Bormann, 2011, S. 234)

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Auseinandersetzung mit den bereits existierenden Theoriebeständen Einfluss auf die assoziative Vergabe von Schlagwörtern und Thematiken gehabt hat. Die anschliessend vollzogene Kategorienbildung ging jedoch vom Material aus und kann daher als induktiv bezeichnet werden. In der folgenden Darstellung ist exemplarisch ein Auszug aus dem Material dargestellt, in welchem einzelne Äusserungen abgegrenzt und mit Schlagwörtern versehen wurden:

03b ZLV-Magazin_5-20_-_Schulinsel_Schule_Gutschick		
Nr.	Äusserung, Textstelle	Thematik / Assoziationen / Schlagwörter
03b - 1	"Heilpädagogin Mesut Gönç und der DaZ-Lehrer Beat Mattle"	<i>Ressourcen, Betreuung durch DaZ LP und SHP, Personal</i>
03b - 2	"wenn sie dem Unterricht vorübergehend nicht mehr folgen können und Ruhe brauchen"	<i>Zugangskriterien, Ruhe, dem Unterricht nicht folgen können</i>
03b - 3	"DaZ-Unterricht und Begabungsförderung"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>
03b - 4	"zur Schlichtung von Streitereien"	<i>Konflikte bearbeiten, Funktion</i>
03b - 5	"nach Krankheiten verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>
03b - 6	"in seltenen Fällen stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"	<i>längere Separation nur selten, aber immer noch besser als Separation ausserhalb d. Schule - mildere Form der Separation</i>
03b - 7	"Kinder dürfen auch von sich aus auf die Schulinsel kommen"	<i>Freiwilligkeit, Zuweisungskriterien</i>
03b - 8	"letztes Schuljahr versuchsweise nur vormittags offen war, bietet sie jetzt auch nachmittags Unterstützung an"	<i>Besetzt während der ganzen Zeit, steht immer zu Verfügung</i>
03b - 9	"Anlaufstelle, falls die Schulsozialarbeit ressourcenbedingt abwesend ist"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen, Aufgaben SSA übernehmen</i>
03b - 10	"Optimierungsmöglichkeiten der Schulinsel werden regelmässig mit dem ganzen Team besprochen und umgesetzt."	<i>Aushandlungsprozesse und Optimierung finden statt</i>
03b - 11	"Lehrpersonen erleben unsere Schulinsel als spürbare Entlastung"	<i>Entlastung für Lehrpersonen, SI ist nützlich, erfolgreich</i>
03b - 12	"Ruhe im Unterricht trägt und (...) ermöglicht, den Fokus wieder auf alle Kinder der Klasse zu richten."	<i>Sicherstellen, dass Unterricht funktioniert, Aufrechterhaltung Unterricht</i>
03b - 13	"Die Schulinsel entlastet unsere Schulleitung, da weniger Standortgespräche mit den Eltern notwendig sind"	<i>Schulleitung entlastet</i>
03b - 14	"und weniger Timeouts verfügt werden müssen"	<i>Integrationsfähigkeit der Schule erhöht</i>
03b - 15	"nehmen (...) weder als Ferienlager noch als Gefängnis wahr, sondern als ruhigen Ort, an dem einem geholfen wird"	<i>Wahrnehmung d. SI bei den SuS ist "gut", Nutzen</i>

Abbildung 12: Auszug aus Beitrag 03b mit Äusserungen und Schlagwörtern

Zu Beginn dieser erstmaligen Textanalyse entstanden noch sehr viele unterschiedliche Assoziationen und Schlagwörter. Im fortschreitenden Verlauf der Untersuchung fielen immer mehr sich gleichende Äusserungen auf, welche zunehmend mit ähnlich lautenden Schlagwörtern markiert werden konnten. Diese Schlagwörter haben den Charakter von Memos (Kapitel 4.5), da sie weiterführende Überlegungen festhalten. Insofern nahm der Kodierprozess bereits in diesem Arbeitsschritt in Grundzügen seinen Anfang. Einzelne Phasen verliefen also nicht immer sukzessive, sondern eher parallel. «Die Einteilung in die verschiedenen Kodierprozeduren ist als eine idealtypische zu verstehen, der im tatsächlichen Forschungsprozess nicht immer gefolgt werden kann» (Bormann, 2011, S. 237). Im gesamten Material wurden **441 Äusserungen** abgegrenzt.

6.6 Kodieren

Der in der wissenssoziologischen Diskursanalyse angewandte Kodierprozess orientiert sich an der Grounded Theory (vgl. Keller, 2007).

«Kodiert wird, indem Textstellen Kodes zugewiesen werden, die vor dem Hintergrund der intensiven Lektüre des Materials und ebenso durch theoretisches Vorwissen vorläufig als sozial typisch gelten können. Diese Kodes werden weiteren Materialdurchgängen zugrunde gelegt, mit dem Ziel, die Kodes durch Zuordnung von Textstellen (Kodings) aufzufüllen, bis eine inhaltliche Sättigung eintritt.»
(Bormann, 2011, S. 237)

In diesem Arbeitsschritt sollte festgestellt werden, welche vergleichbaren Äusserungen im gesamten Material immer wieder auftauchen. Auf diese Weise konnten diese dann zu **Aussagen** verdichtet werden. Dabei wurden sowohl einzelne Äusserungen als auch die zugewiesenen Assoziationen verglichen. Dem Prozess des offenen Kodierens folgend wurde so eine zunächst hypothetische **Kodierung** formuliert, welcher ein numerischer Kode, ein Titel, sowie eine Beschreibung zugewiesen wurde. Diese Kodierungen entstanden somit wiederum aus dem Material heraus.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
101	Ort der Ruhe / Schutzraum / Rückzugsort - Die Schulinsel ist ein Ort der Ruhe, ein Schutzraum oder Rückzugsort für die SuS.
01a - 9	"in Ruhe auf der Schulinsel nachholen"
02b - 4	"individuelles Lernen in einer ruhigen Umgebung"
06b - 1	"Schulinsel als Rückzugsort"
06b - 31	"Die Schulinsel ist also Rückzugsort und Massnahme in einem"
06c - 30	"Manchmal braucht ein Kind einen Schutzraum, um sich zurückzuziehen"
07a -4	"wo er ungestört seine Matheaufträge erledigen kann"
07a -14	"Die betroffenen Kinder bekommen im geschützten Rahmen der Schulinsel"
07a -19	"kann im ruhigen Rahmen und mit der engen Begleitung gut lernen"
07a -24	"Die Kinder haben auf der Schulinsel einen ruhigen Ort zum Arbeiten"
07b -8	"ist ein Raum, der Ruhe und Rückzug bietet"
08a - 7	"im geschützten Rahmen der Schulinsel"
08b - 19	"Die Schulinsel im Tägelmoos ist zuerst einmal ein Ort, wo sich Schülerinnen und Schüler beruhigen können"
10a - 7	"weil es hier viel ruhiger ist, weil sie sich hier viel besser konzentrieren können, weil jemand sich an einem schlechten Tag zurückziehen kann, weil man Prüfungen nachschreiben kann und vieles mehr"
10b - 1	"In Ruhe arbeiten und Unterstützung zum Lernen erhalten"

Abbildung 13: Beispiel Kodierung 101 - Ort der Ruhe / Schutzraum / Rückzugsort

In zirkulären Textbetrachtungen wurden die gesamten Daten nach zugehörigen Äusserungen durchsucht, welchen derselbe Kode zugewiesen wurde. Im Verlaufe dieses Prozesses konnte sich der zunächst definierte Kode bzw. die Beschreibung noch verändern, falls diese durch neuere Erkenntnisse aus den Daten passender erschien. Durch dieses Vorgehen zeichneten sich innerhalb der

Kodebeschreibung umrissartig erste diskursive Muster bzw. Typisierungen dazu ab, mit welchen das Phänomen Schulinseln durch beteiligte Akteure dargestellt wird. In diesem Analyseschritt wurde nebst zugehörigen auch explizit nach kontrastierenden Äusserungen gesucht, welche dann zu einer Gegenhypothese zusammengefasst werden konnten.

Durch diese Vorgehensweise konnten insgesamt **44 Codes**, also Äusserungskomplexe definiert werden, welche aufgrund der Vergleichbarkeit ihrer Äusserungen mit typisierenden Aussagen (Kode Beschreibung) beschrieben wurden. Hierbei zeichnete sich bereits ab, dass verschiedene Codes gleichen Themenbereichen zugehörig schienen, selbst wenn sie andere Codes kontrastierten. In diesem Fall wurde dies durch eine zusammengehörige Nummerierung der Codes deutlich gemacht, wie nachfolgend dargestellt ist.

Nr.	Kode Titel	Kode Beschreibung
501	Integration / Reintegration	Das Ziel der Schulinsel ist die (rasche) Reintegration in die Klasse.
502	Integrationsfähigkeit	Die Schulinsel erhöht die Integrationsfähigkeit der Schule.
503	Separation für Integration	Die mildere Form der Separation auf der Schulinsel ist für den Erfolg einer Integration bzw. den Prozess der Reintegration hilfreich.
504	Schulinsel als integrative Massnahme	Die Schulinsel ist eine integrative Massnahme, keine separative.
505	Schulinsel als separative Massnahme	Die SuS kehren nach der Zuweisung auf die Schulinsel nicht mehr in die Klasse zurück.
601	Zuweisung durch LP	Die SuS werden durch eine Lehrperson oder Fachperson zugewiesen.
602	Freiwilligkeit	Die SuS gehen freiwillig auf die Schulinsel.
603	Zuweisung / Freiwilligkeit	Die SuS werden zugewiesen oder gehen freiwillig.

Abbildung 14: Auszug Codes gleicher Themenbereiche

Im obigen Beispiel kontrastiert die Kodierung 505 (Schulinsel als separative Massnahme) die Kodierung 504 (Schulinsel als integrative Massnahme) und Kode 601 (Zuweisung durch LP) kontrastiert Kode 602 (Freiwilligkeit). Trotz dieser Gegenläufigkeit sind sie thematisch jedoch verbunden.

6.7 Kategorisieren

Die bereits im vorgängigen Arbeitsschritt begonnene Gruppierung von Codes in **Kategorien** wurde in diesem Schritt fortgesetzt. Durch die Umgestaltung der tabellarischen Daten konnten verschiedene **Kodiergruppen** formuliert werden. In diesen enthalten waren jeweils die formulierten Codes, sowie die zugehörigen Äusserungen, wie dies nachfolgend dargestellt ist:

Kode Nr.	Kodiergruppe - Intergration / Separation
501	Integration / Reintegration - Das Ziel der Schulinsel ist die (rasche) Reintegration in die Klasse.
02a - 8	"das sind kurze Interventionen, betont Sager (...) oft nur eine Lektion, maximal einen halben Tag. Danach sind sie zurück im Klassenverband"
02b - 10	"Ziel ist, möglichst schnell wieder in die Klassen zurückzukehren"
04a - 5	"das Ziel der möglichst schnellen Rückkehr in die Klasse angestrebt"
06b - 16	"Dabei ist die Rückkehr in ihre Klasse oberstes Ziel"
06c - 10	"Das Ziel bleibt aber immer die Integration in die Klasse oder zumindest die Integration im Schulhaus"
07b - 6	"bis sie in die Klasse zurückkehren können"
08a - 12	"Das Hauptziel ist, dass jedes Kind so bald wie möglich wieder in der Klasse unterrichtet werden kann"
10b - 11	"Oberstes Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler wieder in die Regelklasse zu integrieren"
09a - 7	"Ziele sind die gelingende Zusammenarbeit, die Reintegration der Schüler:innen oder die bedarfsgerechte Triage"
502	Integrationsfähigkeit - Die Schulinsel erhöht die Integrationsfähigkeit der Schule.
01c - 23	"Kinder bleiben in der Schulgemeinschaft und im Schulhaus"
01c - 24	"Konflikte abfedern, bevor es zum grossen Knall kommt und ein Kind dann (...) in ein externes Time-out geschickt werden muss"
02a - 22	"Time-out-Institution mit dem Unterschied, dass die Jugendlichen im gleichen sozialen Umfeld bleiben"
02a - 23	"nur in wenigen Fällen (...) an eine externe Time-out (...) verweisen, die übrigen (...) in die Regelklasse integriert"
03a - 13	"und einschneidendere Massnahmen (...) vermieden werden können."
03b - 14	"und weniger Timeouts verfügt werden müssen"
03b - 24	"Früher wurden verhaltensauffällige Kinder einfach vor die Türe, nach Hause oder vorschnell in eine Sonderschule geschickt (...) Schulinseln hingegen fangen Kinder an ihrer Schule professionell auf"
04b - 30	"In der Schulinsel können störende Schülerinnen und Schüler viel früher aufgefangen (...) wieder in die Klasse zurückgeführt werden"
04b - 33	"Die Kinder bleiben im Schulhaus und vielleicht könne man sie gerade wegen dieses Ventils länger in der Klasse halten"
06c - 28	"Eine tragfähige Schule, die auch mit schwierigen Situationen um gehen kann, ist ein klarer Standortvorteil einer Gemeinde"
07b - 3	"betreut Schüler/innen schulintern"
08b - 34	"Die Gefahr, dass ein Schüler, weil er nicht mehr tragbar ist, aus dem System herausfällt, ist sehr gross. Im Time-in auf der Schulinsel bleibt das Kind bei uns. Dadurch minimiert sich diese Gefahr erheblich"
08b - 40	"Eine gut funktionierende Schulinsel stärkt die Integration"
503	Separation für Integration - Die mildere Form der Separation auf der Schulinsel ist für den Erfolg einer Integration, bzw. den Prozess der Reintegration hilfreich.
01c - 19	"Das nützt sogar, denn das Kind kann etwas Positives bewirken"
02a - 28	"können eine sinnvolle Ergänzung der integrativen Förderung sein"
03a - 6	"seltene Fälle stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"
03b - 6	"in seltenen Fällen stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"
03b - 26	"Ausserdem tragen Schulinseln dem Rechtsgrundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung"
04b - 34	"Manchmal braucht es für eine gelingende Integration auch eine punktuelle Separation"
05b - 22	"Früher wurden diese Schülerinnen und Schüler einfach vor die Tür gestellt - keine gute Lösung"
06b - 25	"und verschafft Zeit, um die nächsten Schritte sorgfältig zu planen und die die Reintegration einzufädeln"
06b - 26	"Um den Weg zurück in die Klasse zu finden, sind regelmässige Besuche auf der Schulinsel Teil der Reintegration"
06c - 5	"Wenn eine Auszeit innerhalb einer Schuleinheit oder zumindest einer Schulgemeinde absolviert werden kann (...) dann lässt es sich auch einfacher und flüssiger wieder integrieren"
06c - 7	"Das Kind bleibt in der Schule und in seinem sozialen Umfeld"
07a - 17	"Entlastungsstunde auf die Schulinsel (...) Die regelmässigen Besuche auf der Schulinsel sind für die Begleitung der Reintegration wichtig"
08b - 31	"Diese Kinder gehen zuerst einmal eine Woche auf die Schulinsel (...) lernen die Schule kennen - und wir lernen das Kind kennen. So können wir verschiedene abklären und es anschliessend einer passenden Regelklasse zuteilen"
08b - 33	"Der Vorteil dieses Vorgehens: Das Kind verbleibt im Schulverband"
504	Schulinsel als integrative Massnahme - Die Schulinsel ist eine integrative Massnahme, keine separative.
01c - 16	"keine separative Massnahme"
01c - 21	"ob die Schulinsel nicht doch eine separative Massnahme sei, widersprechen beide"
02a - 6	"keine Massnahme (...) Schülerinnen und Schüler aus dem Schulzimmer zu verbannen"
03b - 23	"Schulinseln nicht wieder ein erster Schritt zurück zu einer separativen Schule? Mitnichten!"
04b - 32	"Ich sehe das überhaupt nicht als separative Massnahme"
06c - 3	"«integrative Auszeitstruktur iAst». Wir betonen damit, dass es sich um ein integratives Modell handelt"
07a - 16	"Dabei ist es uns wichtig, die integrative Grundhaltung im Auge zu behalten, denn die Schulinsel ist immer eine befristete Lösung"
08a - 5	"ohne dabei die integrative Grundhaltung aus den Augen zu verlieren"
08b - 35	"Deshalb ist die Schulinsel eine integrative Massnahme"
505	Schulinsel als separative Massnahme - Die SuS kehren nach der Zuweisung auf die Schulinsel nicht mehr in die Klasse zurück.
10b - 12	"Allenfalls eine adäquate Anschlusslösung für sie zu finden"
09a - 7	"Ziele sind die gelingende Zusammenarbeit, die Reintegration der Schüler:innen oder die bedarfsgerechte Triage"

Abbildung 15: Kodiergruppe 5 Integration / Separation

Hierdurch wurden insgesamt **20 Kategorien (Kodiergruppen)** definiert, wobei jede Kategorie einen thematischen Komplex darstellt. Darin enthalten sind einerseits Aussagen aus ähnlich gerichteten, konvergent bezeichneten Äusserungen. Für diese kann angenommen werden, dass für die formulierte

Hypothese, welche in der Beschreibung der Codes zum Ausdruck kommt, eine «theoretische Sättigung» (vgl. Kapitel 4.5 und 5.3.4) erreicht wurde, da keine ausreichend kontrastierenden Elemente überdauerten, welche die Stabilität dieser Kodierung in Frage gestellt hätten. In anderen Kategorien blieben jedoch Gruppen von gegenläufigen, sich kontrastierenden Aussagen bestehen, welche sich zunächst nicht auflösen liessen. Diese wurden als divergent bezeichnet. Für sie gilt, dass die formulierte Hypothese in einem weiteren Schritt derart angepasst werden muss, dass sie in der Lage ist, die gegenläufigen Positionen zu integrieren.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
901	Reaktion auf Herausforderungen - Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.
01c - 10	"in der Umgebung viel sozialen Wohnungsbau (...) und viele Kinder, die sozial nicht fit sind."
01c - 11	"Störungen des Unterrichts und Konflikte (...) gehören im Rütihof zum Alltag"
01c - 12	aus dieser Not heraus entstand (...) die Idee, eine Schulinsel einzurichten"
03b - 17	"Das Rad muss nicht neu erfunden werden, die Schwierigkeiten sind an vielen Schulen identisch"
05b - 7	"Als in Zürich die Sek C und die Kleinklassen aufgehoben wurden, machten wir uns intensiv Gedanken, wie wir diese Schülerinnen und Schüler optimal fördern können"
06b - 2	"Die Notwendigkeit ergab sich aus anspruchsvollen Situationen, die sich im Schulalltag immer wieder zeigten"
06c - 11	"Es gab immer wieder Situationen, die nicht zu meiner Rolle als Schulsozialarbeiterin passten"
07b - 1	"Mit der Schulinsel reagiert die Schule Luchswiesen auf aktuelle Schulsituationen und besondere Bedürfnisse"
08a - 1	"Die Alltagsrealität der Schule Tägemoos zeigt, dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht in der Klasse lernen können"
08b - 5	"«Vor drei Jahren war der Leidensdruck an unserer Schule ziemlich gross», erinnert sich Co-Schulleiterin Claudie Meier"
08b - 6	"Es gab herausfordernde Situationen mit Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen starke Verhaltensauffälligkeiten zeigten"
08b - 7	"gab Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die sofort eingeschult wurden"
08b - 9	"Wie können wir einen Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten etablieren, der tragfähig ist"

Abbildung 16: konvergente Kodiergruppe 9 - Reaktion auf Herausforderungen

Die kodierten Äusserungen konvergieren und lassen sich zu einer «gesättigten» Aussage bündeln.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1001	Personal - Betreuung durch Lehrpersonen - Die Schulinsel wird durch Lehrpersonen betrieben und betreut.
05a - 1	"Unser Team besteht aus mehreren Lehrpersonen"
05b - 4	"zu den Lehrpersonen Daniela Ruzzini, Thomas Bosshard und Jules Fickler, die zusammen das Zentrum betreiben"
06a - 9	"von einer ausgebildeten Lehrperson geleitet"
06b - 4	"Für die Schulinsel sind zwei Lehrerinnen zuständig"
06c - 17	"danach wurde eine zweite Lehrperson eingestellt"
08b - 18	"Mit den beiden ausgebildeten Primarlehrerinnen C.P. und N. H."
1002	Personal - Betreuung durch SHP, DaZ, Soz.Päd - Die Schulinsel wird durch anderweitig ausgebildete Fachpersonen betrieben und betreut, bzw. Mischform
03b - 1	"Heilpädagogin Mesut Gönc und der DaZ-Lehrer Beat Mattle"
05b - 5	"Ans LFZ angeschlossen ist auch eine schulische Heilpädagogin"
10a - 1	"Zwei Schulische Heilpädagogen empfangen dort Schülerinnen"
10a - 20	"Ursprünglich Reallehrer, arbeitete er lange als Sonderschullehrer und Schulischer Heilpädagoge"
01c - 27	"Diese Stelle teilen sich die (...) Lehrerin und Sozialpädagogin (...) und eine zweite Lehrperson."

Abbildung 17: divergente Kodiergruppe 10 - Personal

Die kodierten Äusserungen divergieren und lassen sich nicht zu einer «gesättigten» Aussage bündeln.

Im letzten Arbeitsschritt wurden zunächst die innerhalb der verschiedenen Kodiergruppen bestehenden Beschreibungen zu weiterreichenden Aussagen bzw. **typisierenden Beschreibungen** verdichtet, welche verdeutlichen, wie Phänomenelemente von Schulinseln diskursiv produziert werden. Innerhalb dieser typisierenden Beschreibungen wurde versucht, die zuvor erwähnte Integration gegenläufiger Äusserungskomplexe zu leisten. Überdies wurde die Bedeutsamkeit der einzelnen Codes gewichtet. Die Grenzen, ab wann ein Kode als bedeutsam galt, wurden dabei nicht quantitativ festgelegt, sondern sind Ergebnis einer Interpretation, welche sich sowohl aus der Anzahl Äusserungen als auch aus dem (unbewussten) Vorwissen und den Prägungen konstituierte. In diesem

Beispiel wird der Kode 105 als wenig bedeutsam bewertet, wodurch er in der Formulierung der typisierenden Beschreibung keinen Niederschlag fand.

Abbildung 18: Beispiel einer Verdichtung

Durch den beschriebenen Prozess konnte für jede der 20 Kategorien eine typisierende Beschreibung formuliert werden.

6.8 Gewichtung / Verdichtung

Um eine Gewichtung der Kategorien zu erreichen, wurde die Bedeutsamkeit der verschiedenen Kodiergruppen bewertet, wobei dazu einerseits die Anzahl der Äusserungen einer Gruppe und andererseits die Anzahl der Beiträge, in welchen diese Äusserungen auftraten, gemessen wurde. Das Produkt dieser Werte ergab eine Kennzahl der Bedeutsamkeit, nach welcher die Kodiergruppen hierarchisiert wurden. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass allfällige intrapersonelle Verzerrungen oder Fehleinschätzungen zur Bedeutsamkeit einzelner Kategorien (Kodiergruppen) durch ein «objektiveres» Vergleichskriterium abgeschwächt werden konnten. Der absolute Wert dieser Kennzahl ist jedoch nicht ausschlaggebend. Ein dreifacher Wert meint nicht, dass die Kategorie dreimal bedeutender wäre. Die Kennzahl soll lediglich helfen, Haupt- und Nebenschauplätze der Phänomenbeschreibung zu lokalisieren.

Übersicht Kodiergruppen				
Nr.	Thematik	Äusserungen	Beiträge	Bedeutsamkeit
4	Grund für Besuch	70	17	1190
5	Integration / Separation	48	16	768
3	Entlastung	32	18	576
12	Begleitung und Betreuung	31	16	496
2	Zugang	28	17	476
1	Ruhe	31	13	403
7	Ertrag und Nutzen	31	10	310
6	Zuweisung	14	11	154
11	Dauer des SI Aufenthaltes	16	9	144
18	Schulinsel als Akutmassnahme	14	10	140
15	Akzeptanz	13	10	130
8	Ressourcen	16	7	112
9	Reaktion auf Herausforderungen	13	8	104
10	Personal	11	9	99
14	Weiterarbeit am Schulstoff	9	7	63
20	Kooperation	9	7	63
16	Öffnungszeiten	7	7	49
17	Aufrechterhalten des Unterrichts	8	6	48
19	Abgrenzung zu Strafe	7	6	42
13	Abgrenzung zum Klassenunterricht	3	3	9

Abbildung 19: Übersicht der Kodiergruppen mit Hierarchisierung

In einem nächsten Schritt der Verdichtung wurden passende Kategorien (Kodiergruppen) zu thematischen Komplexen höherer Ordnung, zusammengefasst. Kodiergruppen mit einer tiefen Kennzahl wurden hierbei entweder in bestehende Komplexe integriert, oder als unbedeutsam bewertet und entfernt. Die thematischen Komplexe fassen die typisierenden Beschreibungen der einzelnen Kategorien zu weiterreichenden diskursiven Strängen einer Phänomenbeschreibung zusammen. Während dieses Prozesses wurden verschiedene Kategorien zunächst kombiniert und dann dazu ein Memo angefertigt, welches Hypothesen zu einem potentiellen diskursiven Strang enthielt. Durch fortlaufendes Anpassen der Memos und Rekombinieren der Kategorien wurden auf diese Weise sukzessive **5 diskursive Stränge** bestimmt, wie nachfolgend beispielhaft dargestellt ist. Die Bedeutsamkeits-Werte der Kategorien wurden dabei addiert.

Abbildung 20: Beispiel einer Verdichtung von Kategorien zu einem diskursiven Strang

6.9 Versuch der Formulierung eines Narrativs

Abschliessend wurde versucht, aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen Ansätze einer narrativen Struktur zu formulieren. Dies ist im Wesentlichen eine interpretative Kombination diskursiver Elemente durch den Forschenden und wird als solche transparent gemacht. Sie stützt sich dabei auf die im Forschungsprozess formulierten Merkmale des Phänomens Schulinseln in der Deutschschweiz und versucht, die diskursiven Stränge oder Teile derer sinnvoll zu verknüpfen. Handlungsleitend sind dabei Erkenntnisse, die bereits in vorgängigen Kapiteln (5.1.3 & 6.1) erarbeitet wurden. «Diskursproduzenten sind bemüht, Lesarten eines Diskurses anzuleiten und liefern dazu kommentierende und bilanzierende Texte» (Keller, 2007, S. 68). Durch die Analyse von narrativen Strukturen kann offengelegt werden, wie die Akteure Bedeutung und Wissen im Diskurs konstruieren bzw. diesen stabilisieren oder verändern wollen. (vgl. Kapitel 5.1.3). Sie erreichen dies unter anderem mithilfe einer «gemeinsamen Grunderzählung» (Keller, 2011, S. 252). Dieser Prozess soll also Strategien der Diskursbeeinflussung aufdecken.

Methodisch bewegt sich dieser Arbeitsschritt im Bereich des selektiven Kodierens (Keller, 2007; Bormann, 2011). «Während des axialen Kodiervorgangs werden empirische Zusammenhänge zwischen den Kategorien erschlossen, die durch selektives Kodieren in ein theoretisches Modell integriert [werden], d.h. es werden systematisch Zusammenhänge zwischen Bedingungsfaktoren, Strategien und Handlungen rekonstruiert» (Bormann, 2011, S. 235). Die Darstellung des gegenstandsbezogenen Modells und der zugehörigen hypothetischen Story-Line findet sich in Kapitel 7.2.

7 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Resultate des vorgängig beschriebenen Forschungsprozesses dargestellt und zu den Fragestellungen dieser Arbeit in Bezug gesetzt. Die Ergebnisse werden mit den in Kapitel 2 erarbeiteten theoretischen Erkenntnissen verglichen.

7.1 Merkmale der Phänomenstruktur (Fragestellung 1)

Die erste Fragestellung dieser Arbeit nahm die diskursive hergestellte Phänomenstruktur von Schulinseln in den Blick, ausgehend von der Fragestellung:

Durch welche Äusserungszusammenhänge konstituieren beteiligte Akteure den Phänomenbereich «Schulinseln in der Deutschschweiz»? Welche Merkmale dieser Phänomenstruktur werden als bedeutsam dargestellt?

Von den 20 definierten Kategorien (Kodiergruppen) überdauerten 16. Die typisierenden Beschreibungen dieser Kategorien stellen die wesentlichen Äusserungszusammenhänge dar, nach welchen der Phänomenbereich Schulinseln diskursiv konstituiert wird. Nachfolgend sind diese nach ihrer Bedeutsamkeit hierarchisiert sowie mit Diskursfragmenten illustriert.

7.1.1 Typisierende Beschreibungen

Grund für Besuch

Die Schulinsel wird als Ort beschrieben, wo Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise im Bereich "Schulisches Lernen" unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem DaZ-Unterricht, Aufgabenhilfe, heilpädagogische Unterstützung, Projektarbeit und Begabtenförderung, sowie Ersatzunterricht bei Dispensierungen. Aufenthalte aufgrund von Disziplin- oder Verhaltensschwierigkeiten sind viel seltener Grund des SI-Aufenthaltes.

1190

01a - 1	"erfüllt verschiedene Aufgaben"
01a - 8	"die vom Schwimmen dispensiert (...) eine Prüfung verpasst haben"
01b - 5	"z.B. bei Sportdispens, Konzentrationsproblemen (...) Prüfung nachholen müssen"
02b - 5	"begleitet bei Projekten (...) Lernraum bei Dispensationen"
03b - 3	"DaZ-Unterricht und Begabungsförderung"
07b -10	"begleitet Schüler/innen bei individuellen Arbeiten und Projekten"
05a - 5	"Individuelle Unterstützung und Beratung bei Lernproblemen (Nachhilfe)"
05b - 2	"Neben IF-Unterricht und Aufgabenstunden ist das LFZ auch für «spontane Besuche»"
10a - 5	"Zu Herrn Suhner komme ich gerne. Ich kann mich schlecht konzentrieren, hier unten klappt es viel besser"
06a - 5	"werden verschiedene Förderangebote auf der Schulinsel angeboten"
07a -20	"Leon und Marco beschäftigen sich unterdessen mit dem Projektthema Fadenbretter"
04a - 1	"primär eine Auffangstruktur für SchülerInnen, die den Unterricht stören"
05a - 6	"Temporäres Beaufsichtigen von SchülerInnen, die im Unterricht stören"

Abbildung 21: typisierende Beschreibung - Grund für den Besuch

Integration / Separation

Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches die Integrationsfähigkeit der Schule erhöht. Der zeitweilige Aufenthalt auf der Schulinsel stellt eine mildere Form der Separation dar und ist für den Prozess der Reintegration hilfreich. Ziel der Schulinsel ist eine rasche Reintegration in die Klasse. Es wird betont, dass die Schulinsel eine integrative Massnahme ist.

768

04b - 30	"In der Schulinsel können störende Schülerinnen und Schüler viel früher aufgefangen (...) wieder in die Klasse zurückgeführt werden"
04b - 33	"Die Kinder bleiben im Schulhaus und vielleicht könne man sie gerade wegen dieses Ventils länger in der Klasse halten"
08b - 34	"Die Gefahr, dass ein Schüler, weil er nicht mehr tragbar ist, aus dem System herausfällt, ist sehr gross. Im Time-in auf der Schulinsel bleibt das Kind bei uns. Dadurch minimiert sich diese Gefahr erheblich"
04b - 34	"Manchmal braucht es für eine gelingende Integration auch eine punktuelle Separation"
06c - 5	"Wenn eine Auszeit innerhalb einer Schuleinheit oder zumindest einer Schulgemeinde absolviert werden kann (...) dann lässt es sich auch einfacher und flüssiger wieder integrieren"
02b - 10	"Ziel ist, möglichst schnell wieder in die Klassen zurückzukehren"
10b - 11	"Oberstes Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler wieder in die Regelklasse zu integrieren"
04b - 32	"Ich sehe das überhaupt nicht als separative Massnahme"
06c - 3	"«integrative Auszeitstruktur iASt». Wir betonen damit, dass es sich um ein integratives Modell handelt"

Abbildung 22: typisierende Beschreibung - Integration / Separation

Entlastung

Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches vorwiegend Lehrpersonen und Klasse Entlastung bringt.

576

01b - 11	"übergeordnete Ziel ist die Entlastung der Lehrpersonen und der Klasse"
02a - 4	"Durch die temporäre Entlastung sollen sich Klasse und Lehrperson wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können"
05a - 7	"Das niederschwellige Angebot dient allen: Es entlastet die Lehrkräfte, schützt den Klassenverband"
06c - 26	"dass ich einen Plan B habe. Schon das gibt mir Ruhe, Entspannung und Entlastung"
02b - 7	"bietet ebenfalls Entlastung, wenn das Lernen in der Klasse erschwert ist"
08a - 6	Die Schulinsel (...) kann entlasten, wenn die Schulung eines Kindes in der Klasse nicht möglich ist"
01c - 2	"schnelle Entlastung bei Konflikten und Störungen des Unterrichts"
02a - 1	"Schulinseln bieten Entlastung für Lehrpersonen und Schülerschaft"
04a - 6	"sowohl das Kind, wie auch die Klasse und die Lehrperson entlasten"

Abbildung 23: typisierende Beschreibung - Entlastung

Begleitung und Betreuung

Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo Schülerinnen und Schüler durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert werden, insbesondere in den Bereichen Selbstreflexion und Erarbeitung von Verhaltensalternativen.

496

- | | |
|----------|--|
| 01c - 14 | "intensiv mit den Problemen ihres Kindes auseinandersetzt" |
| 06c - 31 | "Und es braucht eine Person, die sich die nötige Zeit nimmt" |
| 08a - 11 | "sind in ihrer schulischen Arbeit eng begleitet" |
| 01c - 15 | "erhält es auf der Schulinsel immer Unterstützung. Es kann sein Verhalten besprechen und reflektieren" |
| 02a - 10 | "soll die Kinder befähigen, ihr Verhalten zu reflektieren und selbst Lösungen zu finden" |
| 08b - 13 | "Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihr Verhalten zu verbessern" |
| 06c - 8 | "Das Thema der Reflexion, der selbstkritischen Betrachtung, zieht sich für uns überall durch" |

Abbildung 24: typisierende Beschreibung - Begleitung und Betreuung

Zugang

Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo vorwiegend Schülerinnen und Schüler aufgefangen werden, die in ihrer Stammklasse nicht mehr tragbar sind oder dem Unterricht nicht folgen können. Seltener steht sie auch allen Schülerinnen und Schülern offen.

476

- | | |
|----------|---|
| 01b - 2 | "nicht oder nur begrenzt tragbar" |
| 02a - 3 | "Ein Ort für Kinder, die eine Auszeit und eine persönliche Begleitung brauchen - ausserhalb des (...) Klassenverbandes" |
| 03a - 2 | "dem Unterricht vorübergehend nicht mehr folgen können und Ruhe brauchen" |
| 07a - 9 | "dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht fähig sind, dem Unterricht zu folgen" |
| 02a - 20 | "hochschwellige Fälle, die mit ihrem Verhalten für Lehrpersonen und Klassenverband nicht mehr tragbar sind." |
| 02b - 2 | "für alle Schülerinnen und Schüler (...) zugänglich" |

Abbildung 25: typisierende Beschreibung - Zugang

Ruhe

Die Schulinsel wird als ein Ort dargestellt, der Ruhe, Schutz und Rückzugsmöglichkeiten bietet, also Bedingungen, unter welchen sich SuS beruhigen können.

403

- | | |
|----------|---|
| 06c - 30 | "Manchmal braucht ein Kind einen Schutzraum, um sich zurückzuziehen" |
| 07a - 24 | "Die Kinder haben auf der Schulinsel einen ruhigen Ort zum Arbeiten" |
| 07b - 8 | "ist ein Raum, der Ruhe und Rückzug bietet" |
| 01b - 15 | "erhalten Gelegenheit sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu überdenken" |
| 02a - 7 | "Raum, Distanz zu schaffen, Situationen in Ruhe zu thematisieren" |
| 08b - 1 | "können sich Schülerinnen und Schüler beruhigen" |

Abbildung 26: typisierende Beschreibung - Ruhe

Ertrag und Nutzen

Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, von welchem Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler profitieren und das Kosten sparen kann. Die Einführung der Schulinsel ist erfolgreich.

310

- 05b - 27 "Sie (die Statistik) zeigt, dass die Besuche aus disziplinarischen Gründen deutlich abnehmen"
- 05b - 32 "Wir alle stehen voll und ganz hinter dem Lern- und Förderzentrum"
- 06c - 25 "Eine integrative Auszeitstruktur wirkt präventiv für die Gesundheit der Lehrpersonen im Beruf"
- 06c - 29 "Eine iASt nützt den Kindern"
- 08b - 36 "Seit das Tägeli Moos die Schulinsel betreibt, wurde kein Kind mehr in ein Time-out geschickt"
- 04b - 28 "Die Schulinsel bringt indirekt eine finanzielle Entlastung für die Gemeinde"
- 03b - 22 "Kann mit der Schulinsel gar ein zweites externes Sondersetting vermieden werden, sparen Kanton und Gemeinde mehrere zehntausend Franken jährlich"

Abbildung 27: typisierende Beschreibung - Ertrag und Nutzen

Zuweisung

Die Schülerinnen und Schüler gehen freiwillig auf die Schulinsel oder werden von Lehr- und Fachpersonen zugewiesen.

154

- 06b - 17 "Lehrpersonen können in so einem Fall den Schüler oder die Schülerin auf die Schulinsel schicken"
- 03a - 8 "Kinder dürfen auch von sich aus auf die Schulinsel kommen"
- 02a - 15 "nicht immer "ein Muss", sondern auch ein "freiwilliger" Begegnungsort"

Abbildung 28: typisierende Beschreibung - Zuweisung

Dauer des Schulinsel-Aufenthaltes

Auf der Schulinsel verbleiben die Schülerinnen und Schüler für eine befristete Zeit. Bei längerfristigen Massnahmen werden stets Eltern und Fachstellen einbezogen.

144

- 01b - 1 "kurzfristig oder für eine befristete Zeit"
- 02a - 17 "die grosse Mehrheit bleibt für eine bis zwei Lektionen"
- 01b - 9 "über mehrere Wochen, regelmässige Lektionen"
- 10b - 10 "ist zeitlich beschränkt, d.h. es kann von wenigen Tagen bis max. ein Semester ausgedehnt werden"
- 01c - 17 "Time-out Funktion. Ein Time out dauert maximal drei Wochen"
- 02a - 21 "In Absprache mit allen involvierten Parteien (...) wird ein Time-out von wenigen Tagen bis wenigen Wochen geplant"

Abbildung 29: typisierende Beschreibung - Dauer des SI Aufenthaltes

Schulinsel als Akutmassnahme

Die Schulinsel wird als Angebot beschrieben, welches spontan und zeitnah genutzt werden kann, um akute Probleme anzugehen.

140

- 01c - 1 "spontan, kurzfristig, unkompliziert"
- 06b - 13 "Die Schulinsel ermöglicht so ein schnelles Reagieren in schwierigen Situationen"
- 06c - 19 "Man braucht eine Situation nicht eskalieren zu lassen, bis etwas geschieht, sondern schaut schon frühzeitig hin"
- 07a - 12 "Die Schulinsel ermöglicht schnelles Reagieren in schwierigen Situationen"

Abbildung 30: typisierende Beschreibung - Schulinsel als Akutmassnahme

Akzeptanz

Die Schulinsel wird als ein weiteres von vielen schulischen Angeboten dargestellt, welches als normaler Teil der Schule wahrgenommen und von den Eltern akzeptiert wird.

130

- 10a - 28 "wir sind eine Ergänzung zum regulären Unterricht"
- 02a - 14 "ein fester Bestandteil des Alltags"
- 03b - 25 "Die Kinder nehmen die Schulinsel deshalb nicht als Separierung, sondern als eines von vielen Schulangeboten wahr."
- 06c - 34 "Im Lauf der Zeit wurde die Schulinsel zu einem selbstverständlichen Teil der Schule"
- 03b - 16 "bei den Eltern stösst die Schulinsel auf grosse Akzeptanz"

Abbildung 31: typisierende Beschreibung - Akzeptanz

Ressourcen

Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches weitestgehend kostenneutral realisiert werden kann, wenn der Betrieb aus bestehenden Pensen und Poolstunden finanziert wird. In seltenen Fällen entstehen Mehrkosten für die Gemeinde.

105

- 03b - 21 "Somit ist unsere Schulinsel praktisch kostenneutral"
- 05b - 15 "Alle Lehrerinnen und Lehrer der Sek Stettbach gaben ihre Aufgabenstunden in das LFZ. Nur so lässt sich der Betrieb überhaupt finanzieren"
- 08b - 10 "und zwar mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben"
- 08b - 15 "Die Schulinsel erhält keine zusätzlichen kommunalen Ressourcen"
- 06b - 5 "Die Kosten für die Schulinsel trägt vollumfänglich die Gemeinde Birmensdorf."

Abbildung 32: typisierende Beschreibung - Ressourcen

Reaktion auf Herausforderungen

Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.

104

- 01c - 12 "aus dieser Not heraus entstand (...) die Idee, eine Schulinsel einzurichten"
- 05b - 7 "Als in Zürich die Sek C und die Kleinklassen aufgehoben wurden, machten wir uns intensiv Gedanken, wie wir diese Schülerinnen und Schüler optimal fördern können"
- 06b - 2 "Die Notwendigkeit ergab sich aus anspruchsvollen Situationen, die sich im Schulalltag immer wieder zeigten"
- 07b -1 "Mit der Schulinsel reagiert die Schule Luchswiesen auf aktuelle Schulsituationen und besondere Bedürfnisse"
- 08a - 1 "Die Alltagsrealität der Schule Tägelloos zeigt, dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht in der Klasse lernen können"

Abbildung 33: typisierende Beschreibung - Reaktion auf Herausforderungen

Personal

Die Schulinsel wird von Lehrpersonen oder anderweitig schulnah ausgebildeten Fachpersonen betrieben und betreut.

99

- 05a - 1 "Unser Team besteht aus mehreren Lehrpersonen"
- 06b - 4 "Für die Schulinsel sind zwei Lehrerinnen zuständig"
- 01c - 27 "Diese Stelle teilen sich die (...) Lehrerin und Sozialpädagogin (...) und eine zweite Lehrperson."
- 10a - 1 "Zwei Schulische Heilpädagogen empfangen dort Schülerinnen"

Abbildung 34: typisierende Beschreibung - Personal

Kooperation

Die Schulinsel steht im Austausch mit den Lehrpersonen. Sie wird evaluiert und ihre Gestaltung ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.

63

- 03b - 10 "Optimierungsmöglichkeiten der Schulinsel werden regelmässig mit dem ganzen Team besprochen und umgesetzt."
- 06a - 10 "Das Angebot der Schulinsel ist mit dem Angebot der Schulsozialarbeit gut vernetzt"
- 07a -26 "Es bleibt noch der Austausch mit verschiedenen Klassenlehrpersonen"
- 08b - 38 "Gemeinsam mit den Lehrpersonen wurde die Schulinsel zweimal evaluiert, besprochen und teilweise wieder angepasst"

Abbildung 35: typisierende Beschreibung - Kooperation

Weiterarbeit am Schulstoff

Auf der Schulinsel arbeiten die SuS am Schul- und Lernstoff weiter.

63

- 01b - 20 "arbeiten die betroffenen SuS nach Möglichkeit an ihrem Schulstoff"
- 02b - 9 "von einer Lehrperson betreut und bei der Weiterarbeit an Unterrichtsstoff unterstützt"
- 07b -5 "Die Schüler/innen arbeiten am Schulstoff weiter"

Abbildung 36: typisierende Beschreibung - Weiterarbeit am Schulstoff

7.1.2 Diskursive Stränge

Es wurden fünf diskursive Stränge mit hoher Bedeutsamkeit identifiziert, welche sich aus den typisierenden Aussagen (Äusserungszusammenhänge) zusammensetzen. Diese sind nachfolgend aufgeführt und kommentiert.

1. Schulisches Lernen

Abbildung 37: diskursiver Strang - Schulisches Lernen

Während an anderer Stelle die Hauptfunktion von Schulinseln im Bereich des Umgangs mit herausfordernden Verhaltensweisen gesehen wird (vgl. Widmer-Wolf et al. 2018; Muheim et al., 2022 & Sager, 2012; Zürcher Lehrerverband, 2018), treten im untersuchten Material eher Unterstützungsfunktionen im Bereich schulisches Lernen hervor. Die Akteure thematisieren häufiger die vielfältigen Möglichkeiten der schulischen Unterstützung, während Unterrichtsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten in den Äusserungen deutlich weniger angeführt werden. Somit besteht hier ein Kontrast zwischen den theoretischen Eindrücken aus Kapitel 2.3 und der empirischen Datenlage dieser Untersuchung. Es bleibt widersprüchlich, ob die Hauptfunktion der Schulinsel vorwiegend im Bereich Entlastung bei Unterrichtsstörungen und disziplinarischen Problemen liegt oder doch eher im Bereich schulisches Lernen im Sinne von Stütz- und Zusatzangeboten. Ein anderer Deutungsansatz wäre, dass innerhalb des Diskurses herrschende Machtverhältnisse (im Sinne von Foucault) bestimmen, welche Äusserungen im Diskurs akzeptabel sind (vgl. Keller, 2011). In dieser Lesart wäre das Hervorheben von Ausschlussprozessen aufgrund von Verhaltens- und Disziplinproblemen eine unzulässige Form der Äusserung.

2. Ruhe und Entlastung

Abbildung 38: diskursiver Strang - Ruhe und Entlastung

Im ersten Teil der HfH-Untersuchung äusserten die befragten Schulleitungen lehrer- und schülerseitige Deeskalation und Entlastung als wichtige Zielsetzung von Schulinseln. (Muheim et al., 2022), (vgl. Kapitel 2.4). Im untersuchten Diskurs bezieht sich der Entlastungsgedanke vorwiegend auf Lehrpersonen und Klasse, während für die betroffenen Schülerinnen und Schüler Schutz, Rückzugsmöglichkeiten und Ruhe im Vordergrund stehen. Die sprachliche Figur der Deeskalation tritt im Material nicht auf, es wird von Beruhigung und Ruhe gesprochen. Im Gegensatz zum ersten diskursiven Strang ist nicht mehr die Unterstützung im schulischen Lernen (im Sinne von Arbeit am Schulstoff) zentral, sondern eher eine entschärfende Reaktionsmöglichkeit auf Konflikte und herausfordernde Verhaltensweisen oder Schulsituationen.

3. Auffangen und Betreuen

Abbildung 39: diskursiver Strang - Auffangen und Betreuen

Der Begriff Auffangen impliziert, dass etwas herausgefallen ist. Die Akteure inszenieren im untersuchten Diskurs die Schulinsel als Ort, mit dem auf Situationen des Schulalltags, in denen Schülerinnen und Schüler aus dem regulären Unterricht herausfallen, geeignet reagiert werden kann. Obwohl Ausschlussprozesse stattfinden, werden sie nicht allein gelassen, sondern weiterhin eng und professionell betreut. Die pädagogische Verantwortung wird somit nicht aufgegeben. Wiederum steht hier die Unterstützung im schulischen Lernen offenbar im Hintergrund, worauf die Formulierungen «nicht tragbar» und «Selbstreflexion und alternative Verhaltensweisen» hinweisen.

4. Integration / Separation

Abbildung 40: diskursiver Strang - Integration / Separation

Die Akteure deuten die Konzepte Integration und Separation nicht als gegenläufig, sondern relational (Widmer-Wolf et al., 2018). Es wird betont, dass die Schulinseln geeignete Massnahmen im Sinne des gesetzlich vorgegeben Vorrangs der Integration (Muheim et al., 2022) vor Separation sind. Die Akteure scheinen die formulierte Zieldimension «Minimierung der Diskriminierung – Maximierung der Teilhabe» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 8) im Blick zu haben und deuten die im Bezug auf die Schulinseln stattfindenden Ausschlussprozesse als geeignet, die Integrationsfähigkeit der Schule insgesamt zu erhöhen. Die Akteure erscheinen aufgrund ihrer diskursiven Beiträge sehr sensibilisiert auf diese Thematik.

5. Innovation

Abbildung 41: diskursiver Strang - Innovation

Im Rahmen ihrer Autonomie sind Schulen aufgefordert, auf ihre spezifischen Herausforderungen passende Lösungen zu finden (vgl. Kapitel 2.3). Die Akteure stellen diskursiv die Schulinsel als ressourcenschonende Innovation dar, welche in vielerlei Hinsicht geeignet ist, aktuellen Herausforderungen des schulischen Alltags professionell entgegenzutreten. Damit wird die Schulinsel mit Blick auf die unterschiedlichen Adressaten (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Öffentlichkeit, Bildungsorganisatoren, Verwaltungen, Lehrpersonen) als adäquate pädagogische Antwort auf bestehende schulische Herausforderungen dargestellt.

7.2 Ansätze eines Narrativs (Fragestellung 2)

die zweite Fragestellung fokussierte Möglichkeiten eines Narrativs, in welchen Strategien und Motivation der untersuchten Diskursakteure ihren Ausdruck finden.

Welche Ansätze eines Narrativs emergieren aus der Verbindung dieser, als bedeutsam dargestellten, Merkmale der Phänomenstruktur?

Im Folgenden ist der Versuch dargestellt, strukturierende Zusammenhänge zwischen den diskursiven Strängen herzustellen und so ein gegenstandsbezogenes Modell aufzustellen, welches die im Diskurs produzierte Strukturierung schematisch darstellt (siehe Kapitel 5.1.3 und 6.9). Anschliessend wird diese Strukturierung in einer hypothetischen Story Line, also einer Erzählung, wiedergegeben.

7.2.1 Modell der narrativen Struktur:

Abbildung 42: Modell der narrativen Struktur

In dieser Darstellung wurden die ermittelten diskursiven Stränge verbunden, mit dem Ziel, die Strukturierung eines Narrativs aufzuzeigen. In grün sind den diskursiven Strängen jeweils passende Äusserungen aus den untersuchten Beiträgen im Sinne von diskursiven Fragmenten zugeordnet, in

welchen sich dieser Aspekt des Diskurses aktualisiert. Durch Pfeile wird dargestellt, auf welche Adressaten ein durch die Akteure produzierter diskursiver Strang möglicherweise Einfluss nehmen möchte.

Die Akteure schildern zunächst eine Problematik, die Belastungen und Leidensdruck erzeugt und auf welche geeignet reagiert werden muss. Dies kann als Akt des Dramatisierens gedeutet werden. Erneut muss angemerkt werden, dass hiermit nur die Strategie der Diskursakteure umschrieben wird, es ist keine Be- oder Abwertung des Ausmasses eines tatsächlich verspürten Leidensdrucks. Auf die dargestellten Anforderungen und Herausforderungen bieten die Diskursakteure dann die Innovation Schulinseln als Antwort an. Diesem Lösungsangebot wird ein hohes Mass an Professionalität und Wirksamkeit beigemessen. Die Schulinsel wird dabei als «Stütz- oder Hilfssysteme für das unterrichtliche Geschehen» (Muheim et al., 2022, S. 417) dargestellt. Sie ist in der Lage, bei vielfältigsten schulischen Herausforderungen schnell und spontan zu unterstützen. Lehrpersonen werden dadurch entlastet. Betroffene Schülerinnen und Schüler fallen zwar aus dem Klassenverband heraus, werden jedoch aufgefangen, erhalten Schutz, Ruhe und enge Betreuung. Die Akteure erzeugen ein Bild der Zuständigkeit. Schülerinnen und Schüler, die herausfallen, werden nicht allein gelassen. Durch diese Massnahmen können sie nach kurzer Zeit wieder in die Klasse reintegriert werden, wodurch die Integrationsfähigkeit der Schule erhöht wird. Sämtliche Teilaspekte von Schulinseln haben das Wohl der Schülerschaft und der Lehrpersonen im Blick und werden als angemessen und passend dargestellt. Es gibt eigentlich nur Gewinner. Innerhalb des Narrativs sind keine kritischen Aussagen zu finden. In der Bewertung der Wirksamkeit der Schulinseln weisen die Akteure in sämtlichen dargestellten Dimensionen positive Effekte aus. Es ist eine narrative Figur der Erfolgsgeschichte erkennbar.

7.2.2 Story Line

«Die Schulinsel ist zunächst eine Form der pädagogischen Innovation, welche als Antwort auf schwierige Situationen in der Schule verstanden werden kann. Aufgrund von erlebter Not und hohen Belastungsmomenten suchte man nach neuen Lösungen und stiess dabei auf die Schulinsel. Diese Innovation ist in vielerlei Hinsicht eine Erfolgsgeschichte. Eine Schulinsel stellt eine Erweiterung des schulischen Angebots dar, sie ist ein zusätzlicher Lernort. Auf der Schulinsel werden die Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise vorwiegend im Bereich «schulisches Lernen» unterstützt. Die Schulinsel ist in der Lage, vielfältigste Aufgaben wahrzunehmen in den Bereichen DaZ, Begabtenförderung, Projektunterricht, Aufgabenhilfe, heilpädagogische Unterstützung, als Krankenstation und bei Unterrichtsdispensierungen. Falls Kinder aufgrund ihres Verhaltens in der Klasse nicht mehr tragbar sind und eine Auszeit benötigen, kann die Schulinsel sehr schnell und unkompliziert in Anspruch genommen werden. Auf der Schulinsel werden die Kinder aufgefangen,

können sich beruhigen und befinden sich in einem geschützten Raum, wo sie weiterhin durch ausgebildete Fachpersonen eng betreut werden. Sie werden begleitet, können ihr Verhalten reflektieren und Verhaltensalternativen entwickeln. Dadurch werden die Lehrpersonen und die Klasse entlastet, da der Unterricht ungestört weitergehen kann. Diese mildere Form der Separation auf der Schulinsel hilft, die Schüler schneller zu reintegrieren, was stets das Ziel ist. Darum ist die Schulinsel ein integratives Angebot, die Schule wird durch sie insgesamt integrativer. Diese Form der pädagogischen Innovation kann kostenneutral oder zumindest ohne hohe Mehrkosten umgesetzt werden und rechnet sich so oder so bereits nach kurzer Zeit, da sie auch Kosten spart, weil Sonderschulplatzierungen und Burnouts durch sie vermieden werden.»

8 Kritik der Ergebnisse und der Methode

8.1 Kritik der Ergebnisse

Die gewonnenen Ergebnisse werden hier kritisch hinterfragt. Wie an anderer Stelle bereits betont, stellt diese Arbeit inhaltlich wie methodisch einen Annäherungsversuch an das Phänomen Schulinseln in der Deutschschweiz dar. Zunächst muss angeführt werden, dass im Rahmen der Methodik der Diskursanalyse, welche auf Techniken der Grounded Theory zurückgreift, die Interpretationsleistung des Forschenden einen sehr grossen Einfluss auf den Forschungsprozess hat. Im verwendeten Forschungsdesign fand ein sehr hohes Mass an Verdichtung statt. Dadurch könnten umstrittene Interpretationen in frühen Phasen des Forschungsprozesses im späteren Verlauf überdauert und zu Verzerrungen im Gesamtergebnis geführt haben. Auf der Ebene der Kodierungen lässt sich anführen, dass man mancherorts Äusserungen auch einem anderen Kode hätte zuweisen können. Die Offenheit der Methode bot somit einiges an Herausforderungen. Es ist trotz der grossen Datenmenge nicht einfach, die Stabilität der formulierten diskursiven Stränge argumentativ stichhaltig zu begründen, da man Äusserungen, Kodes und Kategorien auch immer anders hätte interpretieren und kombinieren können.

Mit 10 untersuchten Schulinseln in 22 Beiträgen ist die Stichprobe sicherlich begrenzt. Schulinseln sind im Untersuchungsgebiet jedoch noch nicht sehr weit verbreitet (vgl. Kapitel 2.1). Ob die hier definierten diskursiven Stränge auch einer zeitlich weiterreichenden Betrachtung des Phänomens Schulinseln in der Deutschschweiz standhalten, wird sich weisen.

Ein beträchtlicher Teil der untersuchten Beiträge stammt aus dem Magazin des Zürcher Lehrerverbandes und wurde vom Autor Roland Schaller verfasst. Nach Soeffner (2017) sind die Daten des Sozialwissenschaftlers bereits vorinterpretiert. Es muss also davon ausgegangen werden, dass persönliche Prägungen und Vorinterpretationen im Ausgangsmaterial vorhanden sind und sich daher im Ergebnis niederschlagen. Der Zürcher Lehrerverband bezieht klar Stellung zum Thema Schulinseln (Zürcher Lehrerverband, 2018) und sieht darin ein geeignetes Angebot für Schülerinnen und Schüler mit herausfordernden Verhaltensweisen. Er fordert unter anderem, dass sämtliche Schulen Zugang zu einer Schulinsel haben. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich Beiträge im verbandseigenen Magazin entlang dieser Forderungen positionieren und diese argumentativ unterstützen, Schulinseln also in einem positiven Licht erscheinen lassen. Dies zeigt sich in den Ergebnissen der Untersuchung sehr deutlich, da so gut wie keine kritischen Anmerkungen über Schulinseln identifiziert werden konnten, was jedoch durchaus zu erwarten war (vgl. Kapitel 6.1). Allerdings wird durch diese Gleichrichtung des Datenkorpus' die Reichweite eines hypothetischen Diskurses enger. Der innerhalb dieser Arbeit beleuchtete Diskurssektor ist dadurch schmal. Wenn ein Diskurs ein Schauplatz ist, in welchem um Wahrheitsanspruch und Legitimation gerungen wird (vgl.

Kapitel 5.1.1), dann müssten idealerweise mehr gegensätzliche Diskursakteure zu Wort kommen. In der Materialsuche konnte jedoch kein Diskurs mit einer solchen Reichweite identifiziert werden. Mit der zu erwartenden Zunahme der Schulinseln steht zu vermuten, dass auch der Diskurs über dieses Phänomen mengenmässig umfangreicher und inhaltlich differenzierter werden dürfte.

Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung müssen theoretisches Vorwissen und Prägungen so weit wie möglich transparent gemacht werden (Steinke, 2017). Die Auseinandersetzung mit theoretischen Beständen zum Thema Schulinseln in Kapitel 2, sowie die generelle Wissensaneignung während der Recherchen hatte sicherlich einen mehr oder weniger bewussten Einfluss auf den Kodierungsvorgang, auch wenn versucht wurde, mit einer für die Grounded Theory erforderliche Unvoreingenommenheit (vgl. Kapitel 4.5) an die Analyse heranzutreten. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind daher in der einen oder anderen Form durch dieses Vorwissen geprägt.

Innerhalb dieser Studie konnten nebst den Merkmalen der Phänomenstruktur auch Ansätze einer Strategie erkannt werden, mit welcher die Akteure durch ihr Wirken im Diskurs die Wirklichkeit zu formen versuchen. Ziel der Diskursforschung ist jedoch, «Wissen als Effekt und Form von Macht zu analysieren» (Odenwald, 2020, S. 356). Hierzu vermag die vorliegende Arbeit nur begrenzt Aussagen zu machen. «Die Wissenssoziologische Diskursanalyse zielt hier auf eine typisierende Rekonstruktion der Gehalte, auf die Regeln oder Prinzipien dessen, was als Inhalt in Frage kommt, nicht auf die summarische Zusammenstellung all dessen, was in ‚Originalzitate‘ (...) gesagt wurde» (Keller, 2011, S. 251). Diesem Anspruch können die dargestellten Ergebnisse nur teilweise genügen, da die von Keller thematisierte Analyseebene in der vorliegenden Arbeit nur ansatzweise erreicht wurde. Ob dies dem methodischen Vorgehen oder der zeitlich wie inhaltlich begrenzten Reichweite des untersuchten Diskurses geschuldet ist, kann an dieser Stelle nicht abschliessend beantwortet werden.

Weiterführende Untersuchungen zu Strategien und die ihnen zugrundeliegenden Motivationen im Sinne von machtförmiger «institutionell-organisatorischer Wissenskonstruktion zum Untersuchungsgegenstand» (Keller, 2011, S.125 zitiert nach Odenwald, 2020, S. 356) wären wünschbar. Daran anschliessend wäre zu klären, in welcher Weise die beobachteten Diskurse die Ausgestaltung institutioneller Orte, Dispositive und Praktiken beeinflussen und somit zu Machteffekten (Keller, 2007; 2011) führen. Daran könnte eine Auseinandersetzung mit den in der Schulinsel GEGA vorhandenen Dispositiven und Praktiken anschliessen. Es könnte untersucht werden, inwiefern sich diese als Materialisierung eines Diskurses deuten lassen, bzw. ob sich der in dieser Arbeit identifizierte Diskurs in der Ausgestaltung der Schulinsel GEGA aktualisiert.

8.2 Kritik der Methode

Wie in Kapitel 3 und 5 bereits dargelegt wurde, ist Diskursforschung multimethodisch und ein adaptives Vorgehen. «Die Auswahl der konkreten Erhebungs- und Analyseverfahren muss in Abstimmung mit den spezifischen diskurstheoretischen Grundannahmen und den Forschungsinteressen erfolgen.» (Keller, 2007, S. 71). Diese methodische Unschärfe stellte eine gewisse Herausforderung dar, weil Möglichkeiten und Grenzen zunächst nicht in aller Deutlichkeit erkennbar waren. Die Indikation der Methode zeigte sich erst im Verlauf der Arbeit klarer. Aufgrund ihrer Adaptabilität haben diskursanalytische Forschungszugänge jedoch den Vorteil, dass während des Forschungsprozesses noch Anpassungen vorgenommen werden können, was in der vorliegenden Arbeit auch der Fall war. Das gewählte Vorgehen erwies sich schlussendlich als sehr geeignet, um auf die verfolgten Fragestellungen umfassende Antworten zu finden, und kann daher im Sinne von Lamnek und Krell (2016) als angemessen bezeichnet werden. Wie in Kapitel 4.6 aufgezeigt wurde, ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit ein zentrales Kriterium der Güte qualitativer Sozialforschung. Dies war ein Leitgedanke bei der Dokumentation des Forschungsverlaufs. Durch eine umfassende Explikation der theoretischen Vorbedingungen und der methodischen Vorgehensweise der wissenssoziologischen Diskursanalyse sowie einer ausführlichen Verfahrensdokumentation sämtlicher Analyseschritte sollte sichergestellt werden, dass die «Konsistenz des prozessualen Zusammenhangs von Fragestellung, Datenerhebung, -auswertung und Gesamtinterpretation» (Keller, 2007, S. 111) durch aussenstehende Personen nachvollzogen werden kann.

Qualitative Sozialforschung hat systematisch und regelgeleitet zu erfolgen (vgl. Kapitel 4.6). Innerhalb des dargestellten Forschungsverfahrens wurde deshalb darauf Wert gelegt, dass sämtliche Arbeitsschritte auf klaren Kriterien basierten, welche in ausführlichen Darstellungen erkennbar gemacht wurden. Dadurch sollte Beliebigkeit so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sollten die gewonnenen Erkenntnisse empirisch, also in Daten verankert sein. Aus diesem Grund wurde versucht, die erhobenen Daten möglichst strukturiert festzuhalten, damit sie für jeden Analyseschritt verfügbar waren.

«However exciting may be their experiences while gathering data, there comes the time when the data must be analysed. Often researchers are perplexed by this necessary task» (Strauss & Corbin, 1990 zitiert nach Lamnek & Krell, 2016, S. 144). In gewisser Hinsicht ist dieses Zitat auf den Forschungsprozess zutreffend, da durch die Offenheit der Methode zunächst etliche Wege der Feinanalyse möglich scheinen und die Entscheidung für einen bestimmten Weg auch immer ein gewisses Wagnis darstellt. Rückblickend konnten jedoch, auf die Fragestellung bezogen, nützliche Erkenntnisse gewonnen werden, wodurch der gewählte Weg als passend bewertet werden kann.

Die Güte qualitativer Sozialforschung wird nach Steinke (2017) nicht zuletzt durch den Austausch in Gruppen hergestellt. Nach Strübing (2018) ist Forschung ein kollektiv herzustellender Arbeitsprozess. Auch wenn dies im Rahmen dieser Masterthesis nicht umsetzbar war, wurde doch augenscheinlich, dass der Untersuchungs- und Analyseprozess von einem solchen Austausch profitiert hätte.

9 Fazit

Durch eine an die wissenssoziologische Diskursanalyse angelehnte Untersuchung von 22 Beiträgen zum Phänomen Schulinseln in der Deutschschweiz konnte in dieser Arbeit dargestellt werden, wie beteiligte Akteure das Phänomen Schulinseln und seine bedeutsamen Merkmale diskursiv konstituieren. Dazu verwenden diese einerseits typisierende Beschreibungen und andererseits abgrenzbare diskursive Stränge, welche im Rahmen dieser Studie aufgezeigt werden konnten. Es gelang in Ansätzen, eine narrative Struktur sowie mögliche Strategien der Diskursakteure zu benennen. Die resultierenden Ergebnisse stützen sich auf ein breites empirisches Fundament, da ein Grossteil der im Korpus vorhandenen Daten im Verlauf der Untersuchung verwertet werden konnte. Auf die verfolgten Fragestellungen konnten aussagekräftige Antworten formuliert werden, wenn auch mit 10 untersuchten Schulinseln die Reichweite der Ergebnisse als eher gering bezeichnet werden muss.

10 Literaturverzeichnis

- Bormann, I. (2011). Methodologie und 'Methode': Diskursanalyse. In I. Bormann, *Zwischenräume der Veränderung* (S. 215-238). Wiesbaden: VS.
- Breitenmoser, A., & Qassi, D. (2018). Ein ganz normaler Schulinsel-Tag. *ZLV-Magazin*, 1, S. 18-19.
- Corbin, J. (2011). Grounded Theory. In R. Bohnsack, W. Marotski, & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (3. Aufl., S. 70-75). Opladen: Barbara Budrich.
- Duden*. (12. 2 2023). Von <https://www.duden.de/rechtschreibung/Diskurs> abgerufen
- Eichler, K. (2018). Die Schulinsel als Rückzugsort. *ZLV-Magazin*, 2, S. 11-12.
- Fegter, S., Kessl, F., Langer, A., Ott, M., Rothe, D., & Wrana, D. (2015). *Erziehungswissenschaftliche Diskursforschung. Empirische Analysen zu Bildungs- und Erziehungsverhältnissen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (2017). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (I. Steinke, Hrsg.) Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Frey, C. (2018). Ein Ort, um zu sich zu kommen. *Schulblatt AG/SO*, 17, S. 34-35.
- Hülst, D. (2010). Grounded Theory. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Aufl., S. 281-300). Weinheim: Juventa.
- Keller, R. (2007). *Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen* (3. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Keller, R. (2011). *Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Keller, R., & Bosančić, S. (2018). Diskursanalyse. In R. Bohnsack, A. Geimer, & M. Meuser, *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (4. vollst. überarb. u. erw. Aufl., S. 44-50). Opladen: Barbara Budrich.
- Kindergarten und Primarschule Gutschick. (18. 2 2022). *Kindergarten und Primarschule Gutschick. Schulinsel*. Von <https://schulegutschick.com/angebote-der-schule/schulinsel/> abgerufen
- Koller, H. C. (2011). Hermeneutik. In R. Bohnsack, W. Marotzki, & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (3., durchgesehene Aufl., S. 83-85). Opladen: Barbara Budrich.

- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Langer, A., & Wrana, D. (2010). Diskursforschung und Diskursanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. vollst. üb. Aufl., S. 335-349). Weinheim: Juventa.
- Link, P.-C. (2022). *"Schulinseln in der Schweiz - Ergebnisse einer empirisch-quantitativen Untersuchung zu Verbreitung, Funktion und Implementation im Bildungswesen*. HfH. Zürich: unveröffentlicht.
- Marotzki, W., & Tiefel, S. (2010). Qualitative Bildungsforschung. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3. Aufl., S. 73-88). Weinheim: Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P., & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer, & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (3., vollst. überarb. Aufl., S. 323-333). Weinheim: Juventa.
- Meinefeld, W. (2017). Hypothesen und Vorwissen in der qualitativen Sozialforschung. In U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12. Aufl., S. 265-275). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Meuser, M. (2011). Interpretatives Paradigma. In R. Bohnsack, W. Marotzki, & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (3. Aufl., S. 92-94). Opladen: Barbara Budrich.
- Muheim, V., Krauss, A., Link, P.-C., Rösli, P., & Hövel, D. (2022). »Schulinseln« in der Schweiz – Ergebnisse der ersten Forschungsetappe einer explorativ angelegten empirisch-quantitativen Untersuchung zu Verbreitung, Funktion und Implementation im Bildungswesen. *Sonderpädagogische Förderung heute*(4), S. 414-430. doi:10.3262/SZ2204414
- Odenwald, S. (2020). Disziplin unter Druck? Eine tentative Diskursanalyse über Inklusion und Professionalisierung im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Sprache. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7, S. 355-365.
- Parker, I. (2017). Die diskursanalytische Methode. In U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12. Aufl., S. 546-556). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

- Primarschule Birmensdorf. (o.D.). *Primarschule Birmensdorf. Schulinsel*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von <https://www.primabirmensdorf.ch/web/cms.php?open=schulinsel>
- Primarschule Elgg. (o.D.). *Primarschule Elgg. Schulinsel*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von <https://www.schule-elgg.ch/p152001932.html>
- Sager, B. (2012). Schullinsel Sarnen - Time-in statt Time-out. In A. Lanfranchi, & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 305-311). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schaller, R. (2018). Schnelle Hilfe bei Problemen. *ZLV-Magazin*, 2, S. 8-10.
- Schaller, R. (2019a). Spontan, kurzfristig, unkompliziert. *ZLV-Magazin*, 1, S. 24-25.
- Schaller, R. (2019b). Eine lohnende Investition. *ZLV-Magazin*, 5, S. 16-18.
- Schaller, R. (2020). "Auffangstruktur, die Kinder unterstützt". *ZLV-Magazin*, 5, S. 20-21.
- Schaller, R. (2020). Die Jugendlichen kommen gern. *ZLV-Magazin*, 2, S. 14-15.
- Schaller, R. (2021). Die Lerninsel. *ZLV-Magazin*, 2, S. 18-19.
- Schaller, R. (2022a). Die Cloud ist für alle da. *ZLV-Magazin*, 1, S. 6-9.
- Schaller, R. (2022b). Forschungsobjekt "Schulinsel". *ZLV-Magazin*, 1, S. 11-12.
- Schule Mattenbach. (o.D.). Abgerufen am 20. März 2023 von <http://www.mattenba.ch/angebote>
- Schule Rütihof. (2019). *Zwecke und Ziele der Schulinsel*. Zürich.
- Schule Rütihof. (o.D.). *Schule Rütihof. Portrait*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/ruetihof/ueberuns/portrait.html>
- Schule Sarnen. (o.D.). *Schule Sarnen. Die Schulinsel*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von <https://www.schule-sarnen.ch/schulentwicklung/schulinsel/>
- Schule Stettbach. (o.D.). *Schule Stettbach. Förderangebot*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/stettbach/unterricht/foerderangebot.html>
- Schule Tägemoos. (o.D.). *Schule Tägemoos. Das "ABC" des Schulalltags*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von <https://www.taegemoos.ch/unsere-schule/das-abc-des-schulalltages/p-87/>
- Schule-Luchswiesen. (o.D.). *Förderangebot (Schule Luchswiesen)*. Abgerufen am 14. Februar 2023 von <https://www.stadt-zuerich.ch/schulen/de/luchswiesen/unterricht/foerderangebot.html>

- Schwab-Trapp, M. (2011). Diskursanalyse. In R. Bohnsack, W. Marotzki, & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (3. Aufl., S. 35-39). Opladen: Barbara Budrich.
- Soeffner, H.-G. (2017). Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. In U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke, *Qualitative Forschung* (12. Aufl., S. 164-175). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Steinke, I. (2017). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12. Aufl., S. 319-331). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Strauss, A. L. (1998). *Grundlagen qualitativer Sozialforschung* (2. Aufl.). Paderborn: Fink.
- Strübing, J. (2018). Grounded Theory. In R. Bohnsack, A. Geimer, & M. Meuser (Hrsg.), *Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung* (4. Aufl., S. 97-101). Opladen: Barbara Budrich.
- Volksschule Olten. (o.D.). *Volksschule Olten. Angebote. Schulinsel*. Abgerufen am 18. Februar 2022 von https://www.schulen.oltten.ch/de/direktion/angebote/welcome.php?dienst_id=2076
- Widmer-Wolf, P., Eschelmüller, M., & Kunz-Egloff, B. (2018). *Alternative Lernorte in der Schule. Ein Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern*. Windisch: Pädagogische Hochschule FHNW.
- Wiedmann, P. (1995). Gegenstandsnahe Theoriebildung. In U. Flick, E. v. Kardorff, H. Keupp, L. v. Rosenstiel, & S. Wolff (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Sozialforschung* (3. Aufl., S. 440-445). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Wrana, D. (2005). *Diskursanalyse in den Erziehungswissenschaften oder: Der reflexiven Diskursart auf der Spur...* Von <http://www.johannes-angermuller.net/deutsch/ADFA/wrana.pdf> abgerufen
- Wüthrich, C. (2019). Reif für die Insel. *Bildung Schweiz*, 3, S. 36-37.
- Zürcher Lehrerverband. (2018). *Schulinseln. Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten*.
Von
www.zlv.ch/fileadmin/user_upload_zlv/Schulinsel/Positionspapier_Schulinseln_September_2018 abgerufen

11 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Ursprüngliche Zielsetzung der Arbeit</i>	7
<i>Abbildung 2: Einschätzung zur Wichtigkeit der Zielsetzung (Muheim et al., 2022)</i>	12
<i>Abbildung 3: Subjektiv erlebte Erträge von Schulinseln (Muheim et al., 2022)</i>	12
<i>Abbildung 4: Verfahrensmaximen der Grounded Theory (Strübing, 2018)</i>	21
<i>Abbildung 5: Grundbegriffe der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (Keller, 2011, S. 234)</i>	27
<i>Abbildung 6: Leitlinien zur Auswahl geeigneter Beiträge (Keller, 2007, S.86)</i>	30
<i>Abbildung 7: Orientierungshilfen zur Auswahl von Texten (Keller, 2007, S.88)</i>	31
<i>Abbildung 8: Faustregeln für den Vorgang des Kodierens (Keller, 2007)</i>	31
<i>Abbildung 9: Fragen zur Interpretation (Keller, 2007, S.112)</i>	32
<i>Abbildung 10: Übersicht über den Forschungsprozess</i>	37
<i>Abbildung 11: Ein- und Ausschlusskriterien des Datenkorpus</i>	38
<i>Abbildung 12: Auszug aus Beitrag 03b mit Äusserungen und Schlagwörtern</i>	40
<i>Abbildung 13: Beispiel Kodierung 101 - Ort der Ruhe / Schutzraum / Rückzugsort</i>	42
<i>Abbildung 14: Auszug Codes gleicher Themenbereiche</i>	43
<i>Abbildung 15: Kodiergruppe 5 Integration / Separation</i>	44
<i>Abbildung 16: konvergente Kodiergruppe 9 - Reaktion auf Herausforderungen</i>	45
<i>Abbildung 17: divergente Kodiergruppe 10 - Personal</i>	45
<i>Abbildung 18: Beispiel einer Verdichtung</i>	46
<i>Abbildung 19: Übersicht der Kodiergruppen mit Hierarchisierung</i>	47
<i>Abbildung 20: Beispiel einer Verdichtung von Kategorien zu einem diskursiven Strang</i>	48
<i>Abbildung 21: typisierende Beschreibung - Grund für den Besuch</i>	49
<i>Abbildung 22: typisierende Beschreibung - Integration / Separation</i>	50
<i>Abbildung 23: typisierende Beschreibung - Entlastung</i>	50
<i>Abbildung 24: typisierende Beschreibung - Begleitung und Betreuung</i>	51
<i>Abbildung 25: typisierende Beschreibung - Zugang</i>	51
<i>Abbildung 26: typisierende Beschreibung - Ruhe</i>	51
<i>Abbildung 27: typisierende Beschreibung - Ertrag und Nutzen</i>	52
<i>Abbildung 28: typisierende Beschreibung - Zuweisung</i>	52
<i>Abbildung 29: typisierende Beschreibung - Dauer des SI Aufenthaltes</i>	52
<i>Abbildung 30: typisierende Beschreibung - Schulinsel als Akutmassnahme</i>	53
<i>Abbildung 31: typisierende Beschreibung - Akzeptanz</i>	53
<i>Abbildung 32: typisierende Beschreibung - Ressourcen</i>	53
<i>Abbildung 33: typisierende Beschreibung - Reaktion auf Herausforderungen</i>	54
<i>Abbildung 34: typisierende Beschreibung - Personal</i>	54
<i>Abbildung 35: typisierende Beschreibung - Kooperation</i>	54
<i>Abbildung 36: typisierende Beschreibung - Weiterarbeit am Schulstoff</i>	54
<i>Abbildung 37: diskursiver Strang - Schulisches Lernen</i>	55

<i>Abbildung 38: diskursiver Strang - Ruhe und Entlastung</i>	56
<i>Abbildung 39: diskursiver Strang - Auffangen und Betreuen</i>	57
<i>Abbildung 40: diskursiver Strang - Integration / Separation</i>	58
<i>Abbildung 41: diskursiver Strang - Innovation</i>	59
<i>Abbildung 42: Modell der narrativen Struktur</i>	60

12 Anhang

Übersicht Datenkorpus

Nr.	Titel des Beitrags
01a	Portrait - Schule Rütihof Zürich
01b	Zweck Ziel der Schulinsel (Rütihof)
01c	ZLV-Magazin_1-19_-_Schulinsel_Ruetihof
02a	Bildung_Schweiz_3-19_-_Schulinseln
02b	Die SchulINSEL - Schule Sarnen
03a	Schulinsel – Kindergarten und Primarschule Gutschick
03b	ZLV-Magazin_5-20_-_Schulinsel_Schule_Gutschick
04a	Primarschule Elgg - Schulinsel
04b	ZLV-Magazin_2-18_-_Schulinsel_Schule_Elgg
05a	Förderangebot - Stadt Zürich (Stettbach)
05b	ZLV-Magazin_2-20_-_LFZ_Sek_Stettbach
06a	Primarschule Birmensdorf
06b	ZLV-Magazin_2-18_-_Schulinsel_Schule_Birmensdorf
06c	ZLV-Magazin_5-19_-_Interview_Claudia_Kuehne-Konstanze_Eichler
07a	ZLV-Magazin_1-18_-_Schulinsel_Schule_Luchswiesen
07b	Förderangebot - Stadt Zürich (Luchswiesen)
08a	Schule Tägemoos - Das «ABC» des Schulalltages
08b	ZLV-Magazin_2-21_-_Schulinsel-Taegelmoos__1_
09a	Schulen Olten Online Angebote
09b	SI Olten Schulblatt_17-2018_low
10a	ZLV-Magazin_1-22_-_Schulinsel_Cloud_Sek_Mattenbach
10b	Angebote — Sekundarschule Mattenbach

Übersicht diskursive Stränge

K-Gr.	Titel	Wert	typisierende Beschreibung	diskursiver Strang der Phänomenbeschreibung	Bedeutbarkeit
4	Grund für Besuch	1190	Die Schulinsel wird als Ort beschrieben, wo Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise im Bereich "Schulisches Lernen" unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem DaZ-Unterricht, Aufgabenhilfe, heilpädagogische Unterstützung, Projektarbeit und Begabtenförderung, sowie Ersatzunterricht bei Dispensierungen. Aufenthalte aufgrund von Disziplin- oder Verhaltensschwierigkeiten sind viel seltener Grund des SI-Aufenthaltes.	Schulinseln als Orte des "Schulischen Lernens", der vielfältige Unterstützung in verschiedensten schulischen Bereichen bietet. Schulinseln als Ort für Verhaltensauffällige Kinder in der Nebenrolle.	1253
14	Weiterarbeit am Schulstoff	63	Auf der Schulinsel arbeiten die SuS am Schul- und Lernstoff weiter.		
1	Ruhe	403	Die Schulinsel wird als ein Ort dargestellt, der Ruhe, Schutz und Rückzugsmöglichkeiten bietet, also Bedingungen, unter welchen sich SuS beruhigen können.	Schulinseln als schnell und spontan verfügbare Orte der Ruhe, des Schutzes und der Rückzugsmöglichkeiten. Schülerinnen und Schüler können sich dort beruhigen und vor allem Lehrpersonen und Klasse erfahren eine Entlastung.	1119
3	Entlastung	576	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches vorwiegend Lehrpersonen und Klasse Entlastung bringt.		
18	Schulinsel als Akutmassnahme	140	Die Schulinsel wird als Angebot beschrieben, welches spontan und zeitnah genutzt werden kann, um akute Probleme anzugehen.		
2	Zugang	476	Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo vorwiegend Schülerinnen und Schüler aufgefangen werden, die in ihrer Stammklasse nicht mehr tragbar sind oder dem Unterricht nicht folgen können. Seltener steht sie auch allen Schülerinnen und Schülern offen.	Schulinseln als Ort, der Schülerinnen und Schüler auffangen kann, die in ihrer Stammklasse nicht tragbar sind. Dort werden sie durch das Personal weiter eng begleitet und gefördert, insbesondere im Bereich Selbstreflexion und alternative Verhaltensweisen erarbeiten. Auch freiwillige Besuche sind möglich.	1126
6	Zuweisung	154	Die Schülerinnen und Schüler gehen freiwillig auf die Schulinsel oder werden von Lehr- und Fachpersonen zugewiesen.		
12	Begleitung und Betreuung	496	Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo Schülerinnen und Schüler durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert werden, insbesondere im Bereich Selbstreflexion und der Erarbeitung von Verhaltensalternativen.		

5	Integration / Separation	768	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches die Integrationsfähigkeit der Schule erhöht. Die zeitweilige Aufenthalt auf der Schulinsel stellt eine mildere Form der Separation dar und ist für den Prozess der Reintegration hilfreich. Ziel der Schulinsel ist eine rasche Reintegration in die Klasse. Es wird betont, dass die Schulinsel eine integrative Massnahme ist.	Schulinseln als integrative Angebote. Die milde Form der zeitlich begrenzten Separation auf der Schulinsel unterstützt eine rasche Reintegration in die Klasse. Schulinseln erhöhen die Integrationsfähigkeit der Schule.	912
11	Dauer des SI Aufenthaltes	144	Auf der Schulinsel verbleiben die Schülerinnen und Schüler für eine befristete Zeit. Bei längerfristigen Massnahmen werden stets Eltern und Fachstellen einbezogen.		

7	Ertrag und Nutzen	310	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, von welchem Lehrpersonen, sowie Schülerinnen und Schüler profitieren und das Kosten sparen kann. Die Einführung der Schulinsel ist erfolgreich.	Schulinseln als erfolgreiche pädagogische Innovation, die Herausforderungen des Schulalltags geeignet begegnet. Im Rahmen der verfügbaren Ressourcen wurde eine professionelle Erweiterung des schulischen Angebots vollzogen. Von diesem profitieren Lehrpersonen, sowie Schülerinnen und Schüler. Die Schulinseln sind mittlerweile normaler Bestandteil der Schule.	811
8	Ressourcen	105	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches weitestgehend kostenneutral realisiert werden kann, wenn der Betrieb aus bestehenden Pensen und Poolstunden finanziert wird. In seltenen Fällen entstehen Mehrkosten für die Gemeinde.		
9	Reaktion auf Herausforderungen	104	Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.		
10	Personal	99	Die Schulinsel wird von Lehrpersonen oder anderweitig schulnah ausgebildeten Fachpersonen betrieben und betreut.		
15	Akzeptanz	130	Die Schulinsel wird als ein weiteres von vielen schulischen Angeboten dargestellt, welches als normalen Teil der Schule wahrgenommen und von den Eltern akzeptiert wird.		
20	Kooperation	63	Die Schulinsel steht im Austausch mit den Lehrpersonen. Sie wird evaluiert und ihre Gestaltung ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.		

Übersicht Kodiergruppen

Nr. Thematik	Anzahl Äusserungen	Anzahl Beiträge	Kennzahl Wichtigkeit	typisierende Beschreibung
4 Grund für Besuch	70	17	1190	Die Schulinsel wird als Ort beschrieben, wo Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise im Bereich "Schulisches Lernen" unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem DaZ-Unterricht, Aufgabenhilfe, heilpädagogische Unterstützung, Projektarbeit und Begabtenförderung, sowie Ersatzunterricht bei Dispensierungen. Aufenthalte aufgrund von Disziplin- oder Verhaltensschwierigkeiten sind viel seltener Grund des SI-Aufenthaltes.
5 Integration / Separation	48	16	768	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches die Integrationsfähigkeit der Schule erhöht. Die zeitweilige Aufenthalt auf der Schulinsel stellt eine mildere Form der Separation dar und ist für den Prozess der Reintegration hilfreich. Ziel der Schulinsel ist eine rasche Reintegration in die Klasse. Es wird betont, dass die Schulinsel eine integrative Massnahme ist.
3 Entlastung	32	18	576	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches vorwiegend Lehrpersonen und Klasse Entlastung bringt.
12 Begleitung und Betreuung	31	16	496	Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo Schülerinnen und Schüler durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert werden, insbesondere im Bereich Selbstreflexion und der Erarbeitung von Verhaltensalternativen.
2 Zugang	28	17	476	Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo vorwiegend Schülerinnen und Schüler aufgefangen werden, die in ihrer Stammklasse nicht mehr tragbar sind oder dem Unterricht nicht folgen können. Seltener steht sie auch allen Schülerinnen und Schülern offen.
1 Ruhe	31	13	403	Die Schulinsel wird als ein Ort dargestellt, der Ruhe, Schutz und Rückzugsmöglichkeiten bietet, also Bedingungen, unter welchen sich SuS beruhigen können.
7 Ertrag und Nutzen	31	10	310	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, von welchem Lehrpersonen, sowie Schülerinnen und Schüler profitieren und das Kosten sparen kann. Die Einführung der Schulinsel ist erfolgreich.
6 Zuweisung	14	11	154	Die Schülerinnen und Schüler gehen freiwillig auf die Schulinsel oder werden von Lehr- und Fachpersonen zugewiesen.
11 Dauer des SI Aufenthaltes	16	9	144	Auf der Schulinsel verbleiben die Schülerinnen und Schüler für eine befristete Zeit. Bei längerfristigen Massnahmen werden stets Eltern und Fachstellen einbezogen.
18 Schulinsel als Akutmassnahme	14	10	140	Die Schulinsel wird als Angebot beschrieben, welches spontan und zeitnah genutzt werden kann, um akute Probleme anzugehen.
15 Akzeptanz	13	10	130	Die Schulinsel wird als ein weiteres von vielen schulischen Angeboten dargestellt, welches als normalen Teil der Schule wahrgenommen und von den Eltern akzeptiert wird.

8 Ressourcen	16	7	112	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches weitestgehend kostenneutral realisiert werden kann, wenn der Betrieb aus bestehenden Pensen und Poolstunden finanziert wird. In seltenen Fällen entstehen Mehrkosten für die Gemeinde.
9 Reaktion auf Herausforderungen	13	8	104	Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.
10 Personal	11	9	99	Die Schulinsel wird von Lehrpersonen oder anderweitig schulnah ausgebildeten Fachpersonen betrieben und betreut.
14 Weiterarbeit am Schulstoff	9	7	63	Auf der Schulinsel arbeiten die SuS am Schul- und Lernstoff weiter.
20 Kooperation	9	7	63	Die Schulinsel steht im Austausch mit den Lehrpersonen. Sie wird evaluiert und ihre Gestaltung ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.
16 Öffnungszeiten	7	7	49	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches während den gesamten Unterrichtszeiten zur Verfügung steht.
17 Aufrechterhalten des Unterrichts	8	6	48	Durch die Schulinsel kann der Unterricht in den Klassen ungestört weitergehen und die Klasse wird geschützt.
19 Abgrenzung zu Strafe	7	6	42	Das Angebot der Schulinsel ist für die SuS keine Strafe.
13 Abgrenzung zum Klassenunterricht	3	3	9	Die Arbeit auf der Schulinsel unterscheidet sich deutlich vom Geschehen im Klassenunterricht.

Sammlung Kodierungen

Kode Nr	Kode Titel	Kode Beschreibung
101	Ort der Ruhe / Schutzraum / Rückzugsort	Die Schulinsel ist ein Ort der Ruhe, ein Schutzraum oder Rückzugsort für die SuS.
102	Beruhigung SuS	Auf der Schulinsel können, sollen die SuS sich beruhigen.
105	Beruhigung alle	Alle Beteiligten können sich beruhigen.
201	Zugang für alle	Die Schulinsel ist ein Ort, der allen Schülerinnen und Schülern offensteht.
202	Zugang für SuS mit Verhaltensproblemen	Die Schulinsel ist vorwiegend ein Ort für Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im Bereich Verhalten und Disziplin.
203	Zugang für SuS, die nicht mehr tragbar sind	Die Schulinsel ist vorwiegend ein Ort für Schülerinnen und Schülern die in der (Regel-)Klasse nicht mehr tragbar sind, diesen nicht mehr folgen können, daran nicht teilnehmen können, welche rausfallen und aufgefangen werden müssen.
301	Entlastung LP und Klasse	Die Schulinsel bietet eine Entlastung für Lehrpersonen und Klasse.
302	Entlastung alle	Entlastung - Die Schulinsel bietet eine Entlastung für alle.
303	Distanz, Abstand, Auszeit	Die Schulinsel verschafft Distanz, Abstand zwischen Beteiligten in einer schwierigen Situation.
401	Gründe für SI Besuch: Störungen/ Konflikte	SuS werden aufgrund störenden Verhaltens, bzw. Unterrichtsstörungen an die Schulinsel verwiesen.
402	Gründe für SI Besuch: andere als Verhalten Disziplin	SuS werden auf der Schulinsel innerhalb des Bereichs "schulisches Lernen" in vielfältiger Form unterstützt.
501	Integration / Reintegration	Das Ziel der Schulinsel ist die (rasche) Reintegration in die Klasse.
502	Integrationsfähigkeit	Die Schulinsel erhöht die Integrationsfähigkeit der Schule.
503	Separation für Integration	Die mildere Form der Separation auf der Schulinsel ist für den Erfolg einer Integration, bzw. den Prozess der Reintegration hilfreich.
504	Schulinsel als integrative Massnahme	Die Schulinsel ist eine integrative Massnahme, keine separative.
505	Schulinsel als separative Massnahme	Die SuS kehren nach der Zuweisung auf die Schulinsel nicht mehr in die Klasse zurück.
601	Zuweisung durch LP	Die SuS werden durch eine Lehrperson oder Fachperson zugewiesen.
602	Freiwilligkeit	Die SuS gehen freiwillig auf die Schulinsel.
603	Zuweisung / Freiwilligkeit	Die SuS werden zugewiesen oder gehen freiwillig.
701	Ertrag, Nutzen - Vorfälle, Störungen	Durch den Betrieb der Schulinsel ist die Schule friedlicher geworden, es gibt insgesamt weniger disziplinarische Vorfälle, herausfordernde Situationen und Konflikte.
702	Ertrag, Nutzen Lehrpersonen	Die Lehrpersonen erleben die Schulinsel als nützlich, erfolgreich.
703	Ertrag, Nutzen SuS	Die SuS akzeptieren, profitieren von der Schulinsel. Sie kommen gerne, erleben die Schulinsel als gewinnbringend.
704	Ertrag, Nutzen allgemein	Die Einführung der Schulinsel ist erfolgreich.
705	Ertrag, Nutzen finanziell	Die Schulinsel lohnt sich finanziell, da sie Kosten spart.
801	Ressourcen - keine zusätzlichen Kosten	Die Schulinsel verursacht keine Mehrkosten, der Betrieb wird aus den bestehenden Pensen und Poolstunden finanziert.
802	Ressourcen - zusätzliche Kosten	Die Schulinsel verursacht zusätzliche Kosten, welche in den meisten Fällen aus kommunalen Beiträgen finanziert werden.
901	Reaktion auf Herausforderungen	Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.

1001	Personal - Betreuung durch Lehrpersonen	Die Schulinsel wird durch Lehrpersonen betrieben und betreut.
1002	Personal - Betreuung durch SHP, DaZ, Soz.Päd	Die Schulinsel wird durch anderweitig ausgebildete Fachpersonen betrieben und betreut.
1003	Personal - Mischform	Die Schulinsel wird durch Lehrpersonen, sowie anderweitig ausgebildete Fachpersonen betrieben und betreut.
1101	Dauer - kurzfristige Massnahme	Die SuS verbleiben nur kurzfristig auf der Schulinsel.
1102	Dauer - längerfristige Massnahme, grössere Probleme, Stellen werden einbezogen	Die SuS können auch längerfristig auf der Schulinsel bleiben, die Legitimität dieser Massnahme wird jedoch stets durch Gespräche mit Eltern und Fachstellen abgesichert.
1201	Begleitung und Förderung	Auf der Schulinsel werden die SuS durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert.
1202	Begleitung und Förderung im Bereich Verhalten	Auf der Schulinsel werden die SuS durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert, insbesondere im Bereich Selbstreflexion und Erarbeiten von Verhaltensalternativen.
1301	Abgrenzung zum Klassenunterricht	Die Arbeit auf der Schulinsel unterscheidet sich deutlich vom Geschehen im Klassenunterricht.
1401	Arbeit am Schulstoff	Auf der Schulinsel arbeiten die SuS am Schul- und Lernstoff weiter.
1501	Erweiterung des schulischen Angebots	Die Schulinsel ist eine Erweiterung des bestehenden pädagogischen Angebots.
1502	Normalisierung	Die Schulinsel wird nun, nach einer gewissen Betriebszeit, einfach als eines von vielen verschiedenen schulischen Angeboten wahrgenommen.
1503	Akzeptanz Eltern	Die Eltern akzeptieren das Angebot Schulinsel.
1601	Öffnungszeiten	Während den gesamten Unterrichtszeiten steht die Schulinsel zur Verfügung.
1701	Aufrechterhalten des "normalen" Unterrichts	Durch die Schulinsel kann der Unterricht in den Klassen ungestört weitergehen.
1702	Schutz der Klasse	Durch die Schulinsel wird die Klasse geschützt.
1801	Spontan, Sofortmassnahme, Akutmassnahme	Die Schulinsel kann spontan und zeitnah genutzt werden, um akute Probleme anzugehen.
1901	Die Schulinsel ist "keine Strafe"	Das Angebot der Schulinsel ist für die SuS keine Strafe.
2001	Kooperation, Austausch, Evaluation, Weiterentwicklung	Die Schulinsel steht im Austausch mit den Lehrpersonen. Sie wird evaluiert und ihre Gestaltung ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
101 Ort der Ruhe / Schutzraum / Rückzugsort - Die Schulinsel ist ein Ort der Ruhe, ein Schutzraum oder Rückzugsort für die SuS.	
01a - 9	"in Ruhe auf der Schulinsel nachholen"
02b - 4	"individuelles Lernen in einer ruhigen Umgebung"
06b - 1	"Schulinsel als Rückzugsort"
06b - 31	"Die Schulinsel ist also Rückzugsort und Massnahme in einem"
06c - 30	"Manchmal braucht ein Kind einen Schutzraum, um sich zurückzuziehen"
07a -4	"wo er ungestört seine Matheaufträge erledigen kann"
07a -14	"Die betroffenen Kinder bekommen im geschützten Rahmen der Schulinsel"
07a -19	"kann im ruhigen Rahmen und mit der engen Begleitung gut lernen"
07a -24	"Die Kinder haben auf der Schulinsel einen ruhigen Ort zum Arbeiten"
07b -8	"ist ein Raum, der Ruhe und Rückzug bietet"
08a - 7	"im geschützten Rahmen der Schulinsel"
08b - 19	"Die Schulinsel im Tägelmoo ist zuerst einmal ein Ort, wo sich Schülerinnen und Schüler beruhigen können"
10a - 7	"weil es hier viel ruhiger ist, weil sie sich hier viel besser konzentrieren können, weil jemand sich an einem schlechten Tag zurückziehen kann, weil man Prüfungen nachschreiben kann und vieles mehr"
10b - 1	"In Ruhe arbeiten und Unterstützung zum Lernen erhalten"
102 Beruhigung SuS - Auf der Schulinsel können, sollen die SuS sich beruhigen.	
01b - 15	"erhalten Gelegenheit sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu überdenken"
02a - 7	"Raum, Distanz zu schaffen, Situationen in Ruhe zu thematisieren"
05b - 20	"Meistens reicht schon der Weg vom Schulzimmer hier hinunter ins LFZ, damit sich der Schüler oder die Schülerin beruhigen kann"
06a - 4	"sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu reflektieren und sich den Anforderungen eines geordneten Unterrichts anzupassen."
06b - 15	"ermöglicht aber auch Kindern, in einem geschützten Rahmen Distanz zum Geschehen zu bekommen, sich zu beruhigen und ihr Verhalten zu reflektieren."
07a -3	"setzen wir uns zu dritt zusammen und spielen eine Runde UNO. Marco blüht langsam auf und lächelt"
07a -5	"In der Küche trinken wir zur Beruhigung erst mal einen Tee"
07a -15	"Distanz zum Geschehen, beruhigen sich, reflektieren wenn möglich ihr Verhalten und sind in ihrer schulischen Arbeit begleitet"
08a - 9	"kommen zur Ruhe"

08b - 1	"können sich Schülerinnen und Schüler beruhigen"
08b - 23	"Das Kind weiss, jetzt kann ich durchschnaufen und erzählen, was mich so wütend gemacht hat"
08b - 24	"Es sei verblüffend, so die beiden Leiterinnen, wie schnell sich die Kinder beruhigen, wenn der Kontext wechselt"
06b - 24	"ganz allgemein in einem ersten Schritt eine Beruhigung für das Kind und die Klasse"
07b -7	"beruhigt, klärt und schafft Distanz bei Konflikten und schwierigen Schulsituationen"
105 Beruhigung alle - Alle Beteiligten können sich beruhigen.	
01b - 7	"allen Beteiligten in einer problematischen Situation (...) sofortige Beruhigung"
05b - 23	"Das LFZ bringe für alle Beteiligten eine Beruhigung der Situation"
05b - 33	"es brachte eine Beruhigung ins Schulhaus"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
Die Schulinsel wird als ein Ort dargestellt, der Ruhe, Schutz und Rückzugsmöglichkeiten bietet, also Bedingungen, unter welchen sich SuS 403 beruhigen können.	

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
201 Zugang für alle - Die Schulinsel ist ein Ort, der allen Schülerinnen und Schülern offensteht.	
02b - 2	"für alle Schülerinnen und Schüler (...) zugänglich"
06a - 8	"sie steht allen Schüler/innen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zur Verfügung"
06b - 6	"Das Angebot der Schulinsel steht für alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zur Verfügung"
09a - 11	"Die Schulinsel steht den Schulen Olten für Kinder ab der 1. Klasse der Primarschule bis zur 3. Klasse der Sekundarschule offen"
10a - 2	"«Flexibilität», «Erreichbarkeit», «wir sind für alle da»"
10a - 9	"Die Überforderten, die Unterforderten, die falsch Geförderten, alle, die etwas brauchen, können in die Cloud kommen"
10a - 16	"Die Cloud steht allen Klassen offen"
Zugang für SuS mit Verhaltensproblemen - Die Schulinsel ist vorwiegend ein Ort für Schülerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten im Bereich 202 Verhalten und Disziplin.	
01a - 2	"Kinder, die den Unterricht stören"
01a - 5	"das störende Kind"
Zugang für SuS, die nicht mehr tragbar sind - Die Schulinsel ist vorwiegend ein Ort für Schülerinnen und Schülern die in der (Regel-)Klasse nicht 203 mehr tragbar sind, diesen nicht mehr folgen können, daran nicht teilnehmen können, welche rausfallen und aufgefangen werden müssen.	
01b - 2	"nicht oder nur begrenzt tragbar"
01c - 3	"verschiedenen Gründen im Moment nicht am Regelunterricht teilnehmen können"
02a - 3	"Ein Ort für Kinder, die eine Auszeit und eine persönliche Begleitung brauchen - ausserhalb des (...) Klassenverbandes"
02a - 20	"hochschwellige Fälle, die mit ihrem Verhalten für Lernpersonen und Klassenverband nicht mehr tragbar sind."
03a -1	"bietet primär eine Auffangstruktur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen"
03a -2	"dem Unterricht vorübergehend nicht mehr folgen können und Ruhe brauchen"
03b - 2	"wenn sie dem Unterricht vorübergehend nicht mehr folgen können und Ruhe brauchen"
05b - 21	"Denn die Klasse ist ihre Bühne, im Zentrum können sie sich viel weniger produzieren und profilieren"
06a - 1	"Schulinsel bietet eine Auffangstruktur für Schüler und Schülerinnen"

Zugang

06a - 2	"die kurzfristig oder über eine befristete Zeit im Unterricht nicht tragbar sind"
07a -9	"dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht fähig sind, dem Unterricht zu folgen"
07a -21	"dem Auffangen von schwierigen Situationen"
07b -4	"bei kurzen oder längeren Timeouts, wenn das Lernen in der Klasse nicht mehr möglich ist"
08a - 2	"dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht in der Klasse lernen können"
08b - 2	"eine Situation in einer Klasse aus dem Ruder läuft"
08b - 8	"grosse Lernlücken auf, die in der Regelklasse nicht mehr aufgefangen werden konnten"
10a - 19	"Apollo ist eine interne Timeout-Lösung für Schülerinnen und Schüler, die aus welchen Gründen auch immer in ihrer Stammklasse nicht mehr tragbar sind"
10a - 21	"Die Jugendlichen kommen zu ihm, wenn es am angestammten Ort in einem der Schulhäuser des gesamten Schulkreises Seen-Mattenbach nicht mehr funktioniert"
10b - 8	"bietet allen Schülerinnen und Schülern, die Mühe in einer Regelklasse haben"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
	Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo vorwiegend Schülerinnen und Schüler aufgefangen werden, die in ihrer Stammklasse nicht mehr tragbar sind oder dem Unterricht nicht folgen können. Seltener steht sie auch allen Schülerinnen und Schülern offen.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
301 Entlastung - Die Schulinsel bietet eine Entlastung für Schule, Lehrpersonen und Klasse.	
01a - 4	"die Klasse und die Lehrperson entlastet"
01a - 7	"ohne den Unterricht und das Klassenklima allzusehr zu belasten"
01b - 11	"übergeordnete Ziel ist die Entlastung der Lehrpersonen und der Klasse"
01b - 13	"Entlastung orientiert sich an Bedürfnissen der Lehrpersonen, resp. der Klasse"
01c - 2	"schnelle Entlastung bei Konflikten und Störungen des Unterrichts"
02a - 1	"Schulinseln bieten Entlastung für Lehrpersonen und Schülerschaft"
02a - 4	"Durch die temporäre Entlastung sollen sich Klasse und Lehrperson wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können"
02a - 12	"Lehrperson entlastet"
02a - 27	"Sie entlastet und stärkt das System Schule nachhaltig (...) essentiellen Beitrag zur Qualitätssicherung"
03b - 13	"Die Schulinsel entlastet unsere Schulleitung, da weniger Standortgespräche mit den Eltern notwendig sind"
04b - 22	"zuerst einmal die Entlastung der Schulleitung."
04b - 23	"Heute gibt es eine klare Regelung bei Konflikten"
04b - 24	"eine Entlastung für die Lehrpersonen."
05a - 7	"Das niederschwellige Angebot dient allen: Es entlastet die Lehrkräfte, schützt den Klassenverband"
05b - 34	"eine Entlastung für alle Lehrpersonen"
06b - 14	"entlastet bei immer wiederkehrenden oder längerfristigen Time-out-Lösungen"
06c - 16	"Ich habe hier eine schwierige Situation. Das Kind braucht spezielle Aufmerksamkeit, die ich nicht bieten kann, weil ich für die übrige Klasse schauen muss"
06c - 18	"Das Bauchgefühl einer Lehrperson wird ernst genommen"
06c - 26	"dass ich einen Plan B habe. Schon das gibt mir Ruhe, Entspannung und Entlastung"
07a -11	"Das Auffangen dieser Situationen ist für die Lehrpersonen zeitintensiv und manchmal nicht möglich"
07a -13	"entlastet bei immer wiederkehrenden oder längerfristigen Timeout-Lösungen"
07b -2	"Die Schulinsel ermöglicht Entlastung und Förderung im geschützten Rahmen"
08a - 3	"Das Auffangen dieser Situationen ist belastend für das betroffene Kind, die Klasse und die Lehrperson"
02b - 7	"bietet ebenfalls Entlastung, wenn das Lernen in der Klasse erschwert ist"
08a - 6	Die Schulinsel (...) kann entlasten, wenn die Schulung eines Kindes in der Klasse nicht möglich ist"

Entlastung

302 Entlastung - Die Schulinsel bietet eine Entlastung für alle.	
04a - 6	"sowohl das Kind, wie auch die Klasse und die Lehrperson entlasten"
05b - 3	"eine Entlastung für alle"
09a - 4	"schafft mit ihren Angeboten neue Perspektiven für einzelne Lernende, Klassenverbände und deren Lehrpersonen"
303 Distanz, Abstand, Auszeit - Die Schulinsel verschafft Distanz, Abstand zwischen Beteiligten in einer schwierigen Situation.	
06c - 4	"Grundsätzlich geht es um eine Auszeit"
08a - 8	"Distanz zum Geschehen"
10a - 24	"Wenn eine Konstellation zwischen einer Schülerin oder einem Schüler und der Lehrperson nicht funktioniert (...) dann können die Jugendlichen für die Zeit, die sie mit der Lehrperson verbringen müssten, zu Apollo gehen"
10b - 9	"Möglichkeit, eine Auszeit, ein "time out" zu nehmen"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
576 Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches vorwiegend Lehrpersonen und Klasse Entlastung bringt.	

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
401 Gründe für SI Besuch: Störungen/ Konflikte - SuS werden aufgrund störenden Verhaltens, bzw. Unterrichtsstörungen an die Schulinsel verwiesen.	
04a - 1	"primär eine Auffangstruktur für SchülerInnen, die den Unterricht stören"
05a - 6	"Temporäres Beaufsichtigen von SchülerInnen, die im Unterricht stören"
06b - 9	"Erste Priorität haben Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht stören"
06b - 27	"Streit, der in der Pause entsteht, kann auf der Schulinsel besprochen werden"
07a - 8	"ist übermüdet, kann sich nicht mehr konzentrieren und stört andere Kinder beim Lernen"
07a - 10	"Sie stören den Unterricht, bringen Konflikte aus der Pause mit ins Klassenzimmer, sind kränklich und können nicht nach Hause der sind einfach übermüdet"
01c - 8	"Mischung zwischen Auffangstation und (...) Zusatzangebote"
01c - 5	häufig (...) von der Lehrperson wegen disziplinarischer Störungen des Unterrichts geschickt"
05b - 19	"Wenn eine Schülerin oder ein Schüler in der Klasse stört, dann kann die Lehrperson diese Jugendlichen ins LFZ schicken"
07a - 1	"Er darf nicht mit in den Wald, weil er in letzter Zeit andere Kinder schlägt und die Anweisungen der Lehrpersonen nicht befolgt"
Gründe für SI Besuch: andere als Verhalten Disziplin - SuS werden auf der Schulinsel innerhalb des Bereichs "schulisches Lernen" in vielfältiger Form unterstützt.	
01a - 1	"erfüllt verschiedene Aufgaben"
01a - 8	"die vom Schwimmen dispensiert (...) eine Prüfung verpasst haben"
01a - 10	"in bestimmten Lektionen eine spezielle Förderung brauchen"
01a - 11	"Förderkurse für begabte Kinder angeboten"
01b - 5	"z.B. bei Sportdispens, Konzentrationsproblemen (...) Prüfung nachholen müssen"
01b - 10	"Stoff nachzuholen oder (...) speziellen Auftrag der LP"
01c - 6	"mit Kopfweh oder wenn sie das Turnzeug vergessen haben (...) nicht am Schwimmunterricht teilnehmen können"
01c - 7	"Begabtenförderung ist hier angesiedelt (...) zusätzlich Aufgabenhilfelektionen"
02a - 16	"Gruppenarbeiten, Schachpartien (...) Ersatzlektionen (...) das Turnzeug vergisst"
02b - 3	"zusätzlicher Förderung und Lernbegleitung"
02b - 5	"begleitet bei Projekten (...) Lernraum bei Dispensationen"
03a - 3	"DaZ-Unterricht und Begabungsförderung"
03a - 5	"verpassten Unterrichtsstoff nachholen"

03a -7	"Unterstützung der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen"
03a -9	"dient ausserdem als Anlaufstelle, falls die Schulsozialarbeit abwesend"
03b - 3	"DaZ-Unterricht und Begabungsförderung"
03b - 5	"nach Krankheiten verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen"
03b - 9	"Anlaufstelle, falls die Schulsozialarbeit ressourcenbedingt abwesend ist"
03b - 18	"unsere Schulinsel nicht als unterrichtsentlastende Auszeitstruktur, sondern als Auffangstruktur, welche die Kinder in vielerlei Hinsicht unterstützt."
04a - 2	"auch Konzentrationsprobleme, persönliche Krisen, Gruppendynamische Gründe oder belastende Konflikte"
05a - 2	"Sonderpädagogische Massnahmen für SchülerInnen mit SSG"
05a - 3	"DaZ (Deutsch als Zweitsprache)"
05a - 4	"Hausaufgabenstudio mit individueller Förderung"
05a - 5	"Individuelle Unterstützung und Beratung bei Lernproblemen (Nachhilfe)"
05b - 2	"Neben IF-Unterricht und Aufgabenstunden ist das LFZ auch für «spontane Besuche»"
05b - 6	"den Unterricht integrativ und separativ teilweise in einem eigenen Klassenzimmer führt. Sie ist hauptsächlich für die ISS und ISR-Schüler und -Schülerinnen zuständig"
05b - 8	"Das LFZ ist zuerst einmal ein Ort, wo die schwächeren Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Die drei LFZ-Lehrpersonen nennen sie «unsere Stammkundschaft»"
05b - 11	"Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Lernzielanpassungen kommt hier zu mir ins LFZ"
05b - 14	"denn das Lern- und Förderzentrum erfüllt noch weitere Funktionen. Dazu gehört schwergewichtig das betreute Aufgabenstudio"
05b - 17	"Prüfungen nachzuschreiben, den verpassten Stellwerttest zu absolvieren"
05b - 18	"unterstützen die LFZ-Lehrpersonen die schwächeren Schülerinnen und Schüler bei der Lehrstellensuche"
06a - 5	"werden verschiedene Förderangebote auf der Schulinsel angeboten"
06a - 6	"welche aus dem Ausland nach Birmensdorf ziehen, wird in den ersten Wochen eine Lernstandserfassung gemacht"
06b - 22	"weiter gehende Abklärung sein, eine umfassende Lernstandserfassung wie zum Beispiel bei neu zugezogenen Schülerinnen und Schülern"
06b - 28	"Oft können Schülerinnen oder Schüler auf der Schulinsel Lernstoff nacharbeiten, vertiefen und üben"
06b - 29	"Kinder, die kränklich sind und noch nicht nach Hause können oder einfach unkonzentriert sind, können sich auf die Schulinsel zurückziehen und Stunden überbrücken"
07a -7	"legt sich in eine Ecke. Sie klagt über Bauchschmerzen"
07a -18	"Sie kommt einmal pro Woche zum DaZ-Unterricht"
07a -20	"Leon und Marco beschäftigen sich unterdessen mit dem Projektthema Fadenbretter"
07a -22	"kann auf der Schulinsel auch gezielt gefördert werden"
07a -23	"Kinder mit wenig Deutschkenntnissen werden unterstützt, Gymikandidaten dürfen mit ihren Fragen vorbeigehen oder es darf an einem Projekt oder Vortrag gearbeitet werden"
07b -9	"bietet zusätzliche Förderung für starke Schüler/innen"

07b -10	"begleitet Schüler/innen bei individuellen Arbeiten und Projekten"
07b -9	"bietet zusätzliche Förderung für starke Schüler/innen"
07b -10	"begleitet Schüler/innen bei individuellen Arbeiten und Projekten"
08b - 3	"Ausserdem ermöglicht sie die gezielte Förderung von Kindern mit grossen Lernlücken."
08b - 14	"und sie lernen im DaZ-Unterricht Deutsch"
08b - 30	"Auf der Schulinsel findet auch Deutschanfängsunterricht statt. (...) Daneben unterrichten die beiden Lehrerinnen Kinder, die in einem Bereich grosse Lernlücken aufweisen"
10a - 3	"um das Lösen von Mathe-Aufgaben zu trainieren"
10a - 4	"Hier haben wir mehr Zeit als im Schulzimmer oben"
10a - 5	"Zu Herrn Suhner komme ich gerne. Ich kann mich schlecht konzentrieren, hier unten klappt es viel besser"
10a - 8	"Begabungsförderung bei Frank Schellinger. «Interessant», «spannend», «gute Abwechslung»"
10a - 10	"möchten in der Regel nicht mehr zusammen mit dem Heilpädagogen in der Klasse in einem Bänklein sitzen. Das ist ihnen peinlich"
10a - 12	"Zuerst einmal findet dort der normale Förderunterricht statt"
10a - 13	"das vom Französisch dispensiert ist und die Stunden kompensieren muss"
10b - 2	"Für Test und Prüfungen vorbereiten oder nachholen"
10b - 3	"Hilfe beim Verfassen und Gestalten von Bewerbungen"
10b - 4	"individuelle Förderung bei Sondersettings"
10b - 5	"Crashkurs bei verpasstem Lernstoff"
10b - 6	"Förderung bei Lernschwierigkeiten und Unterstützung bei Lernblockaden"

Bedeut-	samkeit	typisierende Beschreibung
----------------	----------------	----------------------------------

Die Schulinsel wird als Ort beschrieben, wo Schülerinnen und Schüler in vielfältiger Weise im Bereich "Schulisches Lernen" unterstützt werden. Dazu gehören unter anderem DaZ-Unterricht, Aufgabenhilfe, heilpädagogische Unterstützung, Projektarbeit und Begabtenförderung, sowie 1190 Ersatzunterricht bei Dispensierungen. Aufenthalte aufgrund von Disziplin- oder Verhaltensschwierigkeiten sind viel seltener Grund des SI-Aufenthaltes.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
501 Integration / Reintegration - Das Ziel der Schulinsel ist die (rasche) Reintegration in die Klasse.	
02a - 8	"das sind kurze Interventionen, betont Sager (...) oft nur eine Lektion, maximal einen halben Tag. Danach sind sie zurück im Klassenverband"
02b - 10	"Ziel ist, möglichst schnell wieder in die Klassen zurückzukehren"
04a - 5	"das Ziel der möglichst schnellen Rückkehr in die Klasse angestrebt"
06b - 16	"Dabei ist die Rückkehr in ihre Klasse oberstes Ziel"
06c - 10	"Das Ziel bleibt aber immer die Integration in die Klasse oder zumindest die Integration im Schulhaus"
07b - 6	"bis sie in die Klasse zurückkehren können"
08a - 12	"Das Hauptziel ist, dass jedes Kind so bald wie möglich wieder in der Klasse unterrichtet werden kann"
10b - 11	"Oberstes Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler wieder in die Regelklasse zu integrieren"
09a - 7	"Ziele sind die gelingende Zusammenarbeit, die Reintegration der Schüler:innen oder die bedarfsgerechte Triage"
502 Integrationsfähigkeit - Die Schulinsel erhöht die Integrationsfähigkeit der Schule.	
01c - 23	"Kinder bleiben in der Schulgemeinschaft und im Schulhaus"
01c - 24	"Konflikte abfedern, bevor es zum grossen Knall kommt und ein Kind dann (...) in ein externes Time-out geschickt werden muss"
02a - 22	"Time-out-Institution mit dem Unterschied, dass die Jugendlichen im gleichen sozialen Umfeld bleiben"
02a - 23	"nur in wenigen Fällen (...) an eine externe Time-out (...) verweisen, die übrigen (...) in die Regelklasse integriert"
03a -13	"und einschneidendere Massnahmen (...) vermieden werden können."
03b - 14	"und weniger Timeouts verfügt werden müssen"
03b - 24	"Früher wurden verhaltensauffällige Kinder einfach vor die Türe, nach Hause oder vorschnell in eine Sonderschule geschickt (...) Schulinseln hingegen fangen Kinder an ihrer Schule professionell auf"
04b - 30	"In der Schulinsel können störende Schülerinnen und Schüler viel früher aufgefangen (...) wieder in die Klasse zurückgeführt werden"
04b - 33	"Die Kinder bleiben im Schulhaus und vielleicht könne man sie gerade wegen dieses Ventils länger in der Klasse halten"
06c - 28	"Eine tragfähige Schule, die auch mit schwierigen Situationen um gehen kann, ist ein klarer Standortvorteil einer Gemeinde"
07b -3	"betreut Schüler/innen schulintern"
08b - 34	"Die Gefahr, dass ein Schüler, weil er nicht mehr tragbar ist, aus dem System herausfällt, ist sehr gross. Im Time-in auf der Schulinsel bleibt das Kind bei uns. Dadurch minimiert sich diese Gefahr erheblich"
08b - 40	"Eine gut funktionierende Schulinsel stärkt die Integration"

**Separation für Integration - Die mildere Form der Separation auf der Schulinsel ist für den Erfolg einer Integration, bzw. den Prozess der
503 Reintegration hilfreich.**

- 01c - 19 "Das nützt sogar, denn das Kind kann etwas Positives bewirken"
- 02a - 28 "können eine sinnvolle Ergänzung der integrativen Förderung sein"
- 03a - 6 "seltenen Fällen stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"
- 03b - 6 "in seltenen Fällen stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"
- 03b - 26 "Ausserdem tragen Schulinseln dem Rechtsgrundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung"
- 04b - 34 "Manchmal braucht es für eine gelingende Integration auch eine punktuelle Separation"
- 05b - 22 "Früher wurden diese Schülerinnen und Schüler einfach vor die Tür gestellt - keine gute Lösung"
- 06b - 25 "und verschafft Zeit, um die nächsten Schritte sorgfältig zu planen und die die Reintegration einzufädeln"
- 06b - 26 "Um den Weg zurück in die Klasse zu finden, sind regelmässige Besuche auf der Schulinsel Teil der Reintegration"
- 06c - 5 "Wenn eine Auszeit innerhalb einer Schuleinheit oder zumindest einer Schulgemeinde absolviert werden kann (...) dann lässt es sich auch einfacher und flüssiger wieder integrieren"
- 06c - 7 "Das Kind bleibt in der Schule und in seinem sozialen Umfeld"
- 07a - 17 "Entlastungsstunde auf die Schulinsel (...) Die regelmässigen Besuche auf der Schulinsel sind für die Begleitung der Reintegration wichtig"
- 08b - 31 "Diese Kinder gehen zuerst einmal eine Woche auf die Schulinsel (...) lernen die Schule kennen - und wir lernen das Kind kennen. So können wir
verschiedenes abklären und es anschliessend einer passenden Regelklasse zuteilen"
- 08b - 33 "Der Vorteil dieses Vorgehens: Das Kind verbleibt im Schulverband"

504 Schulinsel als integrative Massnahme - Die Schulinsel ist eine integrative Massnahme, keine separate.

- 01c - 16 "keine separate Massnahme"
- 01c - 21 "ob die Schulinsel nicht doch eine separate Massnahme sei, widersprechen beide"
- 02a - 6 "keine Massnahme (...) Schülerinnen und Schüler aus dem Schulzimmer zu verbannen"
- 03b - 23 "Schulinseln nicht wieder ein erster Schritt zurück zu einer separativen Schule? Mitnichten!"
- 04b - 32 "Ich sehe das überhaupt nicht als separate Massnahme"
- 06c - 3 "«integrative Auszeitstruktur iAst». Wir betonen damit, dass es sich um ein integratives Modell handelt"
- 07a - 16 "Dabei ist es uns wichtig, die integrative Grundhaltung im Auge zu behalten, denn die Schulinsel ist immer eine befristete Lösung"
- 08a - 5 "ohne dabei die integrative Grundhaltung aus den Augen zu verlieren"
- 08b - 35 "Deshalb ist die Schulinsel eine integrative Massnahme"

505 Schulinsel als separative Massnahme - Die SuS kehren nach der Zuweisung auf die Schulinsel nicht mehr in die Klasse zurück.

10b - 12 "Allenfalls eine adäquate Anschlusslösung für sie zu finden"

09a - 7 "Ziele sind die gelingende Zusammenarbeit, die Reintegration der Schüler:innen oder die bedarfsgerechte Triage"

**Bedeut-
samkeit typisierende Beschreibung**

Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches die Integrationsfähigkeit der Schule erhöht. Die zeitweilige Aufenthalt auf der Schulinsel stellt eine mildere Form der Separation dar und ist für den Prozess der Reintegration hilfreich. Ziel der Schulinsel ist eine rasche Reintegration in die Klasse. Es wird betont, dass die Schulinsel eine integrative Massnahme ist.

Zuweisung

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
601 Zuweisung durch LP - Die SuS werden durch eine Lehrperson oder Fachperson zugewiesen.	
01b - 3	"als Massnahme durch die Schulleitung angeordnet"
06b - 17	"Lehrpersonen können in so einem Fall den Schüler oder die Schülerin auf die Schulinsel schicken"
01a - 3	"von der Lehrpersonen auf die Schulinsel geschickt werden"
602 Freiwilligkeit - Die SuS gehen freiwillig auf die Schulinsel.	
01b - 6	"können auch auf die Schulinsel kommen"
02b - 6	"können die Schulinsel auch freiwillig besuchen"
03a - 8	"Kinder dürfen auch von sich aus auf die Schulinsel kommen"
03b - 7	"Kinder dürfen auch von sich aus auf die Schulinsel kommen"
05b - 26	"kommen die Schülerinnen und Schüler immer häufiger freiwillig."
10b - 7	"Spontan vorbeikommen und dies deine Lehrperson melden oder deine Lehrperson meldet dich an"
603 Zuweisung / Freiwilligkeit - Die SuS werden zugewiesen oder gehen freiwillig.	
02a - 15	"nicht immer "ein Muss", sondern auch ein "freiwilliger" Begegnungsort"
05b - 29	"Die Schülerinnen und Schüler merken von selbst, dass sie heute unruhig sind, und fragen die Klassenlehrperson, ob sie ins LFZ gehen dürfen"
06b - 30	"Manche Kinder begeben sich freiwillig auf die Schulinsel"
06c - 35	"Auch für die Kinder wurde die Schulinsel zu einem Plan B, den sie in Anspruch nehmen konnten, wenn es ihnen nicht so lief"
10a - 6	"Ich bin freiwillig gekommen"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
154 Die Schülerinnen und Schüler gehen freiwillig auf die Schulinsel oder werden von Lehr- und Fachpersonen zugewiesen.	

Ertrag und Nutzen

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
Ertrag, Nutzen - Vorfälle, Störungen - Durch den Betrieb der Schulinsel ist die Schule friedlicher geworden, es gibt insgesamt weniger	
701 disziplinarische Vorfälle, herausfordernde Situationen und Konflikte.	
05b - 27	"Sie (die Statistik) zeigt, dass die Besuche aus disziplinarischen Gründen deutlich abnehmen"
06c - 15	"Durch dieses Engagement konnte die Gewalt an der Schule merklich reduziert werden"
06c - 36	"Das führte tatsächlich zu einer Befriedung in der Schule"
05b - 33	"es brachte eine Beruhigung ins Schulhaus"
702 Ertrag, Nutzen für Lehrpersonen - Die Lehrpersonen erleben die Schulinsel als nützlich, erfolgreich.	
01c - 30	"Ich höre von den Lehrerinnen und Lehrern, dass ihnen die Schulinsel klar mehr bringt als die (...) Stunde Teamteaching, die sie hergeben"
03a - 10	"besonders die Lehrpersonen unsere Schulinsel als spürbare Entlastung erleben"
03b - 11	"Lehrpersonen erleben unsere Schulinsel als spürbare Entlastung"
04b - 26	"Mit dieser niederschweligen und kurzfristig realisierbaren Massnahme (...) treten die Lehrerinnen und Lehrer mit einer konsequenteren Haltung vor die Klasse."
04b - 27	"den Konflikt weniger scheuen"
05b - 32	"Wir alle stehen voll und ganz hinter dem Lern- und Förderzentrum"
06c - 25	"Eine integrative Auszeitstruktur wirkt präventiv für die Gesundheit der Lehrpersonen im Beruf"
06c - 27	"Indirekt investiert eine Gemeinde damit in die Burnout-Prävention"
703 Ertrag, Nutzen für SuS - Die SuS akzeptieren, profitieren von der Schulinsel. Sie kommen gerne, erleben die Schulinsel als gewinnbringend.	
03b - 15	"nehmen (...) weder als Ferienlager noch als Gefängnis wahr, sondern als ruhigen Ort, an dem einem geholfen wird"
05b - 1	"Die Jugendlichen kommen gern"
05b - 25	"eigentlich kommen die Jugendlichen ganz gern zu uns."
05b - 28	"die freiwilligen Besuche, klar zunehmen."
06c - 29	"Eine iAST nützt den Kindern"
10a - 29	"und sie kommen gerne"
10b - 16	"Ausserdem erfahren sie Schule als einen gewinnbringenden Ort für sie"

Ertrag und Nutzen**704 Ertrag, Nutzen allgemein - Die Einführung der Schulinsel ist erfolgreich.**

02a - 25 "Trotz bewiesener Effizienz"

06c - 1 "Eine lohnende Investition"

06c - 33 "Wir haben das in Birmensdorf mit Messkriterien evaluiert, beispielsweise mit der Zahl der Sonderschulungen. Wir konnten zeigen, dass sich die Investition lohnt"

08b - 4 "Fürs Tägelmoos ist die Schulinsel eine Erfolgsgeschichte"

08b - 36 "Seit das Tägelmoos die Schulinsel betreibt, wurde kein Kind mehr in ein Time-out geschickt"

705 Ertrag, Nutzen finanziell - Die Schulinsel lohnt sich finanziell, da sie Kosten spart.

02a - 24 "Die Insel lohnt sich (...) auch finanziell"

03b - 22 "Kann mit der Schulinsel gar ein zweites externes Sondersetting vermieden werden, sparen Kanton und Gemeinde mehrere zehntausend Franken jährlich"

04b - 21 "und in der Folge auch etliche Kosten spart."

04b - 28 "Die Schulinsel bringt indirekt eine finanzielle Entlastung für die Gemeinde"

04b - 29 "Lehrperson wegen disziplinarischen Problemen an ihre Grenzen kam (...) Falls sie wegen eines solchen Konflikts ausfallen würde, dann käme das die Gemeinde sehr teuer zu stehen"

04b - 31 "irgendwann zu einem «Chlapf» und dann blieb als Ausweg nur noch ein externes Time-out - und das ist dann richtig teuer"

06c - 32 "Eine iAST ist eine Investition, aber der Return on Investment kommt"

**Bedeut-
samkeit typisierende Beschreibung**

Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, von welchem Lehrpersonen, sowie Schülerinnen und Schüler profitieren und das Kosten sparen kann. Die Einführung der Schulinsel ist erfolgreich.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
Ressourcen - keine zusätzlichen Kosten - Die Schulinsel verursacht keine Mehrkosten, der Betrieb wird aus den bestehenden Pensen und 801 Poolstunden finanziert.	
01c - 25	"jede Klasse gibt eine Team-Teaching Lektion für die Schulinsel her"
01c - 26	"Rest kommt aus IF- und DaZ-Ressourcen und (...) Gestaltungspool"
03b - 19	"von der Schulleitung Gestaltungspoolstunden zur Verfügung gestellt bekommen"
03b - 20	"DaZ-Lehrperson führt einen Teil ihres Unterrichts (...) auf der Schulinsel (durch)"
03b - 21	"Somit ist unsere Schulinsel praktisch kostenneutral"
05b - 15	"Alle Lehrerinnen und Lehrer der Sek Stettbach gaben ihre Aufgabenstunden in das LFZ. Nur so lässt sich der Betrieb überhaupt finanzieren"
05b - 31	"Daneben gibt es keine zusätzlichen LFZ-spezifischen Ressourcen"
08b - 10	"und zwar mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben"
08b - 15	"Die Schulinsel erhält keine zusätzlichen kommunalen Ressourcen"
08b - 16	"Sie wird aus den regulär zugeteilten Ressourcen der Integrativen Förderung und dem Gestaltungspool finanziert. Ergänzend findet teilweise DaZ-Unterricht auf der Schulinsel statt"
10a - 11	"IF, Begabungs förderung und teilweise ISR-Ressourcen wurden deshalb in der Cloud zusammengefasst"
05b - 30	"Die insgesamt 250 Stellenprozente des LFZ finanzieren sich also über die kantonalen IF- und Teamteachingstunden sowie über die im LFZ gebündelten kommunalen Aufgabenhilferessourcen."
Ressourcen - zusätzliche Kosten - Die Schulinsel verursacht zusätzliche Kosten, welche in den meisten Fällen aus kommunalen Beiträgen finanziert 802 werden.	
06b - 5	"Die Kosten für die Schulinsel trägt vollumfänglich die Gemeinde Birmensdorf."
06c - 23	"Die Lehrperson, welche die Schulinsel betreut, sollte mit zusätzlichen (kommunalen) Ressourcen angestellt werden"
06c - 24	"Eine iASt soll nicht auf Kosten von anderen Bereichen gehen, zum Beispiel von Poolstunden, die anderswo dann fehlen"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches weitestgehend kostenneutral realisiert werden kann, wenn der Betrieb aus bestehenden Pensen 112 und Poolstunden finanziert wird. In seltenen Fällen entstehen Mehrkosten für die Gemeinde.	

Reaktion auf Herausforderungen

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
901 Reaktion auf Herausforderungen - Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.	
01c - 10	"in der Umgebung viel sozialen Wohnungsbau (...) und viele Kinder, die sozial nicht fit sind."
01c - 11	"Störungen des Unterrichts und Konflikte (...) gehören im Rütihof zum Alltag"
01c - 12	aus dieser Not heraus entstand (...) die Idee, eine Schulinsel einzurichten"
03b - 17	"Das Rad muss nicht neu erfunden werden, die Schwierigkeiten sind an vielen Schulen identisch"
05b - 7	"Als in Zürich die Sek C und die Kleinklassen aufgehoben wurden, machten wir uns intensiv Gedanken, wie wir diese Schülerinnen und Schüler optimal fördern können"
06b - 2	"Die Notwendigkeit ergab sich aus anspruchsvollen Situationen, die sich im Schulalltag immer wieder zeigten"
06c - 11	"Es gab immer wieder Situationen, die nicht zu meiner Rolle als Schulsozialarbeiterin passten"
07b - 1	"Mit der Schulinsel reagiert die Schule Luchswiesen auf aktuelle Schulsituationen und besondere Bedürfnisse"
08a - 1	"Die Alltagsrealität der Schule Tägelmoo zeigt, dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht in der Klasse lernen können"
08b - 5	"«Vor drei Jahren war der Leidensdruck an unserer Schule ziemlich gross», erinnert sich Co-Schulleiterin Claudie Meier"
08b - 6	"Es gab herausfordernde Situationen mit Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen starke Verhaltensauffälligkeiten zeigten"
08b - 7	"gab Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die sofort eingeschult wurden"
08b - 9	"Wie können wir einen Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten etablieren, der tragfähig ist"
Bedeut-	typisierende Beschreibung
104	Mit der Einführung der Schulinsel wird auf aktuell sich darbietende schulische Herausforderungen reagiert.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1001 Personal - Betreuung durch Lehrpersonen - Die Schulinsel wird durch Lehrpersonen betrieben und betreut.	
05a - 1	"Unser Team besteht aus mehreren Lehrpersonen"
05b - 4	"zu den Lehrpersonen Daniela Ruzzini, Thomas Bosshard und Jules Fickler, die zusammen das Zentrum betreiben"
06a - 9	"von einer ausgebildeten Lehrperson geleitet"
06b - 4	"Für die Schulinsel sind zwei Lehrerinnen zuständig"
06c - 17	"danach wurde eine zweite Lehrperson eingestellt"
08b - 18	"Mit den beiden ausgebildeten Primarlehrerinnen C.P. und N. H."
Personal - Betreuung durch SHP, DaZ, Soz.Päd - Die Schulinsel wird durch anderweitig ausgebildete Fachpersonen betrieben und betreut, bzw. 1002 Mischform	
03b - 1	"Heilpädagoge Mesut Gönç und der DaZ-Lehrer Beat Mattle"
05b - 5	"Ans LFZ angeschlossen ist auch eine schulische Heilpädagogin"
10a - 1	"Zwei Schulische Heilpädagogen empfangen dort Schülerinnen"
10a - 20	"Ursprünglich Reallehrer, arbeitete er lange als Sonderschullehrer und Schulischer Heilpädagoge"
01c - 27	"Diese Stelle teilen sich die (...) Lehrerin und Sozialpädagogin (...) und eine zweite Lehrperson."
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
99	Die Schulinsel wird von Lehrpersonen oder anderweitig schulnah ausgebildeten Fachpersonen betrieben und betreut.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1101 Dauer - kurzfristige Massnahme - Die SuS verbleiben nur kurzfristig auf der Schulinsel.	
01b - 1	"kurzfristig oder für eine befristete Zeit"
01b - 19	"betroffenen SuS sollen so schnell wie möglich gestärkt (...) zurückkehren"
01c - 22	"Aufenthalt (...) ist in der Regel kurz. Es kommen selten dieselben Kinder"
02a - 17	"die grosse Mehrheit bleibt für eine bis zwei Lektionen"
06b - 11	"besuchen die Schulinsel als kurzfristige Massnahme"
08b - 27	"Ein Kind bleibt mindestens für eine Lektion, in der Regel ist es aber ein halber Tag"
Dauer - längerfristige Massnahme, grössere Probleme, Stellen werden einbezogen - Die SuS können auch längerfristig auf der Schulinsel bleiben, 1102 die Legitimität dieser Massnahme wird jedoch stets durch Gespräche mit Eltern und Fachstellen abgesichert.	
01b - 9	"über mehrere Wochen, regelmässige Lektionen"
01c - 17	"Time-out Funktion. Ein Time out dauert maximal drei Wochen"
02a - 21	"In Absprache mit allen involvierten Parteien (...) wird ein Time-out von wenigen Tagen bis wenigen Wochen geplant"
06b - 21	"über mehrere Wochen regelmässig die Schulinsel statt ihre Klasse besuchen. Dies geschieht aber immer mit einem klaren Ziel vor Augen"
07a -2	"Leon ist schon seit mehreren Wochen im Timeout. Die Schulinsel übernimmt die Schulung, bis klar ist, wie es weitergeht"
08a - 13	"Wenn ein Kind für eine bestimmte Zeit auf der Schulinsel unterrichtet wird, werden die Eltern informiert und zur Planung des weiteren Vorgehens einbezogen"
08b - 29	"Wenn ein Kind regelmässig schwierig ist im Unterricht, dann müssen Gespräche stattfinden"
08b - 32	"Danach wird das Kind schrittweise wieder in die Klasse integriert"
10a - 23	"Bei Apollo können Schüler/-innen maximal drei Monate bleiben"
10b - 10	"ist zeitlich beschränkt, d.h. es kann von wenigen Tagen bis max. ein Semester ausgedehnt werden"
Bedeut-	typisierende Beschreibung
samkeit	Auf der Schulinsel verbleiben die Schülerinnen und Schüler für eine befristete Zeit. Bei längerfristigen Massnahmen werden stets Eltern und 144 Fachstellen einbezogen.

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1201 Begleitung und Förderung - Auf der Schulinsel werden die SuS durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert.	
01a - 6	"erhält die zusätzliche Aufmerksamkeit"
01b - 8	"zusätzlich zur Lösung der (...) Problematik beitragen"
01c - 14	"intensiv mit den Problemen ihres Kindes auseinandersetzt"
01c - 20	"Auf der Schulinsel wird ein Time-out Kind eng betreut, man kann genau hinschauen, wo die Probleme liegen"
04a - 3	"Kind dabei unterstützen, seine Selbst- und Sozialkompetenz weiterzuentwickeln"
05b - 10	"Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir über den ganzen Klassenzug hinweg dieselben Schülerinnen und Schüler betreuen können"
05b - 12	"denn sie brauchen eine enge Begleitung"
06c - 31	"Und es braucht eine Person, die sich die nötige Zeit nimmt"
07a -25	"eine Lehrperson, die sich Zeit nehmen kann"
08a - 11	"sind in ihrer schulischen Arbeit eng begleitet"
09a - 2	"Die Schulinsel ist als alternativer Lernort im Rahmen der Speziellen Förderung konzipiert"
09a - 10	"Ein Denken in Möglichkeiten soll die Entwicklung eigener Lösungen unterstützen"
10a - 22	"Die Jugendlichen sollen überhaupt wieder Lust bekommen, in die Schule zu gehen"
10b - 13	"Im Zentrum steht dabei der Schüler bzw. die Schülerin und sein/ihr persönliches Umfeld"
10b - 14	"werden individuell nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen beschult und betreut"
Begleitung und Förderung im Bereich Verhalten - Auf der Schulinsel werden die SuS durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert, insbesondere im Bereich Selbstreflexion und Erarbeiten von Verhaltensalternativen.	
01c - 15	"erhält es auf der Schulinsel immer Unterstützung. Es kann sein Verhalten besprechen und reflektieren"
02a - 10	"soll die Kinder befähigen, ihr Verhalten zu reflektieren und selbst Lösungen zu finden"
02a - 19	"ein Ort, wo (...) reflektieren sollen"
02b - 8	"Gelegenheit ihr Verhalten zu reflektieren und werden beim Erarbeiten von Lösungsvorschlägen unterstützt"
06a - 3	"erhalten die Möglichkeit in diesem Time-out sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu reflektieren und sich den Anforderungen eines geordneten Unterrichts anzupassen."
06b - 12	"um sich mit ihrem Verhalten auseinanderzusetzen"
06c - 8	"Das Thema der Reflexion, der selbstkritischen Betrachtung, zieht sich für uns überall durch"
06c - 12	"es gibt immer wieder Kinder, die eine Auszeit brauchen, separat geschult werden und dabei auch ein Sozialtraining absolvieren"

Begleitung und Betreuung

06c - 37	"Die Kinder lernten mit der Zeit, Konflikte selbst zu lösen. So kamen verschiedene Gruppen zu mir auf die Schulinsel, um einen Streit zu besprechen, ohne dass sie mich brauchten"
07a - 6	"Nach zehn Minuten ist das Problem erkannt und Alternativen besprochen"
08a - 10	"reflektieren ihr Verhalten"
08b - 13	"Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihr Verhalten zu verbessern"
08b - 20	"und wir können den Vorfall gemeinsam klären"
08b - 26	"erhält das zugewiesene Kind in der Regel ein Reflexionsblatt"
09a - 6	"bietet Raum zur Reflexion und zur Entwicklung alternativer Handlungsstrategien"
06b - 19	"In einem ersten Schritt wird zunächst die Ursache für das Störverhalten besprochen, um dann eine gute Lösung für die Rückkehr in die Klasse zu finden"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
	Die Schulinsel wird als Ort dargestellt, wo Schülerinnen und Schüler durch das Betreuungspersonal eng begleitet und gefördert werden, insbesondere 496 im Bereich Selbstreflexion und der Erarbeitung von Verhaltensalternativen.

Abgrenzung zum Klassenunterricht

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1301 Abgrenzung zum Klassenunterricht - Die Arbeit auf der Schulinsel unterscheidet sich deutlich vom Geschehen im Klassenunterricht.	
02a - 18	"Seine Arbeit unterscheidet sich stark vom Unterrichten in einer Regelklasse"
06b - 3	"Der Raum der Schulinsel Birmensdorf unterscheidet sich von einem normalen Klassenzimmer"
01c - 29	"gelten etwas längere Präsenzzeiten. (...) kaum vorbereiten oder korrigieren"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
9 Die Arbeit auf der Schulinsel unterscheidet sich deutlich vom Geschehen im Klassenunterricht.	

Weiterarbeit am Schulstoff

Kode Nr.K	Titel, Beschreibung
1401 Arbeit am Schulstoff - Auf der Schulinsel arbeiten die SuS am Schul- und Lernstoff weiter.	
01b - 20	"arbeiten die betroffenen SuS nach Möglichkeit an ihrem Schulstoff"
02b - 9	"von einer Lehrperson betreut und bei der Weiterarbeit an Unterrichtsstoff unterstützt"
05a - 8	"die betroffenen SchülerInnen arbeiten im LFZ meist kooperativer."
06b - 20	"Wenn möglich, lernt das Kind am normalen Schulstoff weiter"
06c - 20	"Aber in dem Moment, wo ein Kind in der Auszeit ist, unterrichtet die Lehrperson der iASt parallel zu dem, was die Stammklasse macht"
07b -5	"Die Schüler/innen arbeiten am Schulstoff weiter"
08b - 12	"Die Schulinsel soll sich aufs Lernen konzentrieren"
08b - 28	" Je nach Möglichkeit findet dann auch ein Unterricht statt"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
63 Auf der Schulinsel arbeiten die SuS am Schul- und Lernstoff weiter.	

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1501 Erweiterung des schulischen Angebots - Die Schulinsel ist eine Erweiterung des bestehenden pädagogischen Angebots.	
08a - 4	"Schulinsel ein zusätzliches Angebot"
09a - 1	einen eigenen alternativen Lernort – die Schulinsel!"
10a - 28	"wir sind eine Ergänzung zum regulären Unterricht"
Normalisierung - Die Schulinsel wird nun, nach einer gewissen Betriebszeit, einfach als eines von vielen verschiedenen schulischen Angeboten 1502 wahrgenommen.	
01c - 13	"vor allem die Eltern der Schulinsel kritisch gegenüber (...) als Querulant/ -innen abgestempelt würden. Diese Ängste lösten sich aber schnell in Luft auf."
02a - 14	"ein fester Bestandteil des Alltags"
03b - 25	"Die Kinder nehmen die Schulinsel deshalb nicht als Separierung, sondern als eines von vielen Schulangeboten wahr."
06c - 34	"Im Lauf der Zeit wurde die Schulinsel zu einem selbstverständlichen Teil der Schule"
08b - 39	"Für die Kinder ist die Schulinsel ein Teil der Schule, einfach ein zusätzlicher Schulraum"
02b - 1	"erweiterter Lernraum"
1503 Akzeptanz Eltern - Die Eltern akzeptieren das Angebot Schulinsel.	
03a -14	"bei den Eltern stösst die Schulinsel auf grosse Akzeptanz"
03b - 16	"bei den Eltern stösst die Schulinsel auf grosse Akzeptanz"
06c - 6	"Die Akzeptanz einer solchen Auszeitmassnahme ist sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern viel höher"
08b - 37	"Die Reaktionen der Eltern fallen positiv aus. Die Schulinsel wird als innovativ wahrgenommen"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
Die Schulinsel wird als ein weiteres von vielen schulischen Angeboten dargestellt, welches als normalen Teil der Schule wahrgenommen und von den 130 Eltern akzeptiert wird.	

Öffnungszeiten

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1601 Öffnungszeiten - Während den gesamten Unterrichtszeiten steht die Schulinsel zur Verfügung.	
02a - 2	"Die Schulinsel ist ein Schulzimmer mit einer permanent anwesenden Lehrperson"
03b - 8	"letztes Schuljahr versuchsweise nur vormittags offen war, bietet sie jetzt auch nachmittags Unterstützung an"
05b - 13	"Das LFZ ist von 8.20 bis 16.20 Uhr besetzt, ausser am Mittwoch- und am Freitagnachmittag"
06a - 7	"Die Schulinsel ist während des regulären Unterrichts geöffnet"
06c - 21	"Die iASt sollte während der gesamten Unterrichtszeit besetzt sein"
08b - 25	"Es ist zentral, dass die Schulinsel während der gesamten Unterrichtszeit offen und eine der beiden Leiterinnen parat ist für einen schnellen Einsatz"
10a - 17	"Die Cloud ist während der Unterrichtszeit besetzt"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
49	Die Schulinsel wird als Angebot dargestellt, welches während den gesamten Unterrichtszeiten zur Verfügung steht.

Aufrechterhalten des Unterrichts

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1701 Aufrechterhalten des "normalen" Unterrichts - Durch die Schulinsel kann der Unterricht in den Klassen ungestört weitergehen.	
01b - 12	"wieder besser auf den Unterricht konzentrieren können"
01b - 18	"und kann ungestört weiterarbeiten"
03a -11	"Ruhe im Unterricht beiträgt und (...) ermöglicht, den Fokus wieder auf alle Kinder der Klasse zu richten."
03b - 12	"Ruhe im Unterricht beiträgt und (...) ermöglicht, den Fokus wieder auf alle Kinder der Klasse zu richten."
06b - 18	"sodass für die Klasse der Unterricht weitergehen kann"
1702 Schutz der Klasse - Durch die Schulinsel wird die Klasse geschützt.	
01b - 17	"wird die Klasse geschützt"
02a - 13	"Klasse gestärkt"
06b - 10	"die den Unterricht so stören, dass der Rest der Klasse darunter leidet"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
48 Durch die Schulinsel kann der Unterricht in den Klassen ungestört weitergehen und die Klasse wird geschützt.	

Schulinsel als Akutmassnahme

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
1801 Spontan, Sofortmassnahme, Akutmassnahme - Die Schulinsel kann spontan und zeitnah genutzt werden, um akute Probleme anzugehen.	
01b - 14	"erfolgt auf unkomplizierte Art und Weise"
01c - 1	"spontan, kurzfristig , unkompliziert"
01c - 4	"spontan, kurzfristig und unangemeldet"
02a - 26	"Schulinsel hilft, herausfordernde Situationen im Schulalltag zu entschärfen"
06b - 13	"Die Schulinsel ermöglicht so ein schnelles Reagieren in schwierigen Situationen"
06b - 33	"Damit Lehrpersonen das Angebot der Schulinsel im Alltag nutzen können, wurde der Ablauf sehr unkompliziert gestaltet"
06c - 9	"Die iASt kann der intervenierende Dritte sein"
06c - 19	"Man braucht eine Situation nicht eskalieren zu lassen, bis etwas geschieht, sondern schaut schon frühzeitig hin"
07a -12	"Die Schulinsel ermöglicht schnelles Reagieren in schwierigen Situationen"
08b - 17	"Zentral ist, dass die Lehrpersonen der Schulinsel bereit sind, spontan und flexibel Schüler und Schülerinnen zusätzlich in die bestehende Unterrichtsgruppe zu integrieren"
09a - 12	"der Aufenthalt auf der Schulinsel nicht mit der Verfügung einer Förderstufe oder dem Einbezug einer Fachstelle verknüpft"
10a - 14	"Daneben gibt es aber auch Platz für Unvorhergesehenes, für spontane Besuche von Schülerinnen und Schülern, denen es im Moment nicht so gut läuft"
10a - 18	"spontan in die Cloud schicken"
08a - 6	"Die Schulinsel (...) kann entlasten, wenn die Schulung eines Kindes in der Klasse nicht möglich ist"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
140	Die Schulinsel wird als Angebot beschrieben, welches spontan und zeitnah genutzt werden kann, um akute Probleme anzugehen.

Kooperation

Kode Nr.	Titel, Beschreibung
Kooperation, Austausch, Evaluation, Weiterentwicklung - Die Schulinsel steht im Austausch mit den Lehrpersonen. Sie wird evaluiert und ihre Gestaltung ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.	
02a - 29	"Eine Schulinsel beinhaltet (...) ein ganzes Konzept, das in einer starken Schulhauskultur verankert sein muss"
02a - 30	"individueller Lösungsansatz, der zur Schule und ihren Bedürfnissen passen muss"
03b - 10	"Optimierungsmöglichkeiten der Schulinsel werden regelmässig mit dem ganzen Team besprochen und umgesetzt."
06a - 10	"Das Angebot der Schulinsel ist mit dem Angebot der Schulsozialarbeit gut vernetzt"
06b - 32	"Das Angebot der Schulinsel wird kontinuierlich evaluiert und angepasst"
06b - 35	"Auch der Austausch mit den Klassenlehrpersonen erfolgt unkompliziert und zeitnah, damit sie über ihre Schülerinnen und Schüler informiert sind"
06c - 13	"Die iASt und die Schulsozialarbeit ergänzen sich ausgezeichnet"
07a - 26	"Es bleibt noch der Austausch mit verschiedenen Klassenlehrpersonen"
08b - 38	"Gemeinsam mit den Lehrpersonen wurde die Schulinsel zweimal evaluiert, besprochen und teilweise wieder angepasst"
Bedeut-	
samkeit	typisierende Beschreibung
63	Die Schulinsel steht im Austausch mit den Lehrpersonen. Sie wird evaluiert und ihre Gestaltung ist das Ergebnis von Aushandlungsprozessen.

Liste Äusserungen

Nr.	Aussage, Textstelle	Memo / Thematik / Assoziationen / Schlagwörter	Kode Nr
01a - 1	"erfüllt verschiedene Aufgaben"	<i>verschiedene Funktionen</i>	402
01a - 10	"in bestimmten Lektionen eine spezielle Förderung brauchen"	<i>SI Funktion heilpädagogische Förderung</i>	402
01a - 11	"Förderkurse für begabte Kinder angeboten"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Unterrichtsstörungen / Begabungsförderung</i>	402
01a - 2	"Kinder, die den Unterricht stören"	<i>Kind als Ursache des Problems</i>	202
01a - 3	"von der Lehrpersonen auf die Schulinsel geschickt werden"	<i>Zuweisung durch LP, Zuweisungskriterien</i>	601
01a - 4	"die Klasse und die Lehrperson entlastet"	<i>Entlastung Klasse und LP im Vordergrund, Kind sekundär</i>	301
01a - 5	"das störende Kind"	<i>Kind als Problem</i>	202
01a - 6	"erhält die zusätzliche Aufmerksamkeit"	<i>Bedürfnisse werden auf der Schulinsel versorgt</i>	1201
01a - 7	"ohne den Unterricht und das Klassenklima allzusehr zu belasten"	<i>Belastung wird reduziert</i>	301
01a - 8	"die vom Schwimmen dispensiert (...) eine Prüfung verpasst haben"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Unterrichtsstörungen</i>	402
01a - 9	"in Ruhe auf der Schulinsel nachholen"	<i>SI als Ort der Ruhe</i>	101
01b - 1	"kurzfristig oder für eine befristete Zeit"	<i>zeitlich begrenzte Separation</i>	1101
01b - 10	"Stoff nachzuholen oder (...) speziellen Auftrag der LP"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen -</i>	402
01b - 11	"übergeordnete Ziel ist die Entlastung der Lehrpersonen und der Klasse"	<i>Entlastung für Umfeld, nicht Kind / Umfeld im Zentrum</i>	301
01b - 12	"wieder besser auf den Unterricht konzentrieren können"	<i>Sicherstellen, dass Unterricht funktioniert, weitergeht</i>	1701
01b - 13	"Entlastung orientiert sich an Bedürfnissen der Lehrpersonen, resp. der Klasse"	<i>Entlastung für Klasse und LP, Bedürfnisse des Kindes im Hintergrund</i>	301
01b - 14	"erfolgt unkomplizierte Art und Weise"	<i>Entlastung kann schnell und spontan umgesetzt werden</i>	1801
01b - 15	"erhalten Gelegenheit sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu überdenken"	<i>SI bietet Gelegenheit zur Beruhigung, Reflexion für die SuS</i>	102
01b - 16	"Gelegenheit, sich den Anforderungen eines geordneten Unterrichts anzupassen"	<i>Anforderung an SuS wird als Chance dargestellt, wie werden sie unterstützt?</i>	0
01b - 17	"wird die Klasse geschützt"	<i>Klasse muss geschützt werden vor schwierigen Kindern</i>	1702

01b - 18	"und kann ungestört weiterarbeiten"	<i>Sicherstellen, dass Unterricht funktioniert, weiterläuft</i>	1701
01b - 19	"betroffenen SuS sollen so schnell wie möglich gestärkt (...) zurückkehren"	<i>kurzzeitige Massnahme</i>	1101
01b - 2	"nicht oder nur begrenzt tragbar"	<i>im Unterricht nicht tragbar (Gefüge Unterricht als Problem)</i>	203
01b - 20	"arbeiten die betroffenen SuS nach Möglichkeit an ihrem Schulstoff"	<i>Beschulung, Stoffvermittlung soll weitergehen, sozio-emotionale Förderung nicht im Vordergrund</i>	1401
01b - 3	"als Massnahme durch die Schulleitung angeordnet"	<i>Zuweisung durch Schulleitung, präventive Massnahme</i>	601
01b - 4	"für bestimmte Lektionen auch präventiv"	<i>Prävention, Antizipierung von Unterrichtsstörungen</i>	0
01b - 5	"z.B. bei Sportdispens, Konzentrationsproblemen (...) Prüfung nachholen müssen"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
01b - 6	"können auch auf die Schulinsel kommen"	<i>Freiwilligkeit, Zuweisungskriterien</i>	602
01b - 7	"allen Beteiligten in einer problematischen Situation (...) sofortige Beruhigung"	<i>Entlastung für alle Beteiligten / Unmittelbarkeit der Lösung</i>	105 / 301
01b - 8	"zusätzlich zur Lösung der (...) Problematik beitragen"	<i>Problem wird so bearbeitet, dass es später nicht mehr entsteht / Problemlösung</i>	1201
01b - 9	"über mehrere Wochen, regelmässige Lektionen"	<i>längere Zeitdimension</i>	1102
01c - 1	"spontan, kurzfristig, unkompliziert"	<i>Werbeslogan, Alternative, normalerweise sind Massnahmen kompliziert aufzugleisen und dauern</i>	1801
01c - 10	"in der Umgebung viel sozialen Wohnungsbau (...) und viele Kinder, die sozial nicht fit sind."	<i>Kausalität sozio-ökonomische Stufe und sozio-emotionale Entwicklung</i>	901
01c - 11	"Störungen des Unterrichts und Konflikte (...) gehören im Rütihof zum Alltag"	<i>tiefes soziales Milieu ist konfliktbehaftet, belastet Schulalltag</i>	901
01c - 12	aus dieser Not heraus entstand (...) die Idee, eine Schulinsel einzurichten"	<i>SI als Antwort auf Notlage, Problemsituation - als Reaktion</i>	901
01c - 13	"vor allem die Eltern der Schulinsel kritische gegenüber (...) als Querulant/-innen abgestempelt würden. Diese Ängste lösten sich aber schnell in Luft auf."	<i>Stigmatisierung durch Schulinseln befürchtet, Normalisierung</i>	1502
01c - 14	"intensiv mit den Problemen ihres Kindes auseinandersetzt"	<i>Versorgung individueller Bedürfnisse</i>	1201
01c - 15	"erhält es auf der Schulinsel immer Unterstützung. Es kann sein Verhalten besprechen und reflektieren"	<i>SI bietet Unterstützung, SuS im Bereich Verhalten gefördert</i>	1202
01c - 16	"keine separative Massnahme"	<i>Betonung keine Separation notwendig, antizipiert Kritik</i>	504
01c - 17	"Time-out Funktion. Ein Time out dauert maximal drei Wochen"	<i>längerfristige SI Aufenthalte, maximal Zeit angegeben</i>	1102
01c - 18	"(Time-out) komme höchstens ein- bis zweimal pro Jahr vor, versichert Schulleiterin"	<i>Diese Massnahme ist offenbar schwerwiegend - besonders kritikanfällig (höchstens, versichert)</i>	0
01c - 19	"Das nützt sogar, denn das Kind kann etwas Positives bewirken"	<i>zeitweilige Separation wirkt positiv</i>	503
01c - 2	"schnelle Entlastung bei Konflikten und Störungen des Unterrichts"	<i>Entlastung, schnelle Lösung</i>	301

01c - 20	"Auf der Schulinsel wird ein Time-out Kind eng betreut, man kann genau hinschauen, wo die Probleme liegen"	<i>SI bietet Unterstützung, SuS im Bereich Verhalten gefördert, Reflexion</i>	1201
01c - 21	"ob die Schulinsel nicht doch eine separative Massnahme sei, widersprechen beide"	<i>Betonung keine Separation - Kritik antizipiert</i>	504
01c - 22	"Aufenthalt (...) ist in der Regel kurz. Es kommen selten dieselben Kinder"	<i>Stigmatisierungsgefahr gering, da Aufenthalt kurz und verschiedene Kinder</i>	1101
01c - 23	"Kinder bleiben in der Schulgemeinschaft und im Schulhaus"	<i>integrative Funktion der SI</i>	502
01c - 24	"Konflikte abfedern, bevor es zum grossen Knall kommt und ein Kind dann (...) in ein externes Time-out geschickt werden muss"	<i>Integrationsleistung der Schule durch SI erhöht</i>	502
01c - 25	"jede Klasse gibt eine Team-Teaching Lektion für die Schulinsel her"	<i>Ressourcenbedarf für SI gemeinsam gestemmt</i>	801
01c - 26	"Rest kommt aus IF- und DaZ-Ressourcen und (...) Gestaltungspool"	<i>Ressourcen aus IF und DaZ an SI verlagert</i>	801
01c - 27	"Diese Stelle teilen sich die (...) Lehrerin und Sozialpädagogin (...) und eine zweite Lehrperson."	<i>Personal, Lehrperson, Sozialpädagogin</i>	1003
01c - 28	"Schulinsel wird mit eine 100-Prozent-Stelle betrieben"	<i>SI ist ein Vollzeit job - Ressourcen</i>	0
01c - 29	"gelten etwas längere Präsenzzeiten. (...) kaum vorbereiten oder korrigieren"	<i>Ressourcen - Aufgabe auf SI unterscheidet sich -</i>	1301
01c - 3	"verschiedenen Gründen im Moment nicht am Regelunterricht teilnehmen können"	<i>vielfältige Ursachen, Funktionen der SI, Zugangskriterien</i>	203
01c - 30	"Ich höre von den Lehrerinnen und Lehrern, dass ihnen die Schulinsel klar mehr bringt als die (...) Stunde Teamteaching, die sie hergeben"	<i>Nutzen der SI von den LP als hoch empfunden</i>	702
01c - 4	"spontan, kurzfristig und unangemeldet"	<i>normalerweise sind Massnahmen kompliziert aufzugleisen</i>	1801
01c - 5	häufig (...) von der Lehrperson wegen disziplinarischer Störungen des Unterrichts geschickt"	<i>Zuweisung durch LP / Verhalten, Disziplin</i>	401 / 601
01c - 6	"mit Kopfweh oder wenn sie das Turnzeug vergessen haben (...) nicht am Schwimmunterricht teilnehmen können"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Unterrichtsstörungen</i>	402
01c - 7	"Begabtenförderung ist hier angesiedelt (...) zusätzlich Aufgabenhilfelektionen"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Unterrichtsstörungen</i>	402
01c - 8	"Mischung zwischen Auffangstation und (...) Zusatzangebote"	<i>nicht nur Verhaltensprobleme</i>	401 / 402
01c - 9	"Mischform hat etwas mit Ressourcen zu tun"	<i>Verteilung Ressourcen, Ressourcenknappheit</i>	0
02a - 1	"Schulinseln bieten Entlastung für Lehrpersonen und Schülerschaft"	<i>Entlastung für alle</i>	301
02a - 10	"soll die Kinder befähigen, ihr Verhalten zu reflektieren und selbst Lösungen zu finden"	<i>Vermittlung Problemlösefähigkeiten, Reflektion, Förderung sozio-emotionaler Bereich</i>	1202
02a - 11	"pädagogische Win-win Situation"	<i>alle Beteiligten gewinnen, SI richtet keinen Schaden an</i>	0
02a - 12	"Lehrperson entlastet"	<i>Entlastung Lehrperson</i>	301
02a - 13	"Klasse gestärkt"	<i>SI-Angebot stärkt Klasse</i>	1702

02a - 14	"ein fester Bestandteil des Alltags"	<i>Normalisierung der SI, Gewohnheit</i>	1502
02a - 15	"nicht immer "ein Muss", sondern auch ein "freiwilliger" Begegnungsort"	<i>Zuweisung durch LP aber auch Freiwilligkeit, Zugangskriterien</i>	603
02a - 16	"Gruppenarbeiten, Schachpartien (...) Ersatzlektionen (...) das Turnzeug vergisst"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Unterrichtsstörungen</i>	402
02a - 17	"die grosse Mehrheit bleibt für eine bis zwei Lektionen"	<i>kurzfristige Massnahme</i>	1101
02a - 18	"Seine Arbeit unterscheidet sich stark vom Unterrichten in einer Regelklasse"	<i>Kontrastierung Schulinselgeschehen - Klassenzimmer</i>	1301
02a - 19	"ein Ort, wo (...) reflektieren sollen"	<i>Reflektion der SuS</i>	1202
02a - 2	"Die Schulinsel ist ein Schulzimmer mit einer permanent anwesenden Lehrperson"	<i>Betreuung gewährleistet, SuS bleiben betreut</i>	1601
02a - 20	"hochschwellige Fälle, die mit ihrem Verhalten für Lerpersonen und Klassenverband nicht mehr tragbar sind."	<i>Tragfähigkeit v. Klasse und LP begrenzt, schwere Fälle an die SI delegiert, Zugangskriterien</i>	203
02a - 21	"In Absprache mit allen involvierten Parteien (...) wird ein Time-out von wenigen Tagen bis wenigen Wochen geplant"	<i>längerfristiger Zeithorizont mit Absprache und guter Vorbereitung und Erlaubnis einholen</i>	1102
02a - 22	"Time-out-Institution mit dem Unterschied, dass die Jugendlichen im gleichen sozialen Umfeld bleiben"	<i>Time-in statt Time-out, SI erhöht Integrationsfähigkeit der Schule</i>	502
02a - 23	"nur in wenigen Fällen (...) an eine externe Time-out (...) verweisen, die übrigen (...) in die Regelklasse integriert"	<i>SI hat Erfolg, Intergation (Reintegration) gelingt damit besser, Intergationsleistung der Schule erhöht</i>	502
02a - 24	"Die Insel lohnt sich (...) auch finanziell"	<i>Attraktiv für Schulgemeinde, billiger als Separation, externe Institution, Ressourcen</i>	705
02a - 25	"Trotz bewiesener Effizienz"	<i>Nutzen von Schulinsel sei belegt</i>	704
02a - 26	"Schulinsel hilft, herausfordernde Situationen im Schulalltag zu entschärfen"	<i>SI als Akutmassnahme für schwierige Situationen, Nutzen SI</i>	1801
02a - 27	"Sie entlastet und stärkt das System Schule nachhaltig (...) essentiellen Beitrag zur Qualitätssicherung"	<i>SI als Teil eines Systems zur Schulgestaltung Erhöhung der Schulqualität</i>	301
02a - 28	"können eine sinnvolle Ergänzung der integrativen Förderung sein"	<i>SI als Ergänzung der Integration, nicht als Separation</i>	503
02a - 29	"Eine Schulinsel beinhaltet (...) ein ganzes Konzept, das in einer starken Schulhauskultur verankert sein muss"	<i>Aushandlung im Schulhaus erforderlich, kann nicht von oben herab kommen</i>	2001
02a - 3	"Ein Ort für Kinder, die eine Auszeit und eine persönliche Begleitung brauchen - ausserhalb des (...) Klassenverbandes"	<i>Kind hat Bedürfnis nach betreuter Auszeit und Pause von der Klassen, Zugangskriterien</i>	203
02a - 30	"individueller Lösungsansatz, der zur Schule und ihren Bedürfnissen passen muss"	<i>autonome Schulgestaltung vor Ort, nicht von oben herab</i>	2001
02a - 4	"Durch die temporäre Entlastung sollen sich Klasse und Lehrperson wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können"	<i>Sicherstellen, dass Unterricht funktioniert, weitergeht</i>	301
02a - 5	"Es ist wichtig, klarzustellen, dass die Insel keine Massnahme ist (...) Probleme (...) ausserhalb der Klasse zu lösen"	<i>Delegation der Konfliktlösung an SI nicht zulässig, Betonung (wichtig, klarzustellen)</i>	0
02a - 6	"keine Massnahme (...) Schülerinnen und Schüler aus dem Schulzimmer zu verbannen"	<i>keine Separation</i>	504
02a - 7	"Raum, Distanz zu schaffen, Situationen in Ruhe zu thematisieren"	<i>Beruhigung, die Problemlösung ermöglicht</i>	102

02a - 8	"das sind kurze Interventionen, betont Sager (...) oft nur eine Lektion, maximal einen halben Tag. Danach sind sie zurück im Klassenverband"	<i>Betonung kurze Dauer, rasche Reintegration in Klassenverband, kurzzeitige Massnahme</i>	501
02a - 9	"dass die Betroffenen die Massnahme nicht als Abschieben oder Strafe empfinden"	<i>Abgrenzung von Strafe</i>	1901
02b - 1	"erweiterter Lernraum"	<i>weiteres Angebot - Lernen findet dort statt, im Gegensatz zur Idee eines Strafraums</i>	1501 / 1901
02b - 10	"Ziel ist, möglichst schnell wieder in die Klassen zurückzukehren"	<i>Separation möglichst kurz halten, möglichst rasche Reintegration</i>	501
02b - 2	"für alle Schülerinnen und Schüler (...) zugänglich"	<i>intergratives Angebot, keine Kriterien für Zugang, Zugangskriterien</i>	201
02b - 3	"zusätzlicher Förderung und Lernbegleitung"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltens- Disziplinproblemen</i>	402
02b - 4	"individuelles Lernen in einer ruhigen Umgebung"	<i>SI als Ort der Ruhe</i>	101
02b - 5	"begleitet bei Projekten (...) Lernraum bei Dispensationen"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen -</i>	402
02b - 6	"können die Schulinsel auch freiwillig besuchen"	<i>Zugangskriterien, Freiwilligkeit möglich</i>	602
02b - 7	"bietet ebenfalls Entlastung, wenn das Lernen in der Klasse erschwert ist"	<i>Entlastung, Separation vom Klassenzimmer</i>	301 / 203
02b - 8	"Gelegenheit ihr Verhalten zu reflektieren und werden beim Erarbeiten von Lösungsvorschlägen unterstützt"	<i>Förderung und Anleitung Reflektion, Unterstützung durch Schulinsel bei sozialen Themen</i>	1202
02b - 9	"von einer Lehrperson betreut und bei der Weiterarbeit an Unterrichtsstoff unterstützt"	<i>SuS werden nicht allein gelassen, verbleiben beim Schulstoff, werden in SI nicht abgehängt, Personal</i>	1401
03a -1	"bietet primär eine Auffangstruktur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen"	<i>Funktion, Kinder fallen raus und müssen aufgefangen werden- Grund besondere Bedürfnisse</i>	203
03a -10	"besonders die Lehrpersonen unsere Schulinsel als spürbare Entlastung erleben"	<i>Entlastung für Lehrpersonen, SI ist nützlich, erfolgreich</i>	702
03a -11	"Ruhe im Unterricht trägt und (...) ermöglicht, den Fokus wieder auf alle Kinder der Klasse zu richten."	<i>Sicherstellen, dass Unterricht funktioniert, Aufrechterhaltung Unterricht</i>	1701
03a -12	"nehmen (...) weder als Ferienlager noch als Gefängnis wahr, sondern als ruhigen Ort, an dem einem geholfen wird"	<i>Kindern wird geholfen, SI ist keine separierende Strafe, aber auch kein Schlupfloch für SuS</i>	1901
03a -13	"und einschneidendere Massnahmen (...) vermieden werden können."	<i>Integrationsfähigkeit der Schule erhöht. Probleme bearbeitet, bevor sie sich verschlimmern</i>	502
03a -14	"bei den Eltern stösst die Schulinsel auf grosse Akzeptanz"	<i>Eltern und Erziehungsberechtigten gefällt dieses Konzept, finden es nützlich</i>	1503
03a -2	"dem Unterricht vorübergehend nicht mehr folgen können und Ruhe brauchen"	<i>Zugang haben SuS, die nicht folgen können, SuS brauchen Ruhe</i>	203
03a -3	"DaZ-Unterricht und Begabungsförderung"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
03a -4	"Schlichtung von Streitereien"	<i>SI zur Konfliktbearbeitung, Funktion</i>	401
03a -5	"verpassten Unterrichtsstoff nachholen"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
03a -6	"seltenen Fällen stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"	<i>längere Separation nur selten, aber immer noch besser als Separation ausserhalb d. Schule - mildere Form der Separation</i>	503

03a -7	"Unterstützung der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen"	<i>SI Funktion heilpädagogische Förderung</i>	402
03a -8	"Kinder dürfen auch von sich aus auf die Schulinsel kommen"	<i>Freiwilligkeit, Zuweisungskriterien</i>	602
03a -9	"dient ausserdem als Anlaufstelle, falls die Schulsozialarbeit abwesend"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen, Aufgaben SSA übernehmen</i>	402
03b - 1	"Heilpädagogin Mesut Gönç und der DaZ-Lehrer Beat Mattle"	<i>Ressourcen, Betreuung durch DaZ LP und SHP, Personal</i>	1002
03b - 10	"Optimierungsmöglichkeiten der Schulinsel werden regelmässig mit dem ganzen Team besprochen und umgesetzt."	<i>Aushandlungsprozesse und Optimierung finden statt</i>	2001
03b - 11	"Lehrpersonen erleben unsere Schulinsel als spürbare Entlastung"	<i>Entlastung für Lehrpersonen, SI ist nützlich, erfolgreich</i>	702
03b - 12	"Ruhe im Unterricht trägt und (...) ermöglicht, den Fokus wieder auf alle Kinder der Klasse zu richten."	<i>Sicherstellen, dass Unterricht funktioniert, Aufrechterhaltung Unterricht</i>	1701
03b - 13	"Die Schulinsel entlastet unsere Schulleitung, da weniger Standortgespräche mit den Eltern notwendig sind"	<i>Schulleitung entlastet</i>	301
03b - 14	"und weniger Timeouts verfügt werden müssen"	<i>Integrationsfähigkeit der Schule erhöht</i>	502
03b - 15	"nehmen (...) weder als Ferienlager noch als Gefängnis wahr, sondern als ruhigen Ort, an dem einem geholfen wird"	<i>Wahrnehmung d. SI bei den SuS ist "gut", Nutzen</i>	703
03b - 16	"bei den Eltern stösst die Schulinsel auf grosse Akzeptanz"	<i>Eltern und Erziehungsberechtigten gefällt dieses Konzept, finden es nützlich</i>	1503
03b - 17	"Das Rad muss nicht neu erfunden werden, die Schwierigkeiten sind an vielen Schulen identisch"	<i>Schulinsel ist geeignet universell herrschende Probleme zu bearbeiten</i>	901
03b - 18	"unsere Schulinsel nicht als unterrichtsentlastende Auszeitstruktur, sondern als Auffangstruktur, welche die Kinder in vielerlei Hinsicht unterstützt."	<i>Funktion, Abgrenzung von Auszeit (Fokus nur auf Verhaltensprobleme), Vielseitigkeit der Funktionen betont</i>	402
03b - 19	"von der Schulleitung Gestaltungspoolstunden zur Verfügung gestellt bekommen"	<i>Ressourcen, Finanzierung Gestaltungspool</i>	801
03b - 2	"wenn sie dem Unterricht vorübergehend nicht mehr folgen können und Ruhe brauchen"	<i>Zugangskriterien, Ruhe, dem Unterricht nicht folgen können</i>	203
03b - 20	"DaZ-Lehrperson führt einen Teil ihres Unterrichts (...) auf der Schulinsel (durch)"	<i>Ressourcen, Finanzierung durch DaZ</i>	801
03b - 21	"Somit ist unsere Schulinsel praktisch kostenneutral"	<i>Es entstehen keine Mehrkosten durch den Betrieb der SI - Attraktivität für Bildungsorganisatoren</i>	801
03b - 22	"Kann mit der Schulinsel gar ein zweites externes Sondersetting vermieden werden, sparen Kanton und Gemeinde mehrere zehntausend Franken jährlich"	<i>Schulinseln sind im Vergleich zu Separation in Sondersettings sehr günstig- Funktion Kosten Sparen</i>	705
03b - 23	"Schulinseln nicht wieder ein erster Schritt zurück zu einer separativen Schule? Mitnichten!"	<i>Starke Betonung, dass es keine separative Massnahme sei</i>	504
03b - 24	"Früher wurden verhaltensauffällige Kinder einfach vor die Türe, nach Hause oder vorschnell in eine Sonderschule geschickt (...) Schulinseln hingegen fangen Kinder an ihrer Schule professionell auf"	<i>SI erhöht Integrationsfähigkeit der Schule</i>	502
03b - 25	"Die Kinder nehmen die Schulinsel deshalb nicht als Separierung, sondern als eines von vielen Schulangeboten wahr."	<i>Normalisierung Schulinsel, keine Separierung</i>	1502
03b - 26	"Ausserdem tragen Schulinseln dem Rechtsgrundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung"	<i>Mildere Massnahme SI ist geeignet dasselbe Ziel zu erreichen wie Separation und ist darum vorzuziehen</i>	503
03b - 3	"DaZ-Unterricht und Begabungsförderung"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402

03b - 4	"zur Schlichtung von Streitereien"	<i>Konflikte bearbeiten, Funktion</i>	401
03b - 5	"nach Krankheiten verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
03b - 6	"in seltenen Fällen stunden- oder tageweise für eine schulinterne Auszeit (anstelle eines Timeouts zuhause)"	<i>längere Separation nur selten, aber immer noch besser als Separation ausserhalb d. Schule - mildere Form der Separation</i>	503
03b - 7	"Kinder dürfen auch von sich aus auf die Schulinsel kommen"	<i>Freiwilligkeit, Zuweisungskriterien</i>	602
03b - 8	"letztes Schuljahr versuchsweise nur vormittags offen war, bietet sie jetzt auch nachmittags Unterstützung an"	<i>Besetzt während der ganzen Zeit, stet immer zu Verfügung</i>	1601
03b - 9	"Anlaufstelle, falls die Schulsozialarbeit ressourcenbedingt abwesend ist"	<i>weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen, Aufgaben SSA übernehmen</i>	402
04a - 1	"primär eine Auffangstruktur für SchülerInnen, die den Unterricht stören"	<i>Funktion SI Auffangstruktur / Kind als Ursache des Problems</i>	401
04a - 2	"auch Konzentrationsprobleme, persönliche Krisen, gruppendynamische Gründe oder belastende Konflikte"	<i>weitere Funktionen, ausserhalb der schulischen Lernens im Sinne von Fachkompetenzen</i>	402
04a - 3	"Kind dabei unterstützen, seine Selbst- und Sozialkompetenz weiterzuentwickeln"	<i>SI als ausgewiesener Förderort von Sozial- und Selbstkompetenzen</i>	1201
04a - 4	"ist keine Strafmassnahme"	<i>Affirmation, keine Strafmassnahme, Abgrenzung Funktion</i>	1901
04a - 5	"das Ziel der möglichst schnellen Rückkehr in die Klasse angestrebt"	<i>Separation möglichst kurz halten, schnelle Reintegration als Ziel</i>	501
04a - 6	"sowohl das Kind, wie auch die Klasse und die Lehrperson entlasten"	<i>Entlastung aller Beteiligten Parteien</i>	301
04b - 21	"und in der Folge auch etliche Kosten spart."	<i>Schulinsel ist geeignet, Kosten zu sparen - Schulinsel ist günstiger</i>	705
04b - 22	"zuerst einmal die Entlastung der Schulleitung."	<i>Entlastung Schulleitung</i>	301
04b - 23	"Heute gibt es eine klare Regelung bei Konflikten"	<i>Klare, haltgebende Verfahren geben Sicherheit</i>	301
04b - 24	"eine Entlastung für die Lehrpersonen."	<i>Entlastung für Lehrperson</i>	301
04b - 25	"betont den präventiven Charakter der Schulinsel."	<i>Präventive Wirkung der Schulinsel</i>	0
04b - 26	"Mit dieser niederschweligen und kurzfristig realisierbaren Massnahme (...) treten die Lehrerinnen und Lehrer mit einer konsequenteren Haltung vor die Klasse."	<i>Präventive Wirkung der Schulinsel, Lehrpersonen haben mehr Sicherheit und Konfliktbereitschaft</i>	702
04b - 27	"den Konflikt weniger scheuen"	<i>Lehrpersonen gestärkt</i>	702
04b - 28	"Die Schulinsel bringt indirekt eine finanzielle Entlastung für die Gemeinde"	<i>SI lukrativ für Gemeinden, da Sparpotenzial</i>	705
04b - 29	"Lehrperson wegen disziplinarischen Problemen an ihre Grenzen kam (...) Falls sie wegen eines solchen Konflikts ausfallen würde, dann käme das die Gemeinde sehr teuer zu stehen"	<i>Burnout vermeiden spart Kosten</i>	705
04b - 30	"In der Schulinsel können störende Schülerinnen und Schüler viel früher aufgefangen (...) wieder in die Klasse zurückgeführt werden"	<i>Integrationsleitung der Schule wird erhöht</i>	705
04b - 31	"irgendwann zu einem «Chlapf» und dann blieb als Ausweg nur noch ein externes Time-out - und das ist dann richtig teuer"	<i>Time-Out Lösungen externe Sondersettings sind viel teurer, Kosten sparen mit SI</i>	705

04b - 32	"Ich sehe das überhaupt nicht als separative Massnahme"	<i>Vehemente Verneinung - Abwehr des Vorwurfs</i>	504
04b - 33	"Die Kinder bleiben im Schulhaus und vielleicht könne man sie gerade wegen dieses Ventils länger in der Klasse halten"	<i>SI ermögliche Verbleib im Schulhaus, Intergrationsfähigkeit der Schule erhöht</i>	502
04b - 34	"Manchmal braucht es für eine gelingende Integration auch eine punktuelle Separation"	<i>punktuelle Separation als Bedingung für Integration</i>	503
05a - 1	"Unser Team besteht aus mehreren Lehrpersonen"	<i>Betreuung durch Lehrpersonen</i>	1001
05a - 2	"Sonderpädagogische Massnahmen für SchülerInnen mit SSG"	<i>Funktion, sonderpädagogische Förderung, weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen -</i>	402
05a - 3	"DaZ (Deutsch als Zweitsprache)"	<i>Funktion, DaZ, weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen -</i>	402
05a - 4	"Hausaufgabenstudio mit individueller Förderung"	<i>Funktion, Aufgabenhilfe, weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen -</i>	402
05a - 5	"Individuelle Unterstützung und Beratung bei Lernproblemen (Nachhilfe)"	<i>Funktion, Lernprobleme (Nachhilfe), weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen -</i>	402
05a - 6	"Temporäres Beaufsichtigen von SchülerInnen, die im Unterricht stören"	<i>Beaufsichtigen, Stoffvermittlung nicht im Fokus - SuS, die stören</i>	401
05a - 7	"Das niederschwellige Angebot dient allen: Es entlastet die Lehrkräfte, schützt den Klassenverband"	<i>Entlastung aller Parteien, Lehrpersonen, Klasse schützen</i>	301
05a - 8	"die betroffenen SchülerInnen arbeiten im LFZ meist kooperativer."	<i>SuS mit Verhaltensauffälligkeiten können im Lernort eher weiterarbeiten (am Schulstoff?)</i>	1401
05b - 1	"Die Jugendlichen kommen gern"	<i>Akzeptanz des LFZ bei den SuS</i>	703
05b - 10	"Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir über den ganzen Klassenzug hinweg dieselben Schülerinnen und Schüler betreuen können"	<i>LFZ Personal ist für ihre zugewiesenen SuS zuständig, starke Verbindung der SuS mit LFZ</i>	1201
05b - 11	"Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Lernzielanpassungen kommt hier zu mir ins LFZ"	<i>Gruppe von Lernschwächeren wird im LFZ betreut, Funktion</i>	402
05b - 12	"denn sie brauchen eine enge Begleitung"	<i>Aufgabe, LFZ muss SuS eng begleiten, Förderung, SuS brauchen LFZ</i>	1201
05b - 13	"Das LFZ ist von 8.20 bis 16.20 Uhr besetzt, ausser am Mittwoch- und am Freitagnachmittag"	<i>LFZ während des Schulbetriebs geöffnet</i>	1601
05b - 14	"denn das Lern- und Förderzentrum erfüllt noch weitere Funktionen. Dazu gehört schwergewichtig das betreute Aufgabenstudio"	<i>Funktion, Aufgabenhilfe</i>	402
05b - 15	"Alle Lehrerinnen und Lehrer der Sek Stettbach gaben ihre Aufgabenstunden in das LFZ. Nur so lässt sich der Betrieb überhaupt finanzieren"	<i>Ressourcen, Aufgabenhilfe von Klassen ins LFZ gegeben, Finanzierung</i>	801
05b - 16	"Im täglichen Betrieb vermischen sich die verschiedenen Funktionen des LFZ"	<i>verschiedene Funktionen nebeneinander, Funktion</i>	0
05b - 17	"Prüfungen nachzuschreiben, den verpassten Stellwerttest zu absolvieren"	<i>weitere Funktionen, ausserhalb von Verhaltensproblemen</i>	402
05b - 18	"unterstützen die LFZ-Lehrpersonen die schwächeren Schülerinnen und Schüler bei der Lehrstellensuche"	<i>Funktion, Unterstützung Berufswahl</i>	402
05b - 19	"Wenn eine Schülerin oder ein Schüler in der Klasse stört, dann kann die Lehrperson diese Jugendlichen ins LFZ schicken"	<i>Zuweisung durch Lehrperson, Zuweisungskriterien</i>	401 / 601
05b - 2	"Neben IF-Unterricht und Aufgabenstunden ist das LFZ auch für «spontane Besuche»"	<i>Vorwiegend IF und Aufgabenhilfe, also stoffliche Unterstützung</i>	402

05b - 20	"Meistens reicht schon der Weg vom Schulzimmer hier hinunter ins LFZ, damit sich der Schüler oder die Schülerin beruhigen kann"	<i>Abstand von der Klassen, Beruhigen</i>	102
05b - 21	"Denn die Klasse ist ihre Bühne, im Zentrum können sie sich viel weniger produzieren und profilieren"	<i>SuS von Klasse separieren mindert auffällige Verhaltensweisen, Support durch peers entziehen</i>	203
05b - 22	"Früher wurden diese Schülerinnen und Schüler einfach vor die Tür gestellt - keine gute Lösung"	<i>LFZ als Alternative, SuS bleiben Betreut, mildere Form der Separation als Rauswurf</i>	503
05b - 23	"Das LFZ bringe für alle Beteiligten eine Beruhigung der Situation"	<i>Alle gewinnen, Beruhigung für alle</i>	105
05b - 24	"Wir sind aber keine Strafanstalt, betont Ruzzini"	<i>Betonung, Massnahme sei keine Strafe</i>	1901
05b - 25	"eigentlich kommen die Jugendlichen ganz gern zu uns."	<i>Akzeptanz des LFZ bei SuS hoch</i>	703
05b - 26	"kommen die Schülerinnen und Schüler immer häufiger freiwillig."	<i>Freiwilligkeit, Zuweisungskriterien, Zugang</i>	602
05b - 27	"Sie (die Statistik) zeigt, dass die Besuche aus disziplinarischen Gründen deutlich abnehmen"	<i>Ertrag LFZ, disziplinarische Zuweisungen sinken</i>	701
05b - 28	"die freiwilligen Besuche, klar zunehmen."	<i>Ertrag LFZ, SuS kommen freiwillig, Freiwilligkeit</i>	703
05b - 29	"Die Schülerinnen und Schüler merken von selbst, dass sie heute unruhig sind, und fragen die Klassenlehrperson, ob sie ins LFZ gehen dürfen"	<i>Selbststeuerung, Selbsteinschätzung d. SuS gefördert. Partizipation</i>	603
05b - 3	"eine Entlastung für alle"	<i>LFZ entlastet alle, Nutzen, Ertrag</i>	301
05b - 30	"Die insgesamt 250 Stellenprozente des LFZ finanzieren sich also über die kantonalen IF- und Teamteachingstunden sowie über die im LFZ gebündelten kommunalen Aufgabenhilferessourcen."	<i>Ressourcen, Aufgabenhilfe von Klassen ins LFZ gegeben, Finanzierung, verursacht keine zusätzlichen Kosten</i>	801
05b - 31	"Daneben gibt es keine zusätzlichen LFZ-spezifischen Ressourcen"	<i>keine zusätzlichen Kosten</i>	801
05b - 32	"Wir alle stehen voll und ganz hinter dem Lern- und Förderzentrum"	<i>Akzeptanz des Lehrerschaft, des Personals hoch</i>	702
05b - 33	"es brachte eine Beruhigung ins Schulhaus"	<i>Ertrag, Beruhigung, Ruhe</i>	105
05b - 34	"eine Entlastung für alle Lehrpersonen"	<i>Entlastung Lehrpersonen</i>	301
05b - 4	"zu den Lehrpersonen Daniela Ruzzini, Thomas Bosshard und Jules Fickler, die zusammen das Zentrum betreiben"	<i>Betreut durch Lehrpersonen, Personal</i>	1001
05b - 5	"Ans LFZ angeschlossen ist auch eine schulische Heilpädagogin"	<i>Betreuung durch SHP, Personal</i>	1002
05b - 6	"den Unterricht integrativ und separativ teilweise in einem eigenen Klassenzimmer führt. Sie ist hauptsächlich für die ISS und ISR-Schüler und -Schülerinnen zuständig"	<i>SHP fördert integrativ und separativ, Förderung</i>	402
05b - 7	"Als in Zürich die Sek C und die Kleinklassen aufgehoben wurden, machten wir uns intensiv Gedanken, wie wir diese Schülerinnen und Schüler optimal fördern können"	<i>Ursache für LFZ, Gründe, Entstehung, Förderung der lernschwachen SuS</i>	901
05b - 8	"Das LFZ ist zuerst einmal ein Ort, wo die schwächeren Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Die drei LFZ-Lehrpersonen nennen sie «unsere Stammkundschafts»"	<i>Funktion, Förderung der schwächeren, lernschwachen SuS, Begriff-Stammkundschaft lässt vermuten, immer dieselben im LFZ</i>	402
05b - 9	"Das heisst allerdings nicht, dass nur separiert wird"	<i>lernschwächere SuS werden meist separiert, jedoch auch integriert</i>	0
06a - 1	"Schulinsel bietet eine Auffangstruktur für Schüler und Schülerinnen"	<i>Funktion, Auffangstruktur, auffangen was rausfällt</i>	203

06a - 10	"Das Angebot der Schulinsel ist mit dem Angebot der Schulsozialarbeit gut vernetzt"	<i>Kooperation SI mit SSA</i>	2001
06a - 2	"die kurzfristig oder über eine befristete Zeit im Unterricht nicht tragbar sind"	<i>kurzfristige Massnahme, SuS sind nicht tragbar</i>	203
06a - 3	"erhalten die Möglichkeit in diesem Time-out sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu reflektieren und sich den Anforderungen eines geordneten Unterrichts anzupassen."	<i>separierende Massnahme Time-Out, SuS erhalten eine "Chance", Funktion</i>	1202
06a - 4	"sich zu beruhigen, ihr Verhalten zu reflektieren und sich den Anforderungen eines geordneten Unterrichts anzupassen."	<i>Beruhigung SuS, Reflektion, sich Anpassen</i>	102
06a - 5	"werden verschiedene Förderangebote auf der Schulinsel angeboten"	<i>Funktion, weitere Funktionen, ausserhalb von Verhaltensproblemen</i>	402
06a - 6	"welche aus dem Ausland nach Birmensdorf ziehen, wird in den ersten Wochen eine Lernstandserfassung gemacht"	<i>Funktion, Lernstandserfassung von ausländischen SuS</i>	402
06a - 7	"Die Schulinsel ist während des regulären Unterrichts geöffnet"	<i>Betreuung während des Schulbetriebs</i>	1601
06a - 8	"sie steht allen Schüler/innen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zur Verfügung"	<i>SI steht allen offen, Zugangskriterien</i>	201
06a - 9	"von einer ausgebildeten Lehrperson geleitet"	<i>Personal, Lehrperson</i>	1001
06b - 1	"Schulinsel als Rückzugsort"	<i>Funktion, Rückzugsort</i>	101
06b - 10	"die den Unterricht so stören, dass der Rest der Klasse darunter leidet"	<i>Funktion Schutz der Klasse</i>	1702
06b - 11	"besuchen die Schulinsel als kurzfristige Massnahme"	<i>kurzfristigkeit der Massnahme</i>	1101
06b - 12	"um sich mit ihrem Verhalten auseinanderzusetzen"	<i>Reflektion des Verhaltens, sozio-emotionale Förderung</i>	1202
06b - 13	"Die Schulinsel ermöglicht so ein schnelles Reagieren in schwierigen Situationen"	<i>Akutmassnahme, sofortig, zeitnah</i>	1801
06b - 14	"entlastet bei immer wiederkehrenden oder längerfristigen Time-out-Lösungen"	<i>Entlastung</i>	301
06b - 15	"ermöglicht aber auch Kindern, in einem geschützten Rahmen Distanz zum Geschehen zu bekommen, sich zu beruhigen und ihr Verhalten zu reflektieren."	<i>Schutz der betroffenen SuS, Beruhigen, Distanz, Reflektion</i>	102
06b - 16	"Dabei ist die Rückkehr in ihre Klasse oberstes Ziel"	<i>erstes Ziel: Reintegration</i>	501
06b - 17	"Lehrpersonen können in so einem Fall den Schüler oder die Schülerin auf die Schulinsel schicken"	<i>Zuweisungskriterien, Zuweisung durch LP</i>	601
06b - 18	"sodass für die Klasse der Unterricht weitergehen kann"	<i>Aufrechterhaltung des Unterrichts</i>	1701
06b - 19	"In einem ersten Schritt wird zunächst die Ursache für das Störverhalten besprochen, um dann eine gute Lösung für die Rückkehr in die Klasse zu finden"	<i>Förderung SuS bei Verhaltensproblemen, sozio-emotionale Förderung</i>	1201
06b - 2	"Die Notwendigkeit ergab sich aus anspruchsvollen Situationen, die sich im Schulalltag immer wieder zeigten"	<i>Grund der Entstehung, schwierigen Situationen begegnen</i>	901
06b - 20	"Wenn möglich, lernt das Kind am normalen Schulstoff weiter"	<i>Am Lernstoff dranbleiben</i>	1401
06b - 21	"über mehrere Wochen regelmässig die Schulinsel statt ihre Klasse besuchen. Dies geschieht aber immer mit einem klaren Ziel vor Augen"	<i>längere Aufenthalte müssen gerechtfertigt sein</i>	1102

06b - 22	"weiter gehende Abklärung sein, eine umfassende Lernstandserfassung wie zum Beispiel bei neu zugezogenen Schülerinnen und Schülern"	<i>weitere Aufgaben der SI, Lernstandserhebung</i>	402
06b - 23	"dass parallel zur Stammklasse am Schulstoff und am Verhalten gearbeitet wird"	<i>SI soll sozio.emotional Förderung leisten</i>	1202 / 1401
06b - 24	"ganz allgemein in einem ersten Schritt eine Beruhigung für das Kind und die Klasse"	<i>Beruhigung betroffenes Kind, Beruhigung Klasse</i>	102 / 104
06b - 25	"und verschafft Zeit, um die nächsten Schritte sorgfältig zu planen und die die Reintegration einzufädeln"	<i>Reintegration gut planen, Funktion SI verschafft Zeit</i>	503
06b - 26	"Um den Weg zurück in die Klasse zu finden, sind regelmässige Besuche auf der Schulinsel Teil der Reintegration"	<i>Separation auf SI als Schritt zur Reintegration</i>	503
06b - 27	"Streit, der in der Pause entsteht, kann auf der Schulinsel besprochen werden"	<i>Funktion Konflikte bearbeiten</i>	401
06b - 28	"Oft können Schülerinnen oder Schüler auf der Schulinsel Lernstoff nacharbeiten, vertiefen und üben"	<i>weitere Funktion, Aufgaben der SI, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
06b - 29	"Kinder, die kränklich sind und noch nicht nach Hause können oder einfach unkonzentriert sind, können sich auf die Schulinsel zurückziehen und Stunden überbrücken"	<i>weitere Funktion, Aufgaben der SI, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
06b - 3	"Der Raum der Schulinsel Birmensdorf unterscheidet sich von einem normalen Klassenzimmer"	<i>Abgrenzung zum Klassenunterricht</i>	1301
06b - 30	"Manche Kinder begeben sich freiwillig auf die Schulinsel"	<i>Zugangskriterien, Freiwilligkeit</i>	603
06b - 31	"Die Schulinsel ist also Rückzugsort und Massnahme in einem"	<i>Funktion Rückzugsort, Massnahme</i>	101
06b - 32	"Das Angebot der Schulinsel wird kontinuierlich evaluiert und angepasst"	<i>SI wird weiterentwickelt</i>	2001
06b - 33	"Damit Lehrpersonen das Angebot der Schulinsel im Alltag nutzen können, wurde der Ablauf sehr unkompliziert gestaltet"	<i>SI soll Lehrpersonen nützen, spontan akut</i>	1801
06b - 34	"allfälligen Elterngesprächen kann die Lehrperson der Schulinsel beigezogen werden"	<i>Aufgaben Unterstützung bei Elterngesprächen</i>	0
06b - 35	"Auch der Austausch mit den Klassenlehrpersonen erfolgt unkompliziert und zeitnah, damit sie über ihre Schülerinnen und Schüler informiert sind"	<i>Austausch mit Klassen-LP findet statt</i>	2001
06b - 4	"Für die Schulinsel sind zwei Lehrerinnen zuständig"	<i>Personal, Lehrpersonen</i>	1001
06b - 5	"Die Kosten für die Schulinsel trägt vollumfänglich die Gemeinde Birmensdorf."	<i>Ressourcen, Finanzierung durch Gemeinde</i>	802
06b - 6	"Das Angebot der Schulinsel steht für alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse zur Verfügung"	<i>Zugangskriterien, für alle zugänglich</i>	201
06b - 7	"wird sehr gut genutzt"	<i>Auslastung, Nutzen vorhanden</i>	0
06b - 8	"vielfältig sind die Aufgaben, die es an einem Schulinseltag zu bewerkstelligen gibt."	<i>verschiedene Funktionen, Aufgaben der Schulinsel</i>	403
06b - 9	"Erste Priorität haben Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht stören "	<i>Wichtigste Funktion, Verhaltensprobleme, Disziplin</i>	401
06c - 1	"Eine lohnende Investition"	<i>SI hat Nutzen, Ertrag</i>	704
06c - 10	"Das Ziel bleibt aber immer die Integration in die Klasse oder zumindest die Integration im Schulhaus"	<i>wichtigstes Ziel Integration Reintegration</i>	501

06c - 11	"Es gab immer wieder Situationen, die nicht zu meiner Rolle als Schulsozialarbeiterin passten"	<i>Grund Entstehung, Abgrenzung zu Aufgaben SSA</i>	901
06c - 12	"es gibt immer wieder Kinder, die eine Auszeit brauchen, separat geschult werden und dabei auch ein Sozialtraining absolvieren"	<i>SuS brauchen Separation, Auszeit, Förderung sozio-emotional, Separation als Bedürfnis</i>	1202
06c - 13	"Die iASt und die Schulsozialarbeit ergänzen sich ausgezeichnet"	<i>Kooperation, Ergänzung SI und SSA</i>	2001
06c - 14	"Da in der iASt kleinere Konflikte und Krisen aufgefangen wurden, konnte ich mich intensiver um die Präventionsarbeit in den Klassen und in der ganzen Schule widmen"	<i>Funktion, Konflikte Krisen</i>	0
06c - 15	"Durch dieses Engagement konnte die Gewalt an der Schule merklich reduziert werden"	<i>Ertrag, Gewalt reduziert</i>	701
06c - 16	"Ich habe hier eine schwierige Situation. Das Kind braucht spezielle Aufmerksamkeit, die ich nicht bieten kann, weil ich für die übrige Klasse schauen muss"	<i>Entlastung Lehrperson, Bedürfnis Kind versorgt, Aufmerksamkeit</i>	301
06c - 17	"danach wurde eine zweite Lehrperson eingestellt"	<i>Personal, Betreuung SI durch Lehrpersonen</i>	1001
06c - 18	"Das Bauchgefühl einer Lehrperson wird ernst genommen"	<i>Lehrpersonen werden unterstützt</i>	301
06c - 19	"Man braucht eine Situation nicht eskalieren zu lassen, bis etwas geschieht, sondern schaut schon frühzeitig hin"	<i>zeitnahe Intervention, Reagieren können, akut</i>	1801
06c - 2	"«Schulinsel» ist ein griffiger Name, der sich eingebürgert hat. Er kann aber zu falschen Assoziationen führen."	<i>Bezeichnung SI problematisch</i>	0
06c - 20	"Aber in dem Moment, wo ein Kind in der Auszeit ist, unterrichtet die Lehrperson der iASt parallel zu dem, was die Stammklasse macht"	<i>Weiterführen der Beschulung</i>	1401
06c - 21	"Die iASt sollte während der gesamten Unterrichtszeit besetzt sein"	<i>Betreuung , Öffnungszeiten währen der Unterrichtszeiten</i>	1601
06c - 22	"Wir raten von einer Vermischung der Aufgaben ab, wie beispielsweise zusätzlich Begabtenförderung oder Aufgabenhilfe ins Portfolio hineinzupacken."	<i>Funktion, keine Vermischung von Aufgaben, IF, DaZ etc.</i>	0
06c - 23	"Die Lehrperson, welche die Schulinsel betreut, sollte mit zusätzlichen (kommunalen) Ressourcen angestellt werden"	<i>zusätzliche Ressourcen benötigt, Kommunal, Gemeinde, Finanzierung</i>	802
06c - 24	"Eine iASt soll nicht auf Kosten von anderen Bereichen gehen, zum Beispiel von Poolstunden, die anderswo dann fehlen"	<i>Ressourcen, Finanzierung, keine Poolstunden, bestehenden Ressourcen abziehen</i>	802
06c - 25	"Eine integrative Auszeitstruktur wirkt präventiv für die Gesundheit der Lehrpersonen im Beruf"	<i>Prävention Gesundheit Lehrpersonen, Burnout,</i>	702
06c - 26	"dass ich einen Plan B habe. Schon das gibt mir Ruhe, Entspannung und Entlastung"	<i>Stärkung Lehrpersonen</i>	301
06c - 27	"Indirekt investiert eine Gemeinde damit in die Burnout-Prävention"	<i>Ertrag SI, Gesundheit LP, Burnout</i>	702
06c - 28	"Eine tragfähige Schule, die auch mit schwierigen Situationen um gehen kann, ist ein klarer Standortvorteil einer Gemeinde"	<i>Integrationsfähigkeit der Schule erhöht</i>	502
06c - 29	"Eine iASt nützt den Kindern"	<i>SI bringt Nutzen für die Schüler</i>	703
06c - 3	"«integrative Auszeitstruktur iASt». Wir betonen damit, dass es sich um ein integratives Modell handelt"	<i>Integration betont</i>	504
06c - 30	"Manchmal braucht ein Kind einen Schutzraum, um sich zurückzuziehen"	<i>Funktion SI Schutzraum</i>	101
06c - 31	"Und es braucht eine Person, die sich die nötige Zeit nimmt"	<i>Vermehrte Aufmerksamkeit, Bedürfnisse versorgt</i>	1201

06c - 32	"Eine iASt ist eine Investition, aber der Return on Investment kommt"	<i>SI verursacht Mehrkosten, die sich lohnen, Finanzierung</i>	705
06c - 33	"Wir haben das in Birmensdorf mit Messkriterien evaluiert, beispielsweise mit der Zahl der Sonderschulungen. Wir konnten zeigen, dass sich die Investition lohnt"	<i>Nutzen der SI ist erwiesen, bewiesen, nachgewiesen, belegt</i>	704
06c - 34	"Im Lauf der Zeit wurde die Schulinsel zu einem selbstverständlichen Teil der Schule"	<i>Normalisierung der SI, Akzeptanz</i>	1502
06c - 35	"Auch für die Kinder wurde die Schulinsel zu einem Plan B, den sie in Anspruch nehmen konnten, wenn es ihnen nicht so lief"	<i>Selbststeuerung der SuS bei Wahrnehmung des Angebots</i>	603
06c - 36	"Das führte tatsächlich zu einer Befriedung in der Schule"	<i>Ertrag, Schule friedlicher</i>	701
06c - 37	"Die Kinder lernten mit der Zeit, Konflikte selbst zu lösen. So kamen verschiedene Gruppen zu mir auf die Schulinsel, um einen Streit zu besprechen, ohne dass sie mich brauchten"	<i>Förderung, Vermittlung Konfliktlösestrategien, Konfliktlösekompetenz</i>	1202
06c - 4	"Grundsätzlich geht es um eine Auszeit"	<i>wichtigste Funktion Auszeit</i>	302
06c - 5	"Wenn eine Auszeit innerhalb einer Schuleinheit oder zumindest einer Schulgemeinde absolviert werden kann (...) dann lässt es sich auch einfacher und flüssiger wieder integrieren"	<i>SI vereinfacht Intergation, da Kind vor Ort bleibt, mildere Form der Separation</i>	503
06c - 6	"Die Akzeptanz einer solchen Auszeitmassnahme ist sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern viel höher"	<i>Separation in SI wird eher akzeptiert, Akzeptanz, Normalisierung</i>	1503
06c - 7	"Das Kind bleibt in der Schule und in seinem sozialen Umfeld"	<i>mildere Form der Separation</i>	503
06c - 8	"Das Thema der Reflexion, der selbstkritischen Betrachtung, zieht sich für uns überall durch"	<i>Förderung der Refektion Reflektionskompetenz</i>	1202
06c - 9	"Die iASt kann der intervenierende Dritte sein"	<i>Si als Intervention, spontan</i>	1801
07a -1	"Er darf nicht mit in den Wald, weil er in letzter Zeit andere Kinder schlägt und die Anweisungen der Lehrpersonen nicht befolgt"	<i>Zuweisung aufgrund Gewalt, Anweisungen der LP nicht befolgen, Verhalten, Funktion</i>	601 / 401
07a -10	"Sie stören den Unterricht, bringen Konflikte aus der Pause mit ins Klassenzimmer, sind kränklich und können nicht nach Hause der sind einfach übermüdet"	<i>Zuweisungsgrund Übermüdung, Konzentrationsprobleme, Stören, Konflikte</i>	401
07a -11	"Das Auffangen dieser Situationen ist für die Lehrpersonen zeitintensiv und manchmal nicht möglich"	<i>LP entlasten, können SuS Bedürfnisse nicht auffangen</i>	301
07a -12	"Die Schulinsel ermöglicht schnelles Reagieren in schwierigen Situationen"	<i>zeitnah, schnell Intervention, Reagieren, schwierige Situationen angehen, akut</i>	1801
07a -13	"entlastet bei immer wiederkehrenden oder längerfristigen Timeout-Lösungen"	<i>Entlastung</i>	301
07a -14	"Die betroffenen Kinder bekommen im geschützten Rahmen der Schulinsel"	<i>geschützter Rahmen, Schutzraum</i>	101
07a -15	"Distanz zum Geschehen, beruhigen sich, reflektieren wenn möglich ihr Verhalten und sind in ihrer schulischen Arbeit begleitet"	<i>Förderung der SuS, Distanz, Reflektion, Weiterführen Beschulung</i>	102
07a -16	"Dabei ist es uns wichtig, die integrative Grundhaltung im Auge zu behalten, denn die Schulinsel ist immer eine befristete Lösung"	<i>Integrative Haltung betont</i>	504
07a -17	"Entlastungsstunde auf die Schulinsel (...) Die regelmässigen Besuche auf der Schulinsel sind für die Begleitung der Reintegration wichtig"	<i>Funktion, kurze Separation, um Integration zu ermöglichen</i>	503
07a -18	"Sie kommt einmal pro Woche zum DaZ-Unterricht"	<i>Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
07a -19	"kann im ruhigen Rahmen und mit der engen Begleitung gut lernen"	<i>Ort der Ruhe, Begleitung, Aufmerksamkeit</i>	101

07a -2	"Leon ist schon seit mehreren Wochen im Timeout. Die Schulinsel übernimmt die Schulung, bis klar ist, wie es weitergeht"	<i>Funktion, Time-Out, Zeit schaffen um weiter Lösung zu organisieren</i>	1102
07a -20	"Leon und Marco beschäftigen sich unterdessen mit dem Projektthema Fadenbretter"	<i>Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
07a -21	"dem Auffangen von schwierigen Situationen"	<i>SI für schwierige Situationen, auffangen, was rausfällt</i>	203
07a -22	"kann auf der Schulinsel auch gezielt gefördert werden"	<i>gezielte schulische Förderung</i>	402
07a -23	"Kinder mit wenig Deutschkenntnissen werden unterstützt, Gymikandidaten dürfen mit ihren Fragen vorbeigehen oder es darf an einem Projekt oder Vortrag gearbeitet werden"	<i>Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
07a -24	"Die Kinder haben auf der Schulinsel einen ruhigen Ort zum Arbeiten"	<i>Ort der Ruhe,</i>	101
07a -25	"eine Lehrperson, die sich Zeit nehmen kann"	<i>Jemand hat Zeit, nimmt sich Zeit für die SuS</i>	1201
07a -26	"Es bleibt noch der Austausch mit verschiedenen Klassenlehrpersonen"	<i>Si tauscht sich mit Lehrpersonen aus, Austausch, Kooperation</i>	2001
07a -3	"setzen wir uns zu dritt zu sammen und spielen eine Runde UNO. Marco blüht langsam auf und lächelt"	<i>zuerst Beruhigung ermöglichen</i>	102
07a -4	"wo er ungestört seine Matheaufträge erledigen kann"	<i>Störung gemindert, Ort der Ruhe</i>	101
07a -5	"In der Küche trinken wir zur Beruhigung erst mal einen Tee"	<i>zuerst Beruhigung für SuS</i>	102
07a -6	"Nach zehn Minuten ist das Problem erkannt und Alternativen besprochen"	<i>Konfliktlösung, Funktion</i>	1202
07a -7	"legt sich in eine Ecke. Sie klagt über Bauchschmerzen"	<i>Betreuung bei Krankheit</i>	402
07a -8	"ist übermüdet, kann sich nicht mehr konzentrieren und stört andere Kinder beim Lernen"	<i>Zuweisungsgrund Übermüdung, Konzentrationsprobleme, Stören</i>	401
07a -9	"dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht fähig sind, dem Unterricht zu folgen"	<i>verschiedene Gründe führen zu SI Aufenthalt</i>	203
07b -1	"Mit der Schulinsel reagiert die Schule Luchswiesen auf aktuelle Schulsituationen und besondere Bedürfnisse"	<i>Funktion, Versorgung besondere Bedürfnisse, aktuelle schulische Herausforderungen</i>	901
07b -1	"Mit der Schulinsel reagiert die Schule Luchswiesen auf aktuelle Schulsituationen und besondere Bedürfnisse"	<i>Funktion, Versorgung besondere Bedürfnisse, aktuelle schulische Herausforderungen</i>	901
07b -10	"begleitet Schüler/innen bei individuellen Arbeiten und Projekten"	<i>Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
07b -10	"begleitet Schüler/innen bei individuellen Arbeiten und Projekten"	<i>Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
07b -2	"Die Schulinsel ermöglicht Entlastung und Förderung im geschützten Rahmen"	<i>Entlastung, Förderung, Schutzraum, geschützter Rahmen</i>	301
07b -2	"Die Schulinsel ermöglicht Entlastung und Förderung im geschützten Rahmen"	<i>Entlastung, Förderung, Schutzraum, geschützter Rahmen</i>	301
07b -3	"betreut Schüler/innen schulintern"	<i>SuS verbleiben im Schulhaus, keine Wegweisung</i>	502
07b -3	"betreut Schüler/innen schulintern"	<i>SuS verbleiben im Schulhaus, keine Wegweisung</i>	502

07b -4	"bei kurzen oder längeren Timeouts, wenn das Lernen in der Klasse nicht mehr möglich ist"	<i>Grund für Zuweisung Lernen nicht möglich, kurzfristig, längerfristig</i>	203
07b -4	"bei kurzen oder längeren Timeouts, wenn das Lernen in der Klasse nicht mehr möglich ist"	<i>Grund für Zuweisung Lernen nicht möglich, kurzfristig, längerfristig</i>	203
07b -5	"Die Schüler/innen arbeiten am Schulstoff weiter"	<i>Fortführung Beschulung</i>	1401
07b -5	"Die Schüler/innen arbeiten am Schulstoff weiter"	<i>Fortführung Beschulung</i>	1401
07b -6	"bis sie in die Klasse zurückkehren können"	<i>Ziel Rückkehr in Klasse, Reintegration, kein Zeithorizont</i>	501
07b -6	"bis sie in die Klasse zurückkehren können"	<i>Ziel Rückkehr in Klasse, Reintegration, kein Zeithorizont</i>	501
07b -7	"beruhigt, klärt und schafft Distanz bei Konflikten und schwierigen Schulsituationen"	<i>Distanz, Konflikte, schwierige Situationen, Beruhigung Funktion</i>	102 / 401
07b -7	"beruhigt, klärt und schafft Distanz bei Konflikten und schwierigen Schulsituationen"	<i>Distanz, Konflikte, schwierige Situationen, Beruhigung Funktion</i>	102 / 401
07b -8	"ist ein Raum, der Ruhe und Rückzug bietet"	<i>Rückzug, Schutzraum, Schutz</i>	101
07b -8	"ist ein Raum, der Ruhe und Rückzug bietet"	<i>Rückzug, Schutzraum, Schutz</i>	101
07b -9	"bietet zusätzliche Förderung für starke Schüler/innen"	<i>Begabtenförderung, zusätzliche Förderung, Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
07b -9	"bietet zusätzliche Förderung für starke Schüler/innen"	<i>Begabtenförderung, zusätzliche Förderung, Weitere Funktionen, in Abgrenzung zu Verhaltensproblemen</i>	402
08a - 1	"Die Alltagsrealität der Schule Tägemoos zeigt, dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht in der Klasse lernen können"	<i>SI als Reaktion auf Herausforderungen des Schulalltags</i>	901
08a - 10	"reflektieren ihr Verhalten"	<i>Reflektion, sozio-emotionale Förderung</i>	1202
08a - 11	"sind in ihrer schulischen Arbeit eng begleitet"	<i>enge Begleitung Betreuung Zeit nehmen</i>	1201
08a - 12	"Das Hauptziel ist, dass jedes Kind so bald wie möglich wieder in der Klasse unterrichtet werden kann"	<i>Wichtigstes Ziel ist Integration, Reintegration</i>	501
08a - 13	"Wenn ein Kind für eine bestimmte Zeit auf der Schulinsel unterrichtet wird, werden die Eltern informiert und zur Planung des weiteren Vorgehens einbezogen"	<i>längerfristig, längere Aufenthalte werden behutsam geplant, begleitet, begründet</i>	1102
08a - 2	"dass einzelne Kinder aus unterschiedlichen Gründen zeitweise nicht in der Klasse lernen können"	<i>verschiedene Gründe , Ursachen Zuweisung</i>	203
08a - 3	"Das Auffangen dieser Situationen ist belastend für das betroffene Kind, die Klasse und die Lehrperson"	<i>Durch schwierige Situationen entstehen Belastungen bei allen Beteiligten</i>	301
08a - 4	"Schulinsel ein zusätzliches Angebot"	<i>zusätzliches schulisches Angebot, Erweiterung d. schulischen Angebots</i>	1501
08a - 5	"ohne dabei die integrative Grundhaltung aus den Augen zu verlieren"	<i>Integration als Grundhaltung, wichtigste Maxime, SI ist intergrativ</i>	504
08a - 6	"Die Schulinsel ermöglicht die gezielte Förderung von Kindern mit grossen Lernlücken, schnelles Reagieren in Akutsituationen und kann entlasten, wenn die Schulung eines Kindes in der Klasse nicht möglich ist"	<i>Funktion, Lernunterstützung, Akutmassnahmen schnell, Entlastung</i>	301 / 203 / 1801
08a - 7	"im geschützten Rahmen der Schulinsel"	<i>Schutzraum Schulinsel, geschützter Rahmen</i>	101

08a - 8	"Distanz zum Geschehen"	<i>Funktion Distanz, Abstand</i>	302
08a - 9	"kommen zur Ruhe"	<i>Beruhigung Schüler</i>	102
08b - 1	"können sich Schülerinnen und Schüler beruhigen"	<i>Funktion Beruhigung SuS</i>	102
08b - 10	"und zwar mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben"	<i>keine zusätzlichen Ressourcen benötigt, Finanzierung</i>	801
08b - 11	"Zu Beginn drehen sich die Diskussionen darum, ob es nun eine Strafinself oder eine Kuscheinsel sein soll (...) Doch es ist weder das eine noch das andere"	<i>Bezeichnung, Assoziationen negativ, keine Kuschelpädagogik, keine Strafinself</i>	1901
08b - 12	"Die Schulinsel soll sich aufs Lernen konzentrieren"	<i>Schulisches Lernen im Vordergrund, Funktion</i>	1401
08b - 13	"Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihr Verhalten zu verbessern"	<i>Verhalten verbessern, sozio-emotionale Förderung</i>	1202
08b - 14	"und sie lernen im DaZ-Unterricht Deutsch"	<i>DaZ, weitere Funktionen in Abgrenzung zu Verhalten</i>	402
08b - 15	"Die Schulinsel erhält keine zusätzlichen kommunalen Ressourcen"	<i>Ressourcen, Finanzierung, keine zusätzlichen Ressourcen benötigt</i>	801
08b - 16	"Sie wird aus den regulär zugeteilten Ressourcen der Integrativen Förderung und dem Gestaltungspool finanziert. Ergänzend findet teilweise DaZ-Unterricht auf der Schulinsel statt"	<i>Finanzierung, Ressourcen aus IF und Gestaltungspool</i>	801
08b - 17	"Zentral ist, dass die Lehrpersonen der Schulinsel bereit sind, spontan und flexibel Schüler und Schülerinnen zusätzlich in die bestehende Unterrichtsgruppe zu integrieren"	<i>vermischte Aufgaben, Disziplinarfälle werden ins Gefüge aufgenommen, akut spontan</i>	1801
08b - 18	"Mit den beiden ausgebildeten Primarlehrerinnen Christine Pompeo und Natascha Haller"	<i>Personal, Betreuung, zwei Lehrpersonen</i>	1001
08b - 19	"Die Schulinsel im Tägelmooos ist zuerst einmal ein Ort, wo sich Schülerinnen und Schüler beruhigen können"	<i>Beruhigung SuS, Ort der Ruhe</i>	101
08b - 2	"eine Situation in einer Klasse aus dem Ruder läuft"	<i>Ursache schwierige Situation Klasse</i>	203
08b - 20	"und wir können den Vorfall gemeinsam klären"	<i>Konflikt, Problem besprechen, Förderung im Bereich Verhalten</i>	1202
08b - 21	"Im Unterschied zur Klasse und vielleicht auch zur Lehrperson kommen wir ruhig und entspannt in die Situation"	<i>SuS besser unterstützt, hohe Professionalität, Emotionen</i>	0
08b - 22	"die Kinder und sie wissen, die Schulinsel ist keine Strafe"	<i>keine Strafmassnahme</i>	1901
08b - 23	"Das Kind weiss, jetzt kann ich durchschnaufen und erzählen, was mich so wütend gemacht hat"	<i>Beruhigung SuS, vermehrte Aufmerksamkeit</i>	102
08b - 24	"Es sei verblüffend, so die beiden Leiterinnen, wie schnell sich die Kinder beruhigen, wenn der Kontext wechselt"	<i>Distanz zur Klasse, LP ermöglicht schnellere Beruhigung, Ertrag, Nutzen</i>	102
08b - 25	"Es ist zentral, dass die Schulinsel während der gesamten Unterrichtszeit offen und eine der beiden Leiterinnen parat ist für einen schnellen Einsatz"	<i>Betreuung während der Unterrichtszeit, Betreuung nicht durch Aufgaben absorbiert kann reagieren</i>	1601
08b - 26	"erhält das zugewiesene Kind in der Regel ein Reflexionsblatt"	<i>Unterstützung bei Reflexion Reflektion</i>	1202
08b - 27	"Ein Kind bleibt mindestens für eine Lektion, in der Regel ist es aber ein halber Tag"	<i>Dauer, midestens eine Lektion, normal ein Halbttag</i>	1101
08b - 28	" Je nach Möglichkeit findet dann auch ein Unterricht statt"	<i>Verbleib beim Schulstoff, schulisches Lernen</i>	1401

08b - 29	"Wenn ein Kind regelmässig schwierig ist im Unterricht, dann müssen Gespräche stattfinden"	<i>Bei grösseren Problemen zusätzlich Gespräche, Besprechung</i>	1102
08b - 3	"Ausserdem ermöglicht sie die gezielte Förderung von Kindern mit grossen Lernlücken."	<i>Funktion heilpädagogische Förderung, weitere Funktionen</i>	402
08b - 30	"Auf der Schulinsel findet auch Deutschanfängerunterricht statt. (...) Daneben unterrichten die beiden Lehrerinnen Kinder, die in einem Bereich grosse Lernlücken aufweisen"	<i>weitere Aufgaben, in Abgrenzung zu Verhalten</i>	402
08b - 31	"Diese Kinder gehen zuerst einmal eine Woche auf die Schulinsel (...) lernen die Schule kennen - und wir lernen das Kind kennen. So können wir verschiedenes abklären und es anschliessend einer passenden Regelklasse zuteilen"	<i>kurze Separation vor der Integration in Klasse, neue Kinder kennen lernen, Einschätzen, weitere Aufgaben</i>	503
08b - 32	"Danach wird das Kind schrittweise wieder in die Klasse integriert"	<i>längere Aufenthalte selten, aber möglich</i>	1102
08b - 33	"Der Vorteil dieses Vorgehens: Das Kind verbleibt im Schulverband"	<i>mildere Form der Separation</i>	503
08b - 34	"Die Gefahr, dass ein Schüler, weil er nicht mehr tragbar ist, aus dem System herausfällt, ist sehr gross. Im Time-in auf der Schulinsel bleibt das Kind bei uns. Dadurch minimiert sich diese Gefahr erheblich"	<i>Separation, Sondersetting gefährden die Integration. Schulinsel steigert Integrationfähigkeit der Schule</i>	502
08b - 35	"Deshalb ist die Schulinsel eine integrative Massnahme"	<i>SI ist integrativ, Integration</i>	504
08b - 36	"Seit das Tägemoos die Schulinsel betreibt, wurde kein Kind mehr in ein Time-out geschickt"	<i>Der Erfolg der Schulinsel ist bewiesen, anhand von Daten belegbar</i>	704
08b - 37	"Die Reaktionen der Eltern fallen positiv aus. Die Schulinsel wird als innovativ wahrgenommen"	<i>Akzeptanz bei Eltern ist hoch</i>	1503
08b - 38	"Gemeinsam mit den Lehrpersonen wurde die Schulinsel zweimal evaluiert, besprochen und teilweise wieder angepasst"	<i>SI wird evaluiert und verbessert, Aushandlung, Kontrolle, Einschätzung</i>	2001
08b - 39	"Für die Kinder ist die Schulinsel ein Teil der Schule, einfach ein zusätzlicher Schulraum"	<i>Normalisierung Schulinsel</i>	1502
08b - 4	"Fürs Tägemoos ist die Schulinsel eine Erfolgsgeschichte"	<i>Erfolg, Nutzen Ertrag, wirksam</i>	704
08b - 40	"Eine gut funktionierende Schulinsel stärkt die Integration"	<i>Schulinsel steigert Integrationfähigkeit der Schule</i>	502
08b - 5	"«Vor drei Jahren war der Leidensdruck an unserer Schule ziemlich gross», erinnert sich Co-Schulleiterin Claudie Meier"	<i>Leidensdruck, Belastung als Ursache der Schulinsel</i>	901
08b - 6	"Es gab herausfordernde Situationen mit Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen starke Verhaltensauffälligkeiten zeigten"	<i>Bedingungen, herausfordernde Situationen, Verhaltensauffälligkeiten, Grund</i>	901
08b - 7	"gab Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die sofort eingeschult wurden"	<i>Herausforderung Flüchtlinge einschulen, Grund</i>	901
08b - 8	"grosse Lernlücken auf, die in der Regelklasse nicht mehr aufgefangen werden konnten"	<i>Lernlücken Lernrückstand Ursache Problem, Grund</i>	203
08b - 9	"Wie können wir einen Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten etablieren, der tragfähig ist"	<i>auf Verhaltensauffälligkeiten reagieren, Grund</i>	901
09a - 1	einen eigenen alternativen Lernort – die Schulinsel!"	<i>SI als Erweiterung der Lernangebote in der Schule Funktion</i>	1501
09a - 10	"Ein Denken in Möglichkeiten soll die Entwicklung eigener Lösungen unterstützen"	<i>Es wird nach Möglichkeiten gesucht, SuS werden bei Lösungsfindung unterstützt Förderung</i>	1201
09a - 11	"Die Schulinsel steht den Schulen Olten für Kinder ab der 1. Klasse der Primarschule bis zur 3. Klasse der Sekundarschule offen"	<i>Zugang, für alle zugänglich</i>	201
09a - 12	"der Aufenthalt auf der Schulinsel nicht mit der Verfügung einer Förderstufe oder dem Einbezug einer Fachstelle verknüpft"	<i>Zuweisung, Aufenthalt ohne spezifischen Status, unkompliziert, einfach nutzbar spontan akut</i>	1801

09a - 2	"Die Schulinsel ist als alternativer Lernort im Rahmen der Speziellen Förderung konzipiert"	<i>Funktion, Förderung, spezielle Förderung</i>	1201
09a - 3	"werden temporär Schüler:innen unterrichtet, deren Situation oder Verhalten die Intervention und Entwicklungsbegleitung ausserhalb des Klassengefüges erforderlich machen"	<i>Zuweisung aufgrund von Verhaltensproblemen, schwierige Situationen erfordern Separation von Klasse</i>	203 / 401
09a - 4	"schafft mit ihren Angeboten neue Perspektiven für einzelne Lernende, Klassenverbände und deren Lehrpersonen"	<i>Funktion, neue Perspektiven Schaffen, Blickwechsel für SuS Klasse LP</i>	301
09a - 5	"Sie berücksichtigt in ihrer Arbeit das systemische Umfeld der Beteiligten"	<i>systemische Ursache-Wirkungszusammenhänge</i>	0
09a - 6	"bietet Raum zur Reflexion und zur Entwicklung alternativer Handlungsstrategien"	<i>Reflexion, Verhalten ändern, Unterstützung sozio-emotional Handlungsalternativen</i>	1202
09a - 7	"Ziele sind die gelingende Zusammenarbeit, die Reintegration der Schüler:innen oder die bedarfsgerechte Triage"	<i>Ziel Kooperation, Reintegration oder Triage</i>	501 / 505
09a - 8	"Neugierde, Respekt und Wertschätzung sind Grundlagen zu einem Dialog"	<i>Grundhaltung Respekt, Wertschätzung, Neugierde</i>	0
09a - 9	"Die Situation der Schülerinnen und Schüler wird im Kontext zu ihrem sozialen Umfeld aus einer interdisziplinären Sicht analysiert"	<i>interdisziplinäre Sicht, verschiedene Ursachen</i>	0
10a - 1	"Zwei Schulische Heilpädagogen empfangen dort Schülerinnen"	<i>Personal, SHP</i>	1002
10a - 10	"möchten in der Regel nicht mehr zusammen mit dem Heilpädagogen in der Klasse in einem Bänklein sitzen. Das ist ihnen peinlich"	<i>heilpädagogische Förderung ermöglichen, auf Bedürfnisse SuS eingehen</i>	402
10a - 11	"IF, Begabungs förderung und teilweise ISR-Ressourcen wurden deshalb in der Cloud zusammengefasst"	<i>Ressourcen, Finanzierung keine zusätzlichen Ressourcen, IF, Begabungs, ISR Ressourcen zusammengelegt</i>	801
10a - 12	"Zuerst einmal findet dort der normale Förderunterricht statt"	<i>Erstes Ziel schulische, heilpädagogische Förderung, Funktion</i>	402
10a - 13	"das vom Französisch dispensiert ist und die Stunden kompensieren muss"	<i>Kompensation bei Dispens, Funktion</i>	402
10a - 14	"Daneben gibt es aber auch Platz für Unvorhergesehenes, für spontane Besuche von Schülerinnen und Schülern, denen es im Moment nicht so gut läuft"	<i>Auf Spontanes reagieren können, Akutmassnahme, Angebot</i>	1801
10a - 15	"springen Andreas Suhner oder Frank Schellinger auch ein, wenn eine Lehrperson krank ist"	<i>Funktion, Vertretung Lehrpersonen</i>	0
10a - 16	"Die Cloud steht allen Klassen offen"	<i>Zugang für alle SuS</i>	201
10a - 17	"Die Cloud ist während der Unterrichtszeit besetzt"	<i>Betreuung während den Unterrichtszeiten</i>	1601
10a - 18	"spontan in die Cloud schicken"	<i>Spontan unkompliziert, akut</i>	1801
10a - 19	"Apollo ist eine interne Timeout-Lösung für Schülerinnen und Schüler, die aus welchen Gründen auch immer in ihrer Stammklasse nicht mehr tragbar sind"	<i>interne Timeout Lösung, mildere Form der Separation</i>	203
10a - 2	"«Flexibilität», «Erreichbarkeit», «wir sind für alle da»"	<i>Zuständig für alle, Flexibel</i>	201
10a - 20	"Ursprünglich Reallehrer, arbeitete er lange als Sonderschullehrer und Schulischer Heilpädagoge"	<i>Personal Betreuung SHP</i>	1002
10a - 21	"Die Jugendlichen kommen zu ihm, wenn es am angestammten Ort in einem der Schulhäuser des gesamten Schulkreises Seen-Mattenbach nicht mehr funktioniert"	<i>Abgrenzung, Separation von Regelklasse</i>	203
10a - 22	"Die Jugendlichen sollen überhaupt wieder Lust bekommen, in die Schule zu gehen"	<i>Funktion, SuS motivieren, Motivation</i>	1201

10a - 23	"Bei Apollo können Schüler/-innen maximal drei Monate bleiben"	<i>längerfristige Dauer, max drei Monate</i>	1102
10a - 24	<small>"Wenn eine Konstellation zwischen einer Schülerin oder einem Schüler und der Lehrperson nicht funktioniert (...) dann können die Jugendlichen für die Zeit, die sie mit der Lehrperson verbringen müssten, zu Apollo gehen"</small>	<i>Persönliche Konflikte zwischen SuS und/ oder LP entschärfen, räumliche Trennung, Distanz</i>	302
10a - 25	"Die Cloud ist keine Schulinsel, wie sie in diesem Heft schon öfter vorgestellt wurden"	<i>Abgrenzung zu Schulinsel</i>	0
10a - 26	"Der Beobachter erhält den Eindruck, dass die Grenzen eher fließend sind"	<i>Angebot teils gleich wie Schulinsel</i>	0
10a - 27	"Die Cloud ist keine Strafe, die Jugendlichen werden nicht abgeschoben"	<i>keine Strafe, Strafmassnahme</i>	1901
10a - 28	"wir sind eine Ergänzung zum regulären Unterricht"	<i>ergänzendes Lernangebot, Erweiterung</i>	1501
10a - 29	"und sie kommen gerne"	<i>SuS kommen gerne, SI beliebt, keine Stigmatisierung d SuS</i>	703
10a - 3	"um das Lösen von Mathe-Aufgaben zu trainieren"	<i>schulisches Lernen unterstützen, Funktion</i>	402
10a - 4	"Hier haben wir mehr Zeit als im Schulzimmer oben"	<i>Funktion, mehr Zeit fürs Lernen zur Verfügung stellen</i>	402
10a - 5	<small>"Zu Herrn Suhner komme ich gerne. Ich kann mich schlecht konzentrieren, hier unten klappt es viel besser"</small>	<i>Funktion, höhere Konzentration ermöglichen</i>	402
10a - 6	"Ich bin freiwillig gekommen"	<i>Zugangskriterien, Freiwilligkeit</i>	603
10a - 7	<small>"weil es hier viel ruhiger ist, weil sie sich hier viel besser konzentrieren können, weil jemand sich an einem schlechten Tag zurückziehen kann, weil man Prüfungen nachschreiben kann und vieles mehr"</small>	<i>Ort der Ruhe, Rückzugsort, vielfältige Hilfe,</i>	101
10a - 8	"Begabungsförderung bei Frank Schellinger. «Interessant», «spannend», «gute Abwechslung»"	<i>Funktion Begabungsförderung</i>	402
10a - 9	<small>"Die Überforderten, die Unterforderten, die falsch Geförderten, alle, die etwas brauchen, können in die Cloud kommen"</small>	<i>alle können kommen, für alle SuS offen, für alle zuständig</i>	201
10b - 1	"In Ruhe arbeiten und Unterstützung zum Lernen erhalten"	<i>Funktion Ort der Ruhe, Ruhe bieten, Unterstützung Lernen</i>	101
10b - 10	<small>"ist zeitlich beschränkt, d.h. es kann von wenigen Tagen bis max. ein Semester ausgedehnt werden"</small>	<i>Massnahme zeitlich beschränkt, kurzzeitige kurzfristige Massnahme, längerfristige Massnahme</i>	1102
10b - 11	"Oberstes Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler wieder in die Regelklasse zu integrieren"	<i>Erstes Ziel, Reintegration, Integration</i>	501
10b - 12	"Allenfalls eine adäquate Anschlusslösung für sie zu finden"	<i>Separation, Triage, Rückkehr, Reintegration nicht möglich</i>	505
10b - 13	"Im Zentrum steht dabei der Schüler bzw. die Schülerin und sein/ihr persönliches Umfeld"	<i>Fokus auf SuS</i>	1201
10b - 14	"werden individuell nach ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen beschult und betreut"	<i>individuelle Betreuung, Förderung Schülerspezifisch</i>	1201
10b - 15	"Durch positive Selbsterfahrung wird die Lernmotivation gesteigert"	<i>Ziel Lernmotivation steigern</i>	0
10b - 16	"Ausserdem erfahren sie Schule als einen gewinnbringenden Ort für sie"	<i>Motivation erhöhen, Versöhnung mit Schule, Schule als wirksam erleben</i>	703
10b - 2	"Für Test und Prüfungen vorbereiten oder nachholen"	<i>Funktion Lernunterstützung</i>	402

10b - 3	"Hilfe beim Verfassen und Gestalten von Bewerbungen"	<i>Funktion Bewerbungstraining</i>	402
10b - 4	"individuelle Förderung bei Sondersettings"	<i>Funktion individuelle heilpädagogische Förderung</i>	402
10b - 5	"Crashkurs bei verpasstem Lernstoff"	<i>Funktion verpassten Stoff nachholen</i>	402
10b - 6	"Förderung bei Lernschwierigkeiten und Unterstützung bei Lernblockaden"	<i>Funktion Förderung Lernschwierigkeiten, Blockadne</i>	402
10b - 7	"Spontan vorbeikommen und dies deine Lehrperson melden oder deine Lehrperson meldet dich an"	<i>Zuweisungskriterien freiwillig selbstgesteuert Zuweisung durch LP</i>	602
10b - 8	"bietet allen Schülerinnen und Schülern, die Mühe in einer Regelklasse haben"	<i>Zugang SuS die Mühe haben in Regelklasse</i>	203
10b - 9	"Möglichkeit, eine Auszeit, ein "time out" zu nehmen"	<i>Auszeit ermöglichen, time-out ermöglichen, Separation ermögliche</i>	302